

Identidade de género: a verdade do indivíduo, do grupo e da sociedade.

(versão 2: 02-04-2026)

Análise aos pareceres ‘técnico-científicos’ da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC), de um grupo de cidadãos, e da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) que se debruçam sobre os Projectos de Lei sobre Identidade de Género discutidos e votados na Assembleia da República, nos dias 19 e 20 de março de 2026.

Ricardo Gusmão

Médico-psiquiatra

Professor Associado Convidado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Investigador Principal do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

Sumário

Contexto. Em Março de 2026, a Assembleia da República aprovou legislação que reintroduz a exigência de validação médica para a alteração do registo civil de género e proíbe intervenções hormonais em menores de 18 anos. Antes da votação, três pareceres técnico-científicos foram submetidos à consulta pública parlamentar: da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC), de um grupo de 216 profissionais de saúde e da academia, e da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP).

Objectivos. Este trabalho analisa o rigor científico dos Pareceres e avalia em que medida suportam ou contradizem as duas medidas nucleares da legislação aprovada.

Métodos. Os Pareceres foram analisados como manuscritos submetidos a arbitragem científica. Cada tema foi classificado quanto à verificabilidade e comentado quanto à presença de táticas retóricas do negacionismo em saúde pública — selectividade, abuso de autoridade pericial e falácias lógicas. A qualidade da evidência foi hierarquizada pelo sistema GRADE (Muito Baixa a Alta).

Resultados. Em 90 referências, 91% (73/80 avaliáveis) recebem classificação GRADE Muito Baixa ou Baixa. Apenas sete têm valor probatório relevante — duas de qualidade Moderada e cinco de Baixa a Moderada. Nenhuma mede directamente os *outcomes* das intervenções em debate. Revisões sistemáticas independentes, ausentes dos Pareceres, classificam a evidência disponível como de certeza muito baixa para o benefício psicológico e alta para alguns danos físicos das intervenções hormonais em menores.

Conclusões. Os Pareceres não são cientificamente robustos nem metodologicamente imparciais. A questão nuclear — se há evidência suficiente para prescindir de avaliação clínica antes de intervir de forma irreversível em menores — não encontra resposta nas referências apresentadas. À luz da literatura de maior qualidade disponível, a evidência é insuficiente para chegar a conclusões definitivas. O princípio de não-maleficência exige que erros sejam cometidos preferencialmente por defeito, e não por excesso.

Palavras-chave: identidade de género; cuidados afirmativos de género; GRADE; pareceres técnico-científicos; menores; evidência científica; não-maleficência.

Abstract

Background. In March 2026, the Assembly of the Portuguese Republic approved legislation that reintroduces the requirement of medical validation for changes to civil gender registration and prohibits hormonal interventions in children under 18 years of age. Before the vote, the Portuguese Society of Clinical Sexology (SPSC), a group of 216 health professionals and academics, and the Board of Portuguese Psychologists (OPP) submitted three technical-scientific opinions to parliamentary public consultation.

Aim. This paper analyses the scientific rigor of the Opinions and evaluates to what extent they support or contradict the two core measures of the approved legislation.

Methods. The Opinions were analysed as manuscripts submitted to scientific review. Each topic was rated for verifiability and commented on for the presence of rhetorical tactics of public health denialism — selectivity, abuse of expert authority, and logical fallacies. The quality of the evidence was ranked by the GRADE system (Very Low to High).

Results. Out of 90 references, 91% (73/80 evaluable), only seven have relevant probative value — two of Moderate quality and five of Low to Moderate quality. None directly measures the outcomes of the interventions under discussion. Independent systematic reviews, absent from the Opinions, rate the available evidence as very low certainty for psychological benefit and high for some physical harm from hormonal interventions in minors.

Conclusions. The Opinions are neither scientifically robust nor methodologically impartial. The core question — whether there is sufficient evidence to dispense with clinical evaluation before irreversibly intervening in minors — is not answered in the references presented. Given the highest-quality literature available, the evidence is insufficient to draw definitive conclusions. The principle of non-maleficence requires that mistakes be made preferably by default, and not by excess.

Keywords: gender identity; gender-affirming care; GRADE; technical-scientific opinions; minors; scientific evidence; non-maleficence.

Índice

SUMÁRIO	3
ABSTRACT	5
ÍNDICE	7
NOTA PREAMBULAR	9
SUMÁRIO EXECUTIVO	11
INTRODUÇÃO	13
METODOLOGIA	19
1. FONTES.....	19
2. PROCEDIMENTOS	19
3. O MÉTODO GRADE	20
4. CONSIDERAÇÕES DE ÉTICA	22
RESULTADOS.....	23
1. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDOS	23
1.1 Parecer da SPSC.....	24
1.2 Parecer conjunto de profissionais	31
1.3 Parecer da OPP.....	36
2. CLASSIFICAÇÃO GRADE DAS EVIDÊNCIAS	44
2.1 Parecer da SPSC.....	45
2.2 Parecer do conjunto de profissionais	45
2.3 Parecer da OPP.....	45
2.4 As evidências mais robustas.....	46
DISCUSSÃO.....	49
1. UTILIDADE DOS PARECERES PARA A DISCUSSÃO DOS PROJECTOS DE LEI	49
1.1 Robustez científica.....	49
1.2 Imparcialidade.....	54
2. O QUE ESTÁ EM FALTA NOS PARECERES?	56
2.1 O crescimento exponencial da procura	57
2.2 O impacto no neurodesenvolvimento.....	58
2.3 A capacidade para o consentimento	60
2.4 A preocupação com a "medicalização da homossexualidade"	62
2.5 A 'desistência' e a 'destransição' no longo prazo	64
2.6 Outros motivos de preocupação	65
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	71
ANEXO 1 – TABELA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DOS PARECERES	73
ANEXO 2 – TABULAÇÃO TEMÁTICA	89
BIBLIOGRAFIA	141

Nota preambular

Este documento reflecte, única e exclusivamente, a opinião do autor.

O autor declara, para os devidos efeitos, que, em relação à temática exposta neste relatório, não possui conflitos de interesse a declarar, nem materiais nem intelectuais.

A citação sugerida é:

Gusmão, R. (2026). Identidade de género: a verdade do indivíduo, do grupo e da sociedade. Análise crítica dos Pareceres técnico-científicos de oposição aos Projectos de Lei cautelares relativos à transição de género em Portugal. Versão 05-04-2026. Porto. doi: 10.5281/zenodo.19411450

Sumário Executivo

Em Março de 2026, a Assembleia da República aprovou três projectos de lei que reintroduzem a exigência de validação médica para a alteração do registo civil de género e proíbem intervenções hormonais em menores de 18 anos. Antes da votação, três pareceres técnico-científicos foram submetidos à consulta pública parlamentar pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC), por um grupo de 216 profissionais de saúde e da academia, e pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). Este trabalho analisa o rigor científico dos Pareceres e avalia em que medida suportam ou contradizem as duas medidas nucleares da legislação aprovada.

Qualidade das evidências

Nos três Pareceres, para 90 referências bibliográficas, 91% (73/80 avaliáveis) correspondem a evidências de qualidade Muito Baixa ou Baixa com probabilidade muito reduzida de que o efeito observado se reflecta na realidade clínica. Apenas sete evidências têm valor probatório relevante: duas de qualidade Moderada (M) e cinco de Baixa a Moderada (B-M). O campo, de investigação e implementação, não dispõe, à data, de nenhuma evidência de alta qualidade (GRADE A) para nenhum dos argumentos centrais dos Pareceres.

As sete referências de maior qualidade

Dizem respeito à associação entre o reconhecimento legal de género e a saúde mental em adultos (Scheim et al., 2025 [M]; Clark et al., 2025 [M]; Scheim et al., 2020 [B-M]) e os *outcomes* físicos no curto prazo de bloqueadores e hormonas (Mahfouda et al., 2017; Hembree et al., 2017; Safer & Tangpricha, 2019; Feigerlova, 2025, todas B-M). Nenhuma mede directamente os *outcomes* das duas intervenções em debate. Nenhuma demonstra causalidade robusta nem sustenta conclusões firmes quanto à eficácia e segurança a longo prazo dos cuidados afirmativos de género (CAG) em menores.

Evidências ausentes dos Pareceres

Revisões sistemáticas independentes de maior qualidade estão ausentes dos Pareceres e chegam a conclusões opostas:

- **Taylor et al. (2024a/b, GRADE B, B-M):** evidência insuficiente para os *outcomes* de bloqueadores e hormonas em menores. Comissionadas pelo NHS England à Universidade de York.
- **Miroshnychenko et al. (2025a/b/c, GRADE MB):** certeza muito baixa quanto ao benefício psicológico de bloqueadores, hormonas e mastectomia; certeza alta quanto a alguns danos físicos. Equipa da Universidade de McMaster em que Gordon Guyatt, o criador do sistema GRADE, é co-autor.
- **Ruuska et al. (2024, GRADE M):** coorte nacional finlandesa (n=2083) em que o risco de suicídio está causalmente associado a comorbilidades psiquiátricas, e não à ausência de CAG; os CAG não reduziram significativamente o risco de suicídio.

Paradoxo metodológico nuclear: as revisões McMaster/Guyatt são as mais rigorosas disponíveis no campo e chegam todas a GRADE MB. A evidência primária é tão fraca que nem as melhores sínteses conseguem elevar a confiabilidade acima de Muito Baixa. Os Pareceres invocam evidência robusta; as revisões independentes mais rigorosas classificam essa mesma evidência como insuficiente.

Imparcialidade

Os três Pareceres apresentam uma posicionalidade institucional pró-afirmativa que não é declarada. O Parecer do Grupo dos 216 é metodologicamente o mais fraco — o único a invocar “*evidência vasta e clara*” na interpretação das referências de GRADE MB e B. O Parecer da OPP é o mais matizado: distingue correctamente a esfera do reconhecimento legal da esfera da intervenção médica. O Parecer da SPSC é o mais confiante e o menos autocrítico. Nenhum declara conflitos de interesse. Três membros da Direcção actual da SPSC subscrevem o Parecer do Grupo dos 216, criando a impressão de duas vozes independentes, quando existe coordenação institucional não declarada.

Conclusão

Os Pareceres não cumprem a função declarada de orientar decisões de política pública com base na melhor evidência. A questão nuclear, relevante para o ordenamento jurídico e para a organização de cuidados de saúde em relação à transição de género, é a seguinte: há evidência suficiente para prescindir de avaliação clínica antes de intervencionar de forma irreversível em menores? A principal conclusão é que esta questão não encontra resposta nas referências utilizadas. À luz da literatura de maior qualidade disponível, a evidência é insuficiente para chegar a conclusões definitivas. O princípio de não-maleficência, preferir errar por defeito do que por excesso, é a condição de integridade da medicina clínica.

Recomendações

1. Psicoterapia e suporte psicossocial como primeira linha, seguindo o modelo escandinavo.
2. Diagnóstico diferencial rigoroso por profissionais independentes da lógica dos CAG.
3. Atestado médico de psiquiatra independente para transição social e médica.
4. Tratamentos hormonais e bloqueadores limitados a ensaios clínicos com acompanhamento estruturado.
5. Investigação nacional independente com seguimento longitudinal.
6. Auditoria independente dos cuidados prestados à população transgénero em Portugal, nos últimos 15 anos.
7. O debate deve ser plural e colaborativo, e todas as partes interessadas, e não apenas a comunidade LGBTQI+, devem participar do desenho de políticas públicas.

Introdução

O debate sobre a identidade de género tem-se desenvolvido de forma móvel, ora na esfera social e na periferia dos processos de aquisição do conhecimento científico, ora centrado nestes processos.

Desde o início deste século, observámos a deslocação de conceitos externos aos processos científicos clássicos, e à biologia e à medicina, oriundos de estudos sociológicos e político-filosóficos, e de movimentos activistas sociais, e a sua confluência e integração na medicina com as preocupações maiores de:

- i. salvaguarda dos direitos humanos,
- ii. redução do estigma que impacta as pessoas com orientação de identidade e/ou sexual diversa da heterossexual, homossexual ou bissexual,
- iii. dar voz aos grupos minoritários LGBT, e
- iv. dar acesso facilitado aos cuidados de saúde de que estas pessoas necessitam.

A análise histórica detalhada deste movimento transcende o objectivo deste texto.

Todavia, o tema é oportuno e a motivação para este texto é tempestiva uma vez que foram discutidos quatro projectos de lei no passado dia 19 de março, e votados no dia 20 de março, na Assembleia da República, sobre temas correlacionados com a identidade de género, a transição social e a transição hormonal em menores de 18 anos:

- Grupo Parlamentar do CHEGA. (2026). Projeto de Lei n.º 391/XVII/1ª — Actualiza a regulação do procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, em particular no que diz respeito à protecção das crianças e jovens, à luz da evidência científica mais recente e em consonância com os princípios da bioética e da dignidade da pessoa humana. 10 de fevereiro de 2026 (Grupo Parlamentar do CHEGA, 2026).
- Grupo Parlamentar do PSD. (2026). Projeto de lei n.º 486/XVII/1ª — Altera o regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil. 6 de março de 2026 (Grupo Parlamentar do PSD, 2026).
- Grupo Parlamentar do CDS-PP. (2026). Projeto de Lei N.º 479/XVII/1ª — Protege a integridade das crianças e proíbe a utilização de bloqueadores da puberdade e/ou terapia hormonal no tratamento da incongruência ou disforia de género em menores de 18 anos. 5 de março de 2026 (Grupo Parlamentar do CDS-PP, 2026).
- Grupo Parlamentar do BE. (2026). Projeto de Lei n.º 493/XVII/1ª — Altera a Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto e estabelece o quadro jurídico da sua implementação. 6 de março de 2026 (Grupo Parlamentar do BE, 2026).

Por outro lado, não menos importante, o tema espelha o problema global da infodemia e do risco crescente de manipulação da informação nas sociedades modernas, com perda de confiança no saber científico e descredibilização das instituições, que, para o efeito desta análise, se manifesta no negacionismo científico (Taddicken, 2026).

E a denúncia do negacionismo científico é uma das motivações deste excuro, seguindo as recomendações do sanitarista Sir Martin McKee (Diethelm & McKee, 2009).

O negacionismo científico tem sido definido como:

“... um pensamento irracional e ilógico. ...assenta em táticas retóricas concebidas para dar a impressão de um debate entre especialistas, quando, na realidade, não há nenhum debate.” (Kalichman, 2014)

“...a negação sistemática de factos e teorias que gozam de elevado grau de consenso na comunidade científica.” (De Cruz, 2022).

Finalmente, a identidade de género constitui uma temática global, na ordem do dia, no que diz respeito ao interesse social e à cidadania, que incita à produção de emoções espontâneas e intensas, não só porque se toca nos limites do que é humano – a identidade e as vivências sexuais –, mas também, em simultâneo, por o tema comportar a oposição filosófica entre a epistemologia da ciência moderna e o relativismo pós-moderno ao qual se associa a teoria crítica da justiça social, a competição entre verdade científica e verdade experienciada, o todo resultando em confronto de visões do mundo e polarização política.

Tal polarização é ruidosa e gera atrito ineficiente, pois o que está em causa é a conciliação entre direitos humanos, saúde geral, saúde mental pública, e educação, e o tema pode e deve ser abordado com racionalidade e ponderação.

Não obstante, há efectivamente valores em cima da mesa a discutir, consensos a estabelecer, e decisões a tomar.

De facto, tem sido relevante para toda a sociedade que os objectivos dos quatro pontos acima mencionados, que têm enformado o debate sobre identidade de género e que encerram preocupações generosas e bondosas, tenham progredido de forma a produzir um corpo de princípios, valores e práticas os quais se têm mostrado frequentemente em oposição e conflituais com:

- i. a salvaguarda dos direitos humanos de vários grupos sociais,
- ii. uma visão realista da natureza do estigma e as boas práticas e as formas correctas de o combater,
- iii. a audição de outras vozes, e partes interessadas, no terreno, na academia, nas instituições (por imposição e sobreposição), e, talvez a mais gravosa,
- iv. o entendimento médico previdente sobre a natureza dos fenómenos, das necessidades existentes, e a aplicabilidade das boas práticas médicas gerais.

As perplexidades, as queixas, as dúvidas, as angústias em relação ao *status quo* estabelecido na última década – de domínio das narrativas em torno do conceito e da identidade de género na governação, educação, saúde e comunicação social, com palco exclusivo aos seus actores –, oriundas de vários sectores da sociedade, bem como a alienação, os cancelamentos e os silêncios cúmplices, devem ser reconhecidos e não ignorados.

Há necessidade de um debate científico e clínico sereno, com menor fervor activista, menos vitimização, menos certezas e menos radicalismo, com humanidade e compreensão e,

principalmente, mais sentido crítico, de modo a ir ao encontro das necessidades de saúde das crianças e adolescentes que se debatem com questões de identidade de género.

Para além de uma parte da comunidade LGBTQIA+ mais activista, há outras partes interessadas neste processo: os pais e familiares dos jovens, cujas angústias carecem de contenção; os cuidadores e profissionais de saúde, que carecem de informação crítica e, por vezes, só têm acesso parcial; e a população em geral, que requer esclarecimentos e tranquilização. Sem esquecer os membros da comunicação social, os amplificadores de narrativas, os decisores e os legisladores: todos carecem de informação ponderada, equilibrada, politicamente neutra e cientificamente útil. Os decisores e os legisladores, em particular, podem e devem exigir clarificações, auditorias, estudos independentes (Kozłowska et al., 2025a; Kozłowska et al., 2025b).

As partes interessadas devem entender algumas premissas fundamentais: os diversos pontos de debate em torno desta questão dividem e apartam clínicos e investigadores em dois campos posicionais que priorizam preocupações distintas. Todavia, devemos partir do princípio de que ambos os grupos se preocupam com o bem-estar e a saúde das crianças e adolescentes com eventual disforia ou incongruência de género. As diferenças nos valores de base e nas experiências pessoais podem resultar em visões distintas quando se olha para o mesmo fenómeno. Os médicos, e outros profissionais, podem ter uma opinião diferente em relação a um fenómeno no que às suas causas e modo de intervir diz respeito.

O problema aqui, no caso das questões relacionadas com a identidade de género, é, todavia, mais complexo: a própria ‘verdade’ sobre a natureza dos fenómenos não é partilhada e parece irreconciliável. O que, em ciência, não é frequente e sugere e pode indicar tão só o ‘choque’ entre dois sistemas de pensamento, dois paradigmas que partem de premissas diferentes. Assim, é avisado posicionar *a priori* as diferentes posições em duas grandes famílias:

1. os clínicos e investigadores **defensores dos cuidados afirmativos de género** (CAG);
2. os clínicos e investigadores **cépticos dos cuidados afirmativos de género** (CAG).

Os **clínicos afirmativos** tendem a privilegiar a abordagem dos **direitos humanos**, a **não discriminação**, a **autonomia** e a **capacidade de consentimento** de crianças e adolescentes, a **autodeterminação** e o reconhecimento do valor da **experiência vivida** de cada pessoa, mesmo que menor, e a correspondência às **necessidades expressas** de crianças ou adolescentes (o que eles querem ou pedem). Deste conjunto de prioridades resulta o acesso facilitado a tratamentos e intervenções de reatribuição de género sem avaliação biopsicossocial, sem avaliação psiquiátrica, sem avaliação da homofobia internalizada, sem avaliação da identidade de género da criança ou adolescente, e sem consentimento parental. A vontade da criança e do adolescente é preponderante, pois *‘eles sabem quem são’*. A posicionalidade dos **clínicos afirmativos** é quase sempre a de *‘insider’*, de pertença ou proximidade à comunidade LGBTQIA+, com franco activismo em prol do que é considerado um direito.

Os **clínicos cépticos** priorizam a abordagem médica com base na **evidência científica** e nas **melhores práticas médicas** ético-deontológicas e profissionais, para orientar as decisões quanto à eficácia do tratamento, e à segurança do doente. A evidência científica depende da **qualidade e da robustez das provas**, apoiadas em metodologias precisas de hierarquização. As melhores práticas são aquelas que aumentam a **segurança e a utilidade das intervenções** para os doentes

com base nas decisões destes, e respeitando a justiça social: baseiam-se nos princípios hipocráticos e éticos da Medicina, com precedência, de **não fazer o mal** (princípio da não-maleficência), de **fazer o bem** (princípio da beneficência), de respeito pela **vontade do doente** (autonomia), e do **bem social** (equidade) (Varkey, 2021; Cirucci, 2025). Assim, estes clínicos também são designados **hipocráticos e previdentes**.

Estes clínicos dão especial importância ao conhecimento bem estabelecido, e em desenvolvimento, sobre:

1. O processo de neurodesenvolvimento e de maturação psicológica e social que se designa de adolescência, a qual decorre dos 10 aos 24 anos, e é divisível em várias fases (Blakemore, 2008; Blakemore et al., 2010; Patton et al., 2016; Sawyer et al., 2018; Pfeifer & Allen, 2021; Baker et al., 2025).
2. O sexo morfológico é binário (Page et al., 1987; Ainsworth, 2015; Goymann et al., 2023).
3. A expressão fenotípica sexual, a orientação sexual e os comportamentos feminizados ou masculinizados que são expressos são variáveis, primeiro e decisivamente, em função do sexo cromossómico e morfológico estabelecido na meiose, e, depois, em função da exposição hormonal intra-uterina, durante o desenvolvimento fetal (Phoenix et al., 1959; Swaab, 2007; Garcia-Falgueras & Swaab, 2010; Hines, 2020).
4. A expressão fenotípica sexual, subsequentemente, ao longo da infância e adolescência, até à fase da adultícia, poderá continuar a evoluir em função de determinantes sociais e ambiente partilhado, com as expectativas parentais, na família, na escola, na interacção com os pares, com as redes sociais, com a cultura (Steensma et al., 2013a; Eagly & Wood, 2013; Vijayakumar et al., 2018).
5. O processo acima descrito de desenvolvimento biopsicossocial da Pessoa, nomeadamente da expressão fenotípica sexual, pode, em qualquer momento, durante a trajetória de maturação, ser interferido, com plasticidade, por processos patológicos de que resultam perturbações com impactos morfológicos e comportamentais diferentes da normalidade médica, desenvolvimental e estatística (Cicchetti & Tucker, 1994; Knudsen, 2004; Cicchetti & Toth, 2009).
6. Processos patológicos durante o crescimento intrauterino podem redundar em perturbações do desenvolvimento sexual (DSD), que definem pessoas conhecidas como 'intersexo' (Hughes, 2008; Arboleda et al., 2014; Sandberg & Gardner, 2022).
7. Processos não-patológicos e patológicos neuronais, e no ambiente não-partilhado intrapsíquico, que resultem em períodos de sofrimento mental normal, ou patologias psiquiátricas, de vários tipos, podem determinar uma plasticidade secundária no desenvolvimento psicosexual como em outras áreas do desenvolvimento e funcionamento (Kandel, 1999; Warrier et al., 2020; Kozłowska et al., 2021; Kaltiala et al., 2023; Cass, 2024).
8. No longo-prazo, desconhece-se o resultado das intervenções de reatribuição de género (Taylor et al., 2024b; Taylor et al., 2024a; Cass, 2024; Miroshnychenko et al., 2025b; US Department of Health and Human Services, 2025).
9. A evidência ser insuficiente para demonstrar a segurança e eficácia das intervenções de reatribuição do género em crianças e adolescentes (Taylor et al., 2024a; Miroshnychenko et al., 2025b; Drobnič Radobuljac et al., 2024).

10. Os erros em Medicina são inevitáveis e é preferível arriscar-se a cometê-los por defeito do que por excesso (Kozłowska et al., 2025a) (Drobnič Radobuljac et al., 2024; Gillon, 1994; Beauchamp & Childress, 2001). Note-se que este é o enquadramento ‘mental’ da Medicina clássica para **todas as situações clínicas**: diabetes, cancros, AVCs, doenças imunológicas, esquizofrenia, perturbações do comportamento alimentar, etc.

Antes da discussão e votação dos Projectos de Lei na Assembleia da República, em sede de consulta, foram produzidos e publicitados três pareceres técnico-científicos distintos por: (i) Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, 2026), (ii) um grupo de 216 profissionais de saúde e da academia especialistas nas questões de identidade de género (Ribeirinho Marques et al., 2026), e (iii) a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2026).

A consulta pública incidiu sobre o projecto de lei do partido Chega, mencionado acima, com o objectivo de alterar a Lei de Autodeterminação de Género n.º 38/2018 (Assembleia da República, 2018).

Os documentos correspondentes aos três pareceres técnico-científicos, que, embora se dirijam especificamente ao projecto de lei do CHEGA, acabam por incidir também sobre os projectos subsequentes do PSD e do CDS, acima mencionados, que visam à invalidação da Lei 38/2018.

Objectivos

Este trabalho encerra dois objectivos encadeados e consequentes.

O primeiro objectivo é a análise do rigor científico e da solidez dos três Pareceres, bem como da argumentação de índole científica que os consubstancia.

O segundo objectivo é a avaliação, e o grau, em que os Pareceres suportam ou contraditam os projectos de lei, nomeadamente os do PSD, CDS, e Chega, nomeadamente duas premissas nucleares: (i) a exigência de atestado médico para a mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, em particular em menores de 18 anos, e (ii) a proibição de utilização de bloqueadores da puberdade e/ou de terapia hormonal, também em menores de 18 anos.

O que se pretende, a finalidade última, é que os senhores deputados encontrem aqui uma ferramenta cientificamente correcta e confiável para ponderar estes projectos de lei e a sua redacção final.

Metodologia

Quanto à metodologia, desenvolveremos um tratamento sequencial da informação e de sua análise, por meio da revisão dos documentos, como se se tratasse de manuscritos de *paper* ou de teses, pois será esta a abordagem que melhor configura a crítica rigorosa.

1. Fontes

As fontes são os três pareceres, a partir de agora referidos como os **'Pareceres'**:

1. Parecer SPSC, da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, 2026),
2. Parecer do grupo de 216 profissionais de saúde e da academia especialistas nas questões de identidade de género (Ribeirinho Marques et al., 2026),
3. Parecer da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2026).

Em relação aos projectos de lei, nomeadamente aos três projectos de lei dos grupos parlamentares do PSD (Grupo Parlamentar do PSD, 2026), do CDS (Grupo Parlamentar do CDS-PP, 2026), e do CHEGA (Grupo Parlamentar do CHEGA, 2026) – a partir de agora designados **'Projectos de Lei'** – não nos iremos debruçar em detalhe sobre os mesmos.

2. Procedimentos

Em primeiro lugar, cada bloco ou secção dos Pareceres será genericamente descrito, por tópico ou por parágrafo, para extracção dos temas singulares explicitados no texto e das evidências científicas expostas na bibliografia.

Em segundo lugar, serão criadas duas listas e tabelas: uma para as referências bibliográficas e outra para os temas singulares extraídos dos Pareceres. Os temas singulares, isolados, serão numerados de forma contínua, longitudinalmente aos Pareceres, iniciando com o da SPSC, passando pelo do Grupo dos 216 e terminando no da OPP, respeitando a ordem das secções.

Em terceiro lugar, cada tema, em linha, para aferir a sua neutralidade e imparcialidade, será classificado consoante a verificabilidade, em opinião ou em facto (Opinião (O) = afirmação normativa ou interpretativa não directamente verificável; Facto (F) = afirmação empiricamente verificável; Misto (M) = facto verificável combinado com interpretação normativa; Não aplicável = declaração de posicionamento ou postura institucional), e acompanhado de um comentário de contexto, nomeadamente quanto à presença de tácticas retóricas como a selectividade (*cherry-picking*), o abuso da autoridade pericial (*fake-experts*), o recurso a expectativas impossíveis e metas móveis, o recurso a teorias da conspiração e às várias formas de falácias lógicas, recorrendo às matrizes descritas para outras áreas da ciência e da saúde pública (Hoofnagle, 2007; Diethelm & McKee, 2009; Cook, 2020).

Em quarto lugar, classificaremos os temas e os pontos do projecto de lei em termos de maior ou menor correcção científica e de robustez da prova científica apresentada, segundo a avaliação hierárquica GRADE (Guyatt et al., 2008), nomeadamente quanto à confiabilidade na translação

do efeito da evidência científica – quatro categorias principais (MB, B, M, A) e três intermédias (MB-B, B-M, M-A) – e na robustez das recomendações, forte (1) ou fraca (2), melhor descritas abaixo.

Para a classificação, numa primeira volta, leremos todos os *abstracts* ou resumos da bibliografia referenciada; numa segunda volta, pelo menos sete dias depois, de forma cega, repetiremos o processo; em cada volta, apontaremos dúvidas; num terceiro momento, são confrontadas as classificações nas duas voltas e em caso de dissonância, e de dúvida apontada, o documento será lido na totalidade e persistindo dúvida a avaliação a atribuir será a melhor das duas. No final do processo, na tabela de referências bibliográficas, incluiremos, em coluna própria, a classificação definitiva.

Finalmente, iremos explorar e discutir, em que medida os resultados da análise crítica aos Pareceres impactam a ponderação sobre os três Projectos de Lei, que denominamos cautelares ou prudenciais (PSD, CDS e CHEGA), e que preveem, duas questões fundamentais:

1. a necessidade de avaliação médica e apresentação de atestado médico para a transição social no registo civil, com mudança de nome, em menores de 18 anos e adultos, e
2. a proibição de prescrição de supressores pubertários e de hormonas em menores de 18 anos.

3. O método GRADE

O método Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) é uma forma padronizada para avaliar a qualidade e a robustez da evidência científica em relação a um tópico ou a um conjunto de resultados científicos combinados em sínteses de evidência, relatórios sobre cuidados de saúde ou linhas de orientação clínica, permitindo a emissão de recomendações.

Foi adoptado por várias organizações científicas e de saúde de referência, como a World Health Organization (WHO) e o UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE) e é considerado um padrão da *evidence-based medicine* (EBM). No caso presente, por estarmos a avaliar pareceres técnico-científicos que recorrem a referências bibliográficas de estudos publicados, para apoio dos seus argumentos, pode-se aplicar o método GRADE (Prasad, 2024).

A vantagem deste método de hierarquização de evidência é a transparência na sua aplicação e a possibilidade de estruturar as evidências de modo a seleccionar aqueles constructos e intervenções que apresentam maior robustez científica e segurança na sua aplicação, sendo uma metodologia decisiva em saúde pública e no desenho de políticas públicas de saúde (Harbour & Miller, 2001; Zähringer et al., 2020).

Como referido acima, a ética e deontologia clássicas em medicina clínica pautam-se por quatro princípios ontogénicos sequenciais: (i) não fazer o mal (não-maleficência), (ii) fazer o bem (beneficência), (iii) respeitar a vontade do doente (autonomia na decisão), e (iv) a justiça ou equidade na distribuição dos recursos (Varkey, 2021; Cirucci, 2025).

O que isto quer dizer é o seguinte: se o tratamento faz mal, nem se discute o resto. Mas, se, pelo contrário, o tratamento não faz mal, deve procurar ser útil; se o tratamento é útil, deve ser validado pela liberdade de escolha do indivíduo; e, finalmente, se um indivíduo acede ao tratamento não-

maleficente e benéfico, todos os outros indivíduos, em igualdade de circunstâncias, deverão ter a possibilidade de aceder paritariamente. No desenho de políticas públicas, o GRADE ajuda a estabelecer a concordância com estes princípios, nomeadamente com os três primeiros.

Tabela 1. GRADE – Graduação de Recomendações, Avaliação, Desenvolvimento, e Avaliação	
Graus de Evidência	Tipologia dos estudos
Evidência de alta qualidade (A)	1. Revisões sistemáticas 2. RCTs bem desenhados 3. Estudos observacionais excepcionalmente fortes (raramente são)
Evidência de qualidade moderada (B)	4. RCTs com limitações importantes 5. Estudos observacionais rigorosos
Evidência de qualidade baixa (C)	6. Estudos observacionais 7. RCTs com limitações sérias (raramente têm)
Graus de Confiança	Plausibilidade do Efeito
Muito baixa (MB)	O efeito verdadeiro é provavelmente significativamente diferente do efeito assumido
muito baixa a baixa (MB-B)	(efeito intermédio entre MB e B)
Baixa (B)	O efeito real pode ser significativamente diferente do efeito assumido, mas a evidência é limitada
baixa a moderada (B-M)	(efeito intermédio entre B e M)
Moderada (M)	Há evidências moderadas de que o efeito verdadeiro está provavelmente próximo do efeito assumido
moderada a alta (M-A)	(efeito intermédio entre M e A)
Alta (A)	Há muitas evidências de que o efeito verdadeiro é próximo do efeito assumido.
Graus de Recomendação	Custo-benefício da Intervenção
Forte (1)	Os benefícios claramente superam os riscos para a maioria das pessoas.
Fraca (2)	Os benefícios e riscos são semelhantes ou incertos.

Conforme a tabela 1, acima, o sistema GRADE avalia a qualidade da evidência científica em três graus: alta qualidade (A), qualidade moderada (B), e qualidade baixa (C) em função da tipologia dos estudos.

Depois, conforme as especificidades metodológicas e o aumento na robustez ou nas limitações do desenho específico de cada estudo (Tabela 2), a confiança em relação a um tratamento ou intervenção corresponde a quatro categorias de confiança quanto à plausibilidade do efeito verdadeiro derivável do efeito do estudo: Alta (A), Moderada (M), Baixa (B), e Muito Baixa (MB). Opcionalmente, é possível estabelecer três categorias intermédias: muito baixa a baixa (MB-B), baixa a moderada (B-M), moderada a alta (M-A).

E também podem estabelecer-se dois graus de recomendação, com base numa análise de benefícios versus riscos ou de custo-benefício: forte e fraca.

Por outro lado, o sistema GRADE também identifica os processos de construção científica e de construção da evidência científica, bem como as barreiras processuais, de forma a contribuir para a evolução do conhecimento e para uma categorização correcta da evidência científica.

Tabela 2. GRADE – Evolução da Confiança no Efeito com o desenho

Confiança à partida	Melhoria ou Agravamento da confiança	Nível de confiança final
RCTs elevada confiança	Agravamento risco de viés inconsistência imprecisão sem direcção viés de publicação	<i>Elevada</i>
	Melhoria efeito de grande dimensão relação dose-resposta direcção de efeito plausível	<i>Moderada</i>
Estudos observacionais baixa confiança		<i>Baixa</i>
		<i>Muito Baixa</i>

É importante salientar que, no sistema GRADE aplicado a documentos clínicos, classificamos a **qualidade da evidência primária** que fundamenta uma afirmação e não a sofisticação metodológica do documento de síntese. Por exemplo, uma revisão sistemática rigorosa que analise estudos metodologicamente débeis chega à conclusão de que a evidência é fraca: a robustez do método secundário não eleva a qualidade da evidência dos estudos primários.

4. Considerações de Ética

O presente estudo é uma análise qualitativa de conteúdo de documentos de carácter público — os três pareceres técnico-científicos submetidos à Assembleia da República em março de 2026, livremente acessíveis no sítio institucional do parlamento e nas páginas das organizações emissoras. Não foram recrutados participantes humanos, não foram recolhidos dados pessoais, e não foi utilizado qualquer material de origem humana. O estudo não se enquadra na definição de investigação clínica estabelecida pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, nem nos critérios de sujeição à revisão ética definidos pelo ICMJE e pela Declaração de Helsínquia (World Medical Association, 2024). A aprovação por uma comissão de ética não é, por conseguinte, aplicável a este tipo de investigação, em conformidade com a prática estabelecida para estudos secundários baseados em informações públicas.

Resultados

1. Descrição e análise de conteúdos

Em relação aos títulos, a expressão ‘parecer técnico-científico’ confere autoridade ao posicionamento. Um ‘parecer’ pode ser subscrito por médicos e psicólogos inscritos nas respectivas ordens profissionais.

Serve para contribuir para decisões em que não há o conhecimento especializado que o ‘parecer’ transmite, como será o caso dos quatro projectos de lei.

A expressão ‘técnico-científico’ evoca uma metodologia em que a neutralidade e a imparcialidade dominam, dando lugar ao tecnicismo e à evidência.

A extracção devolveu 216 temas dos Pareceres – 53 da SPSC, 49 do Grupo dos profissionais, e 114 da OPP – os quais foram classificados e analisados considerando também as referências bibliográficas (ver tabelas em anexos 1 e 2, págs. 73 a 87, e 89 a 139, respectivamente).

Entre os 216 temas, 95 são factos verificáveis, 112 são opiniões normativas e 11 são mistos. Na maioria dos temas (123), o GRADE não foi aplicável. Em 113 temas, foi possível realizar uma avaliação GRADE com base nas referências bibliográficas citadas para sustentá-los. Apenas em 14 temas há suporte de evidência Baixa-Moderada (11) ou Moderada (3), sendo que 13 são Factos e um tema é uma Opinião (MB); destes, 9 são da SPSC (8, 9, 11, 28, 29, 37, 38, 42, 43) e 5 são da OPP (120, 121, 123, 126, 181).

Temas: Factos ou Opiniões (N=216)

	Facto N=95	Opinião N=112	Misto N=11
Referenciados GRADE n'=113	71	37	5
Muito Baixa n'=62	33	24	5
Baixa n'=37	25	12	0
Baixa a Moderada n'=11	10	1	0
Moderada n'=3	3	0	0
Não Aplicável n'=123	36	83	6

Facto – afirmação empiricamente verificável | **Opinião** – afirmação normativa ou interpretativa não directamente verificável | **Misto** – facto verificável combinado com interpretação normativa | Não Aplicável – sem evidência ou declaração de posicionamento ou postura institucional | **n'** – número totaliza mais que o total de temas por sobreposição de mais que uma referência por tema.

1.1 Parecer da SPSC

A Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica (SPSC) é uma organização científica sem fins lucrativos, fundada em 1985, que se dedica à promoção e à implementação da saúde e dos direitos sexuais em Portugal. O carácter "científico" deriva não apenas de não ser uma simples associação de profissionais, mas também de apresentar-se como uma entidade que produz, valida e divulga conhecimento baseado na evidência. O Parecer não identifica individualmente os autores, nem está assinado nem datado. Antes de analisar os argumentos de conteúdo, é necessário considerar três questões formais que condicionam a leitura do documento.

A primeira é o anonimato. A autoria científica não pode ser anónima: o anonimato incompatibiliza-se com a responsabilização individual, a transparência científica e o escrutínio interpares. Um parecer que invoca rigor metodológico como fundamento das suas posições e, em simultâneo, não identifica os responsáveis por essas posições, apresenta uma contradição de forma que não é trivial. A ausência de data agrava este problema: impede a avaliação da actualidade das referências mobilizadas e torna impossível situar o documento no contexto da literatura disponível à data da sua produção.

A segunda é o conflito de interesses institucionais. Antes deste Parecer, a SPSC mantinha um posicionamento público estabelecido e consistente defensor da autodeterminação e da despatologização da transexualidade:

- (1) apoio ao direito à autodeterminação de género no debate legislativo em torno da Lei n.º 38/2018;
- (2) defesa do papel da medicina como garante da autonomia individual;
- (3) alinhamento com a transição nosológica da Perturbação da Identidade de Género (CID-10) para Incongruência de Género (CID-11);
- (4) atribuição das dificuldades de saúde mental em pessoas trans ao estigma social e não à identidade (conceito de *minority stress*); e
- (5) Apoio sustentado a causas e políticas da comunidade LGBTI+, incluindo co-adoção, rejeição de terapias de conversão e modelos afirmativos de cuidados.

O Parecer é, neste contexto, inteiramente consistente com o historial institucional da SPSC. Esta consistência é analiticamente relevante: um documento técnico-científico produzido por uma organização com posicionamento público prévio e estabelecido sobre a questão em análise não pode ser considerado independente. Há um conflito de interesses institucionais não declarado no Parecer.

A terceira é a delegação de autoria. O Parecer refere que resulta do contributo de profissionais de Medicina Geral e Familiar, Psiquiatria e Psiquiatria da Infância e Adolescência com competência em Sexologia e membros da SPSC, acrescentando que mereceu a subscrição do Grupo de Estudos de Diversidades Sexuais e de Género da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), de profissionais de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ULS Santa Maria, e da Associação para o Planeamento da Família (APF). Ora, a autoria científica não se delega a entidades colectivas, por mais respeitáveis que sejam: a responsabilidade pelas afirmações é individual e não institucional. A subscrição por parte de associações não substitui a identificação dos autores.

A autoria científica não se delega a entidades públicas, por mais respeitáveis que sejam. A autoria de um parecer ou de qualquer documento técnico-científico não pode ser anónima, pois o anonimato compromete a integridade, a transparência científica e o debate. O parecer da SPSC carece de identificação, assinatura e data dos subscritores.

O Parecer estrutura-se na abordagem sucessiva de nove tópicos, ou secções, numerados de I a IX nos quais foram identificados 53 temas:

- I. **Introdução** (temas 1–4)
- II. **Incongruência e disforia de género não são “ideologia” – são entidades e conceitos clínicos e científicos** (temas 5–12)
- III. **A analogia da disforia de género com a BIID é cientificamente desadequada** (temas 13–19)
- IV. **Problemas de saúde mental estão associados ao estigma social ligado à disforia de género – não são uma contra-indicação para intervenções médicas afirmativas** (temas 20–25)
- V. **Persistência e a distinção crítica entre crianças e adolescentes** (temas 26–31)
- VI. **Bloqueadores pubertários e a evidência atual** (temas 32–37)
- VII. **Arrependimento e destransição: prevalência real** (temas 38–41)
- VIII. **Barreiras legais: evidência robusta de dano** (temas 42–45)
- IX. **Conclusão – proposta de lei sem evidência científica sustentada** (temas 46–53)

Em relação ao ponto do Parecer – **I. Introdução** – elenca o objectivo e as motivações para a sua produção: reforça a salvaguarda de “*rigor científico*” e também “*a integridade do acesso a cuidados de saúde de populações vulneráveis em Portugal*” e apresenta-se como um alerta em relação aos malefícios imputados ao Projecto de Lei n.º 391/XVII/1.^a o qual é caracterizado por contrariar o consenso clínico internacional (tema 1) e por representar uma ameaça à saúde mental de uma população já vulnerável (tema 2). Em contrapartida, o Parecer, as posições e as pessoas que o subscrevem assumem-se como defensores da vida e do bem-estar de todos os cidadãos (tema 3) e como defensores da ciência e oponentes de preconceitos (tema 4).

Esta auto-apresentação inaugural é relevante para a análise posterior: o documento estabelece, desde o início, uma dicotomia entre ciência/bem-estar/vida (o lado dos subscritores) e preconceito/ameaça/mal (o lado do Projecto de Lei). Esta estrutura dicotómica é funcionalmente equivalente ao que o próprio Parecer critica no tema 19, adiante, ou seja, a manipulação emocional da opinião pública. Antes de apresentar um único argumento empírico, o Parecer posicionou o leitor. Trata-se de uma falácia lógica por falsa dicotomia: quem discordar das conclusões do Parecer será, por implicação, alguém que se posiciona ao lado do preconceito e contra a vida.

Em relação ao ponto seguinte – **II. Incongruência e disforia de género não são “ideologia” – são entidades e conceitos clínicos e científicos** –, o Parecer assume que a natureza da incongruência e disforia de género é de condição clínica (tema 5), categorias diagnósticas presentes na DSM-5-TR e ICD-11 (tema 6) e que a transição do capítulo das perturbações mentais para o novel capítulo da saúde sexual, na ICD-11, pretendeu reduzir a estigmatização e facilitar o acesso a cuidados de saúde (tema 7). O Parecer estabelece que a natureza da disforia de género é neurobiológica, referindo estudos genéticos, de neuroimagem e de alto risco em pessoas intersexo (temas 8 a 11). Finalmente, conclui, e resume, que sendo a disforia de género uma realidade clínica e de base biológica, a não-aceitação deste axioma revela uma postura de negacionismo científico (tema 12).

As afirmações nosológicas dos temas 5–7 são factualmente correctas quanto à descrição da transição da CID-10 para a CID-11 e da DSM-IV para a DSM-5-TR. O que o Parecer não explicita, e que é relevante para o debate sobre menores, é que a DSM-5-TR mantém a categoria ‘disforia de género’ como diagnóstico clínico relevante para o acesso a cuidados, centrado no sofrimento e não na identidade. A supressão desta nuance é analiticamente significativa.

A afirmação de natureza neurobiológica estabelecida (temas 8–11) é apresentada como facto consumado, sem qualquer qualificação quanto à qualidade da evidência dos estudos invocados. Os estudos de neuroimagem e genéticos disponíveis são com amostras reduzidas, com metodologias heterogéneas e predominantemente de qualidade GRADE Muito Baixa a Baixa. A invocação de uma base neurobiológica robusta para uma condição cujos correlatos neurais ainda estão em fase incerta de estabelecimento constitui uma selecção de evidências favoráveis, sem considerar a incerteza do campo (*cherry-picking*). Paradoxal e, curiosamente, ao invocar determinação neurobiológica precoce da identidade, o Parecer aproxima-se, inadvertidamente, do modelo determinista do sexo cerebral, mas sem as suas implicações clínicas cautelares.

O tema 12, que classifica a não aceitação da base biológica como negacionismo científico, antecipa o tema 50 e será analisado em conjunto com ele adiante, na 9ª secção, da conclusão.

De seguida, o Parecer debruça-se sobre o ponto – **III. A analogia da disforia de género com a BIID é cientificamente desadequada** – e considera que não se pode comparar a disforia de género à perturbação da integridade corporal (tema 13), pois que, enquanto as intervenções médicas afirmativas melhoram a saúde mental (tema 14) e resultam em melhorias clínicas mensuráveis (tema 15), o que se salda em sucesso terapêutico (tema 16) e em salvamento de vidas (tema 17), a amputação na BIID não apresenta benefícios clínicos (tema 18). Conclui o Parecer que a comparação com o BIID suscita medo e constitui uma tentativa de manipular a opinião pública (tema 19).

Os argumentos empíricos dos temas 14–18 são os mais relevantes desta secção. A qualidade GRADE das referências que os sustentam é variável e a análise deveria especificá-la. Ainda mais importante é o tema 19: classificar um argumento como tentativa de manipulação da opinião pública, em vez de refutá-lo empiricamente, é uma falácia lógica por apelo à emoção e substitui a análise do mérito do argumento pela desqualificação da intenção do interlocutor. O Parecer apresenta, nos temas 14–18, os elementos para uma refutação empírica da analogia BIID, tornando o tema 19 não apenas desnecessário, mas também contraproducente: quem lê o argumento empírico e depois o rótulo de manipulação fica com a impressão de que o rótulo supre o argumento, o que enfraquece a posição do Parecer. Esta é a mesma operação retórica que o

Parecer atribui ao Projecto de Lei no tema 4 — os subscritores como defensores da ciência contra os preconceitos. A simetria retórica não é acidental.

Por outro lado, discorda-se do argumento: a vivência de expectativa de amputação em ambas as condições é fenomenologicamente semelhante e antecipa um estado mental positivo identicamente compreensível; é argumentável que se trata de uma dismorfofobia. Muitas outras patologias partilham características psicopatológicas fenomenológicas semelhantes.

O ponto seguinte – **IV. Problemas de saúde mental estão associados ao estigma social ligado à disforia de género – não são uma contra-indicação para intervenções médicas afirmativas** – acentua que a comorbilidade psiquiátrica associada à disforia de género é elevada (tema 20), nomeadamente a prevalência de depressão e ansiedade (tema 21), mas que a causa da disforia de género é o stress das minorias e não a comorbilidade psiquiátrica (tema 22), e que o tratamento com bloqueadores ou hormonas reduzem a suicidalidade e a depressão grave em jovens (tema 23) e aumentam o bem-estar e diminuem a ansiedade (tema 24). Terminam salientando, pelos motivos expostos, que o Projecto de Lei constitui um factor de risco para a saúde pública, ao restringir o acesso a cuidados necessários (tema 25).

A hipótese do *minority stress* (tema 22) tem algum suporte empírico para populações adultas. A sua extensão directa a jovens com disforia de género de início recente, o grupo clínico mais relevante para o debate legislativo em curso, é mais contestada. A afirmação causal em relação ao estigma no tema 22 é apresentada sem qualificação quanto às limitações dos estudos disponíveis, especialmente quanto à direcção da causalidade: a comorbilidade psiquiátrica pode ser anterior à disforia declarada, o que é relevante para o desenho dos protocolos de avaliação. As referências dos temas 23–24, que sustentam a afirmação de redução de suicidalidade e depressão com tratamento, são predominantemente de qualidade GRADE Muito Baixa a Baixa, tratando-se de estudos transversais, com autorrelato, sem grupos de controlo adequados. Esta limitação não está identificada.

O outro ponto que se segue – **V. Persistência e a distinção crítica entre crianças e adolescentes** – é talvez o mais importante do Parecer quanto à análise que dele decorre. Admite que, em crianças pré-púberes, a persistência da disforia ao longo de 5 anos é de um terço; ou seja, dois terços das crianças pré-púberes com disforia de género não a mantêm após a puberdade (tema 26). Este é um dado central para qualquer avaliação dos protocolos de intervenção precoce, e o Parecer tem o mérito de incluí-lo. A sequência dos temas 27–30, porém, constrói uma cadeia de qualificações que torna inócua a informação anterior: em jovens púberes e em transição social a persistência de disforia é superior (tema 27) (Wagner et al., 2021) e reforça que a regressão da disforia é rara após a puberdade (tema 28) (Mahfouda et al., 2017) e que antes da puberdade a persistência da disforia não é um predictor confiável (tema 29) (Hembree et al., 2017), e também que dados em crianças pequenas não permitem retirar conclusões para adolescentes (tema 30). Cada uma destas qualificações é individualmente defensável. O efeito cumulativo, contudo, é a eliminação prática do dado de dois terços da regressão como consideração relevante para a decisão clínica em adolescentes. Trata-se de *cherry-picking* sequencial: o dado inconveniente é incluído para demonstrar equanimidade, mas é sistematicamente neutralizado pelos temas seguintes. O leitor que não acompanhe a sequência completa fica com a impressão de que dois terços de regressão não têm implicações para os protocolos de intervenção, o que é precisamente a impressão que

estudos holandeses mais antigos (Wallien & Cohen-Kettenis, 2008; Steensma et al., 2013b), bem como o Cass Report (Cass, 2024), contestam.

Concluem referindo que o Projecto de Lei ignora a realidade biológica da puberdade e visa tornar inacessíveis cuidados críticos (tema 31). A formulação é politicamente forte, mas metodologicamente não fundamentada: o dado de dois terços de regresso que o próprio Parecer citou poderia sustentar exactamente o argumento oposto.

Segue-se o ponto talvez mais relevante no que respeita à acção – **VI. Bloqueadores pubertários e a evidência atual** – e o Parecer afirma que os bloqueadores pubertários oferecem tempo adicional para o desenvolvimento e exploração da identidade antes de mudanças irreversíveis (tema 32) (Betsi et al., 2024; Nos et al., 2022; Tornese et al., 2025; Turban et al., 2025), e que melhoram o funcionamento global e diminuem a ideação suicida (tema 33) (Betsi et al., 2024; Nos et al., 2022; Tornese et al., 2025; Turban et al., 2025), apesar de apresentarem riscos de osteoporose (tema 34) (Betsi et al., 2024; Nos et al., 2022), mas estes serão monitorizáveis e total ou parcialmente reversíveis (tema 35) (Betsi et al., 2024; Nos et al., 2022) e que legislar sobre bloqueadores é uma intromissão política na prática médica (tema 36) e que a garantia de uma avaliação multidisciplinar rigorosa é a boa prática corrente defendida pela Endocrine Society e pela WPATH (tema 37) (Dakkak et al., 2023; Hembree et al., 2017).

O tema 32 invoca a hipótese da janela de tempo, a ideia de que os bloqueadores permitem a exploração da identidade sem influenciar a sua trajectória. Esta hipótese não encontra suporte empírico adequado: no contexto do protocolo holandês original, mais de 98% dos jovens que iniciaram bloqueadores pubertários evoluíram para hormonas cruzadas. Este dado é inconsistente com uma função de exploração genuinamente aberta. O Cass Report (Cass, 2024) documentou esta inconsistência como central às suas preocupações metodológicas. A ausência desta referência nos temas 32–35 constitui uma omissão analiticamente significativa, configurando uma selectividade argumentativa (*cherry-picking*). O tema 37, sobre a avaliação multidisciplinar rigorosa como prática corrente, contrasta com a evidência de que os protocolos clínicos reais, incluindo o protocolo holandês original que sustenta toda a prática do campo, não previam avaliação psiquiátrica independente e sistemática, conforme documentado no próprio Cass Report (Cass, 2024).

O ponto seguinte é fulcral para qualquer argumento sobre o tema – **VII. Arrependimento e destransição: prevalência real** – e o Parecer afirma que as taxas de descontinuação de hormonas são irrelevantes (tema 38) (Feigerlova, 2025), que o arrependimento após cuidados médicos é irrelevante (tema 39) (Olson et al., 2024), que a destransição ocorre por falta de apoio social e financeiro e as pessoas continuam não-binárias debalde essas circunstâncias (tema 40) (MacKinnon et al., 2022; MacKinnon et al., 2023a), e que a esmagadora maioria das pessoas que fazem transição apresenta satisfação com a sua nova situação (tema 41).

O tema 38 é metodologicamente inaceitável: nenhuma taxa de *outcome* num tratamento médico é, por definição, irrelevante, especialmente quando o tratamento tem efeitos parcialmente irreversíveis sobre a fertilidade, o desenvolvimento ósseo e a função sexual. A qualidade GRADE Baixa a Moderada do estudo invocado (Feigerlova, 2025) para sustentar esta afirmação deveria ser especificada, pois as taxas de descontinuação relatadas nos estudos disponíveis variam amplamente conforme o método de recrutamento e o tempo de seguimento. Há ainda uma inconsistência interna estrutural não identificada na análise original: o Parecer mobiliza o

sofrimento e o risco de vida como fundamentos éticos primários das intervenções para salvar vidas (tema 17) e reduzir a suicidalidade (tema 23), mas, quando o *outcome* é negativo — por desistência ou arrependimento —, esse *outcome* já é declarado irrelevante. Esta assimetria, em que o sofrimento a favor das intervenções é fundamento decisivo e, em simultâneo, o sofrimento contra as intervenções é irrelevante, é um padrão de raciocínio tendencioso, uma falácia lógica por duplo critério.

O tema 40, sobre as motivações para a destransição, reproduz a posição dos estudos de MacKinnon e Turban (MacKinnon et al., 2022; MacKinnon et al., 2023a; Turban et al., 2025) sem mencionar que esses estudos têm limitações metodológicas importantes quanto à representatividade das amostras e à direcção das causalidades. O próprio MacKinnon et al. (MacKinnon et al., 2022; MacKinnon et al., 2023a), citado tanto aqui quanto no Parecer do Grupo dos 216, identifica motivações heterogêneas para a destransição, incluindo mudança de identidade — o que o Parecer não refere.

No ponto seguinte, a propósito da transição social, referente a – **VIII. Barreiras legais: evidência robusta de dano** – o Parecer salienta que o reconhecimento jurídico do nome e género pretendido está associado a menor ideação suicida e *distress* psicológico (tema 42) (Scheim et al., 2025), que a documentação concordante com o género reduz a suicidalidade (tema 43) (Scheim et al., 2020), que as legislações anti-trans aumentam sintomas de ansiedade e stress pós-traumático (tema 44) (Cunningham et al., 2022; Last et al., 2025; Restar et al., 2024), e que elevam as pesquisas online de depressão e suicídio (tema 45) (Cunningham et al., 2022; Last et al., 2025; Restar et al., 2024).

A evidência sobre os efeitos do reconhecimento legal na saúde mental existe e tem validade em adultos. A extensão directa desta evidência a menores e a legislação em debate em Portugal envolvem essencialmente menores e são menos robustas. Os estudos de Russell et al. (Russell et al., 2018) (não citados no Parecer) sobre o uso do nome escolhido são relevantes para o suporte social, mas não necessariamente para o reconhecimento legal *per se*. As referências sobre legislações anti-trans (temas 44–45) provêm, em sua maioria, do contexto norte-americano, no qual as legislações apresentam características muito diferentes das propostas portuguesas em análise. A transferência causal directa destes estudos para o contexto português não é demonstrada.

O Parecer extrai conclusões em ponto próprio – **IX. Conclusão – proposta de lei sem evidência científica sustentada** – em que conclui que o Projecto de Lei carece de qualquer fundamento empírico sólido (tema 46), que ignora o consenso internacional sobre a base biológica da identidade de género (tema 47), que descontextualiza dados sobre comorbilidades e persistência de disforia de género (tema 48), que despreza a evidência de que barreiras legais e restrições médicas agravam o risco de suicídio (tema 49), e que é um retrocesso clínico perigoso com um custo elevado na saúde mental de população vulnerável e sujeita ao estigma social (tema 51).

O Parecer debruça-se sobre o papel e funções de regulador e de garantia do Estado: a lei não pode ser discriminatória (tema 52) e deve consagrar e assegurar os direitos de todas as pessoas ao longo do tempo (tema 53).

Finalmente, salientamos e citamos o tema 50 do Parecer: “*Tudo o que limite o reconhecimento jurídico ou os cuidados afirmativos é negacionismo científico*”. Consideramos esta a afirmação

epistemicamente mais problemática entre os três documentos analisados, pelo que merece uma análise mais desenvolvida. Identificam-se três problemas distintos.

Primeiro, o tema 50 confunde duas esferas que o próprio debate jurídico e o Parecer da OPP, no seu argumento mais sólido, distinguem correctamente: o reconhecimento legal de género em sede de registo civil e a prescrição de intervenções médicas (ver abaixo). Colocar as duas na mesma frase e declarar que qualquer limite a qualquer uma delas é negacionismo, oblitera uma distinção com validade jurídica e clínica independente.

Segundo, o uso do conceito de negacionismo científico é invertido aqui. Negacionismo científico é a recusa de evidências em favor de crenças prévias e a rejeição do método científico quando os resultados são inconvenientes. Aplicar este conceito a quem exige mais evidência antes de intervir, como as conclusões do Cass Report (2024), das revisões clínicas suecas (Socialstyrelsen [Swedish National Board of Health and Welfare], 2022; Svantesson & Linander, 2025), finlandesas (PALKO/COHERE Finland, 2020), da European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) (Drobnič Radobuljac et al., 2024)^{Nota1} e de resoluções de sociedades médicas alemãs (German Medical Associations, 2024; Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), 2024), resulta no uso do conceito exactamente ao contrário do seu sentido. As organizações e investigadores que pedem ensaios clínicos controlados antes de recomendar intervenções irreversíveis em menores estão a aplicar o método científico, não a negá-lo.

Terceiro, o tema 50 é uma proposição circular: define como negacionismo tudo o que discorde das conclusões do Parecer, tornando a posição do Parecer irrefutável por definição. Trata-se de uma falácia lógica de definição circular, combinada com expectativas impossíveis: a única prova aceitável de rigor científico é a concordância com as conclusões do Parecer. E, paradoxalmente, a operação que o Parecer atribui aos seus adversários.

Sintetizando, o Parecer da SPSC é o documento com o historial institucional mais longo e o posicionamento mais consolidado entre os três. Isso reflecte-se no documento: é tecnicamente fluente, bem organizado em seções e apresenta uma narrativa coerente da literatura afirmativa. É também um documento com o menor número de momentos de honestidade epistemológica, entre os três pareceres. A OPP cita Hall et al. (Hall et al., 2024) e admite que a evidência sobre transições sociais em adolescentes não é conclusiva; o Grupo dos 216, pelo menos, enumera as referências. A SPSC não qualifica nenhuma das suas afirmações centrais: os bloqueadores são benéficos, a transição é irrelevante, a base neurobiológica está estabelecida, e qualquer posição contrária é negacionismo científico.

O documento revela ainda cinco padrões retóricos identificáveis: (i) selectividade sequencial na gestão da informação sobre os dois terços de destransição (temas 26–30); (ii) selectividade por omissão na hipótese da janela de tempo ganha pelos bloqueadores (temas 32–35); (iii) falácia lógica por apelo à emoção no tema de contestação à analogia com BILD (tema 19); (iv) falácia lógica por duplo critério na assimetria sofrimento pró/contra intervenção (temas 17 vs. 38–39); e (v) falácia lógica por definição circular no tema 50.

Nota1 A ESCAP (<https://www.escap.eu/about-escap>) representa 36 sociedades de psiquiatria da infância e adolescência europeias. O núcleo da declaração é o apelo aos prestadores de cuidados para não promoverem tratamentos experimentais e desnecessariamente invasivos com efeitos psicossociais não comprovados, e para aderirem ao princípio *primum-no-nocere*.

A característica mais reveladora do documento não é qualquer argumento em particular — é a sua estrutura global: começa por posicionar os subscritores do lado da vida e da ciência (tema 3–4), termina com a afirmação de que qualquer discordância é negacionismo (tema 50) e, ao longo de todo o texto, nunca reconhece a existência de evidência relevante do lado oposto. Num campo em que as maiores revisões sistemáticas independentes disponíveis classificam unanimemente a evidência existente como insuficiente para conclusões definitivas, a ausência total de qualificações não é um sinal de rigor; pelo contrário.

O Parecer da SPSC é, dentre os documentos analisados, o mais confiante nas afirmações que protesta e o menos autocrítico quanto às limitações que evidencia. Num campo com este nível documentado de incerteza de evidência, a confiança sem qualificação é precisamente o traço que deverá suscitar maior desconfiança metodológica.

1.2 Parecer conjunto de profissionais

Ao contrário do parecer da SPSC, há oito autores identificados — seis médicos, psiquiatras e endocrinologistas, um psicólogo e uma socióloga — e uma lista de 208 subscritores, totalizando 216 signatários. A lista de subscritores é heterogénea: inclui médicos de múltiplas especialidades, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas da fala, sociólogos e administradores hospitalares. A esmagadora maioria trabalha em Unidades Locais de Saúde da área de Lisboa — 58 dos 216 signatários pertencem à ULS de São José, o que sugere uma mobilização institucional localizada, não uma amostra representativa da comunidade médica nacional.

O documento não está datado. Esta omissão não é trivial: um parecer técnico-científico sem data não pode ser avaliado quanto à sua actualidade, não pode ser adequadamente referenciado e viola as normas elementares de transparência documental. A designação "especialistas nas questões de identidade de género" não é explicada nem operacionalizada — não há definição de critérios para esta classificação, nem indicação de que os signatários tenham produção científica relevante na área (após levantamento, muito poucos, pouca e sem impacto).

Dois aspectos da lista de subscritores merecem referência explícita. Em primeiro lugar, há três membros da Direcção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica que subscrevem este parecer — Vice-presidente Pedro Teixeira, Vogal Gabriela Moita, Secretária-Geral Patrícia Pascoal — o que estabelece uma sobreposição institucional directa com o parecer da SPSC, cujos membros são "*maioritariamente*" da SPSC, segundo o próprio documento. Em segundo lugar, a presença de internos de formação, enfermeiros, assistentes sociais e administradores hospitalares como subscritores de um parecer que afirma representar "*vasta experiência de investigação*" é analiticamente relevante: o argumento de autoridade colectiva é inflacionado pela inclusão de profissionais sem formação ou produção nas questões específicas em análise.

O parecer não tem subcapítulos. Esta opção formal tem impacto; não é neutra: um documento com dezenas de temas, sem organização hierárquica explícita, apresenta os argumentos como uma cascata indivisível, tornando mais difícil a identificação e a refutação ponto a ponto. A estrutura serve de argumento retórico: qualquer crítica parcial pode ser apresentada como uma leitura incompleta de um todo coerente.

Foram identificados 49 temas, que se organizam em quatro blocos funcionais, segundo a nossa atribuição:

- I. **Legitimação por autoridade institucional** (temas 54–55)
- II. **Enquadramento conceptual e normativo** (temas 56–74)
- III. **Menores e escola** (temas 75–87)
- IV. **Argumentação clínica e defesa dos CAG** (temas 88–102)

A progressão é deliberada: o documento começa por estabelecer quem está do lado certo — as organizações internacionais — antes de apresentar os argumentos de conteúdo. Assim, para a **legitimação por autoridade institucional** (temas 54–55), o parecer abre com uma lista de organizações profissionais que *"apoiam o princípio da autodeterminação da identidade de género"* (tema 54): American Psychological Association (APA), European Federation of Sexology, World Association for Sexual Health, Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), World Medical Association (WMA), World Sexual Health Assembly e WPATH. Esta enumeração cumpre uma função retórica específica — estabelecer que qualquer posição divergente é, por definição, contrária ao consenso profissional internacional — antes de qualquer argumento empírico ser apresentado.

O tema 55 é ainda mais explícito: os subscritores estão alinhados com a WPATH e com os Standards of Care (Coleman et al., 2022). O SOC-8 é apresentado como o padrão de referência, sem menção ao facto de que o seu processo de elaboração está afectado por conflitos de interesse — conforme documentado e reconhecido em depoimento judicial em 2024 pelo próprio editor principal do SOC-8, Eli Coleman (US District Court, 2024). A convocação da autoridade da WPATH como fundamento do parecer constitui uma tática clássica de apelo a peritos (*fake-experts*) que substitui a análise da evidência primária (Hoofnagle, 2007).

No **enquadramento conceptual e normativo** (temas 56–74), os temas 56 a 63 definem os conceitos operacionais do parecer: identidade de género como auto-reconhecimento (tema 56), pessoa trans como aquela cuja identidade de género não está alinhada com o sexo atribuído ao nascimento (tema 57), pessoa cisgénero como aquela que se identifica com o sexo atribuído ao nascimento (tema 58). A formulação *"sexo atribuído ao nascimento"* incorpora uma pressuposição teórica não demonstrada — a de que o sexo não é uma característica biológica observada, mas uma classificação social imposta — que o documento não discute nem justifica^{Nota3}. O léxico é aceite como axioma.

^{Nota3} Em meados do século passado, a propósito de doentes com hiperplasia supra-renal congénita – ou hermafroditas, na linguagem clínica clássica – foi pela primeira vez explicitada a expressão atribuição de sexo "...no nascimento e o subsequente tratamento e educação são os factores críticos (para a identidade de género) ..." (Money, 1955). Ou seja, num contexto de alguma ambiguidade que ocorre em 1 em cada 10 a 15000 nascimentos (Speiser et al., 2018), 12 a 13000 nascimentos em Portugal (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2024), e não em todos os outros 99,99% de nascimentos, pelo que

O tema 60 convoca os Princípios de Yogyakarta como fundamento de direito internacional. Os Princípios de Yogyakarta são uma declaração elaborada por um grupo de especialistas em direitos humanos em 2006, sem qualquer processo de ratificação por parte de Estados soberanos. Não correspondem a um tratado internacional, não são vinculativos, e não fazem parte do direito internacional convencional. A sua equiparação a instrumentos de direito internacional vinculativos — implícita na formulação do parecer — é factualmente incorrecta e constitui uma tática de falsa autoridade normativa (Hoofnagle, 2007).

O tema 61 afirma que o reconhecimento da identidade de género não deve requerer "*diagnósticos clínicos ou avaliações externas*". Esta posição pode ser defensável quanto ao reconhecimento civil em adultos. Contudo, o parecer não distingue em nenhum momento entre o reconhecimento legal de género em registo civil — onde o argumento tem validade — e a prescrição de intervenções médicas irreversíveis em menores, onde a ausência de avaliação clínica tem implicações éticas e de segurança radicalmente diferentes. A fusão deliberada das duas esferas constitui a operação lógica central do documento e percorre-o de início a fim.

Os temas 62 e 63 afirmam que a identidade de género não constitui uma condição psiquiátrica e que a "*perturbação de identidade de género*" é uma categoria datada, ausente do DSM-5 e do ICD-11. A descrição nosológica é factualmente correcta. O que o parecer não refere é que o DSM-5-TR mantém a categoria "*disforia de género*" — centrada no sofrimento clínico, não na identidade — e que o ICD-11, ao mover a "*incongruência de género*" para o capítulo de saúde sexual, não a eliminou como categoria diagnóstica relevante para o acesso a cuidados. A supressão selectiva desta informação é um exemplo clássico de *cherry-picking* ou selectividade nosológica (Hoofnagle, 2007).

Os temas 64 a 70 descrevem os CAG como salvaguardando sistematicamente "os direitos humanos, a autodeterminação, a autonomia e a integridade física e psicológica, por meio do consentimento livre e informado". Esta enumeração de princípios éticos é correcta como lista de aspirações — e é precisamente a lista que os sistemas europeus cautelares como a Finlândia, Suécia e Reino Unido invocaram para justificar a restrição dos CAG em menores: se o consentimento informado requer compreensão das implicações a longo prazo, e se a evidência sobre essas implicações é insuficiente, então o princípio de consentimento informado exige cautela, não acesso irrestrito. O parecer do Grupo dos 216 aplica os mesmos princípios éticos para chegar a uma conclusão oposta, sem discutir essa tensão, uma falácia lógica grosseira.

Os temas 72 a 74, sobre pessoas intersexo, introduzem um argumento que merece atenção: a gestão médico-cirúrgica precoce de pessoas intersexo "*viola o princípio da autodeterminação de género a ocorrer anos mais tarde*" (tema 74). O argumento pode ser clinicamente razoável quanto às cirurgias de normalização genital precoce em bebés intersexo — uma prática clínica em discussão e susceptível de controvérsia. Contudo, a sua chamada neste contexto serve para estabelecer, por analogia implícita, que qualquer avaliação ou requisito clínico constitui violação da autodeterminação. Ora, a analogia não é sustentável: avaliar a capacidade de consentimento

a expressão 'atribuição de sexo à nascença' como descritor universal para descrever a discrepância entre o sexo biológico morfológico e a identidade sexual internamente percebida, é utilizada abusivamente e sem qualquer base científica.

de um adolescente para uma intervenção médica irreversível não é equivalente a operar cirurgicamente um bebé recém-nascido sem o seu consentimento.

Em relação ao conjunto temático de **menores e contexto escolar**, os temas 75 a 86 descrevem as salvaguardas da Lei n.º 38/2018 para menores e invocam evidências sobre o suporte familiar e escolar. Os temas 79, 80, 82, 85 e 86 citam Johns et al. (Johns et al., 2018), Ryan et al. (Ryan et al., 2010), Russell et al. (Russell et al., 2018) e Tankersley et al. (Tankersley et al., 2021) para fundamentar a associação entre o suporte familiar, o uso do nome escolhido e melhores indicadores de saúde mental. Esta evidência é razoável para os fins propostos — o suporte social é um factor protector documentado. O que o parecer não faz é distinguir entre o suporte social e o familiar – reconhecido consensualmente como benéfico – e as intervenções médicas com hormonas ou cirurgia, que são uma questão distinta. A evidência sobre o suporte é utilizada para justificar um regime de acesso a intervenções médicas sem avaliação clínica — uma inferência que os próprios estudos citados não sustentam.

O tema 83 afirma que a "*neutralidade ideológica*" e a proibição da "*ideologia de género nos conteúdos programáticos*" resultariam no aumento da invisibilização e do isolamento de jovens trans, citando Pinna et al. (Pinna et al., 2022). Este estudo é uma revisão sistemática sobre saúde mental em indivíduos transgéneros, não é um estudo sobre os efeitos de políticas curriculares específicas em jovens. A transferência causal da evidência da revisão sistemática para a conclusão política do parecer é uma extrapolação não sustentada pelos dados, uma falácia lógica de generalização (Hoofnagle, 2007).

O tema 87 cita Abreu et al. (Abreu et al., 2022) para afirmar que os retrocessos legais têm "*profundos impactos*" em crianças e jovens trans. Este estudo analisa as reacções de pais e mães norte-americanos à legislação estadual que proibia CAG — não é um estudo de resultados em crianças, e sim um estudo qualitativo sobre as respostas parentais à legislação específica nos EUA. A sua citação como evidência de impacto directo em crianças e jovens portuguesas constitui uma extrapolação geográfica e metodológica não justificada.

Quanto à **argumentação clínica e ao ataque à Cass Review**, o tema 88 identifica correctamente que o Projecto de Lei interfere em actos médicos — como o uso de bloqueadores pubertários e a cirurgia de afirmação de género. É o único ponto do parecer que reconhece explicitamente que o debate não se limita ao reconhecimento legal, mas também abrange intervenções médicas. O reconhecimento não é desenvolvido: o documento não analisa a evidência relativa a estas intervenções com qualquer detalhe — limita-se a declará-las seguras e eficazes.

O tema 89 é o mais problemático do parecer do ponto de vista metodológico. Afirma que "existe vasta e clara evidência que demonstra os benefícios dos tratamentos de afirmação de género para a qualidade de vida e o bem-estar", citando (Coleman et al., 2022; Turban et al., 2020; Turban et al., 2025; van der Loos et al., 2022; Weixel et al., 2026). A classificação GRADE das referências citadas é a seguinte: Coleman et al. 2022 — GRADE Muito Baixa (consenso de especialistas sem revisão sistemática independente); van der Loos et al. — GRADE Baixa (coorte retrospectiva holandesa, sem grupo de controlo); Turban et al. 2020 — GRADE Muito Baixa (transversal, auto-descrição retrospectivo); Turban et al. 2025 — GRADE Muito Baixa (revisão narrativa/editorial); Weixel et al. 2026 — GRADE Muito Baixa (revisão narrativa).

A expressão "**evidência vasta e clara**" é a mais forte que um cientista pode usar e é aplicada a um conjunto de referências em que a melhor tem GRADE Baixa. Não existe, no conjunto dos três pareceres, nenhuma referência de GRADE Alta. Esta fórmula é o inverso da realidade metodológica e constitui, entre os três documentos analisados, o exemplo mais flagrante de desinformação em saúde.

Os temas 91 a 93 dedicam-se a desacreditar o Cass Report (Cass, 2024). O documento é criticado por "viés metodológico, critérios de elegibilidade ambíguos, avaliação desigual da qualidade das evidências e representação incorrecta do consenso internacional", citando McDeavitt et al. (McDeavitt et al., 2025a), Moser (Moser, 2025) e Noone et al. (Noone et al., 2025). Estas três referências são artigos de comentário e crítica — GRADE Muito Baixa — produzidos por autores com posicionamento pró-afirmativo documentado, à excepção de Kathleen McDeavitt, autora independente que faz uma crítica às opiniões do Cass, pelo que não se entende a intenção do Parecer: critica o Cass e, depois, apresenta a desmontagem dessas críticas. O Cass Report é o resultado de oito revisões sistemáticas independentes, encomendadas pelo NHS England à Universidade de York e conduzidas por dezenas de investigadores, sem conflitos de interesse declarados com a WPATH. Usar três artigos de opinião para desacreditar uma auditoria revisão de quatro anos com oito revisões sistemáticas é uma inversão da hierarquia de evidência que o próprio parecer afirma respeitar, mas que, na prática, desrespeita.

O tema 92 afirma que o Cass Report "*sugere restrições ao acesso hormonal negando as recomendações*" da Endocrine Society, WPATH e outras organizações. Esta fórmula é factualmente incorrecta: o Cass Report não nega as recomendações dessas organizações: conclui que a evidência citada por essas organizações não sustenta as recomendações com o grau de certeza que lhes é atribuído e, conseqüentemente, recomenda a realização de ensaios clínicos controlados para determinar a eficácia e a segurança. A distinção entre "*negar recomendações*" e "*questionar a qualidade da evidência que as suporta*" é precisamente a que separa o activismo da metodologia científica.

Os temas 94 e 95 afirmam que os processos de destransição são "*raros*" (MacKinnon et al., 2024; Olson et al., 2024) e que, quando ocorrem, resultam de factores externos — estigma, falta de apoio social — e não de mudança na identidade de género (MacKinnon et al., 2024; Turban et al., 2025). A afirmação de raridade é contestada pela literatura mais recente, com tempos de *follow-up* mais longos; a afirmação de que a destransição resulta exclusivamente de factores externos é uma conclusão normativa que os próprios estudos citados não sustentam de forma conclusiva, por exemplo MacKinnon et al. (MacKinnon et al., 2024) identificam motivações heterogéneas, incluindo mudança de identidade. A apresentação selectiva dos dados é mais um exemplo de *cherry-picking* (Hoofnagle, 2007).

Os temas 97 a 102 constituem a conclusão do parecer. O Projecto de Lei é caracterizado como "*um retrocesso nos direitos humanos*" (tema 97), contrário às orientações europeias e internacionais (tema 98), contrário às orientações das associações científicas (tema 99), e a afirmação final — "*as orientações das associações científicas e profissionais correspondem às evidências científicas sobre a identidade de género*" (tema 100) — é a mais circular de todas: as organizações profissionais estão certas porque a ciência apoia as suas posições, e a ciência está correcta porque as organizações profissionais assim o afirmam. O tema 102 encerra, com o

Grupo dos 216, a *"repudiar veementemente"* o Projecto de Lei — uma formulação que substitui a argumentação pela intensidade da afirmação.

Em **síntese**, o parecer do Grupo dos 216 é, do ponto de vista metodológico, o mais débil dos três documentos analisados e, do ponto de vista retórico, o mais agressivo. É o único dos três que usa a expressão *"evidência vasta e clara"*, apoiando-se em referências de GRADE Muito Baixa e Baixa. É o único que dedica três temas a atacar o Cass Report sem opor qualquer contraevidência primária. É o único que formula a sua conclusão como um *"repúdio veemente"* em vez de uma análise.

A força aparente do documento assenta em três elementos que não constituem elementos de evidência: o número de signatários – 216, com critérios de inclusão não definidos e concentração institucional evidente; o alinhamento com organizações internacionais – cujos conflitos de interesse não são mencionados; e a intensidade da linguagem normativa – *"retrocesso"*, *"repúdio veemente"*, *"evidência vasta e clara"*. Nenhum destes elementos constitui evidência científica.

O Projecto de Lei é descrito como interferindo em actos médicos (tema 88), o que é factualmente correcto. A questão clinicamente relevante não é se o Estado pode ou não regular actos médicos – pode e deve –, mas com que fundamento de evidência os actos em questão devem ou não ser regulados. A essa questão, o parecer não oferece uma resposta metodologicamente adequada.

O traço analítico mais revelador é a ausência absoluta de contenção ou de ponderação. Enquanto o parecer da OPP, a seguir analisado, admite que a evidência sobre transições sociais em adolescentes *"não é consistente"* e que *"não é possível determinar os impactos de forma conclusiva"*, o parecer do Grupo afirma *"evidência vasta e clara"* para as mesmas intervenções. Esta diferença não é de grau — é de honestidade epistemológica. Um documento que não reconhece nenhuma incerteza num campo que as revisões sistemáticas independentes de maior qualidade classificam como de evidência insuficiente não é um documento científico: é um manifesto.

1.3 Parecer da OPP

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é a ordem profissional que regula o exercício da psicologia em Portugal. Ao contrário dos dois pareceres anteriores, que se apresentam como documentos de organizações científicas ou de grupos de profissionais, este é emitido por um órgão de direito público com poderes regulatórios sobre a profissão de psicólogo. Esta dimensão institucional é analiticamente relevante: a OPP não se limita a exprimir uma posição científica — emite um parecer que vincula implicitamente os seus membros a um enquadramento normativo e ético determinado.

A OPP tem um historial documentado de posicionamento pró-afirmativo: publicou orientações sobre cuidados afirmativos de género e emitiu pareceres anteriores alinhados com a despatologização da identidade de género (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020; Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2023; Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2024), e tem promovido activamente a linguagem inclusiva nos seus documentos e comunicações (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2021). O Parecer em análise insere-se nesta linha de continuidade institucional.

O Parecer é o mais extenso dos três, com cerca de 14 páginas, e estrutura-se em 11 secções temáticas com subtítulos explícitos, o que lhe confere uma aparência de maior sistematicidade formal. Foram identificados 114 temas. O Parecer da OPP introduz também argumentos originais não presentes nos outros dois documentos, nomeadamente sobre a distinção conceptual entre o reconhecimento legal de género e a intervenção clínica de afirmação de género, sobre o modelo de deliberação partilhada para menores e sobre a necessidade de mais investigação de qualidade sobre as transições sociais em adolescentes. Estes são, analiticamente, os pontos de maior valor que o documento acrescenta.

O Parecer estrutura-se na abordagem sucessiva de onze tópicos, numerados de I a XI:

- I. **Contextualização e recomendações** (temas 103–113)
- II. **Sobre a autodeterminação da identidade de género enquanto direito fundamental** (temas 114–135)
- III. **Sobre o Direito à Não Discriminação das Pessoas Transgénero** (temas 136–140)
- IV. **Sobre a Identidade de Género na perspectiva da Ciência Psicológica** (temas 141–151)
- V. **Sobre a (des)Patologização da Identidade de Género** (temas 152–168)
- VI. **Sobre a Idade Legal para a Mudança de Nome no Registo Civil** (temas 170–179)
- VII. **Sobre a Reversão de Processos de Transição** (temas 180–191)
- VIII. **Sobre a Perturbação de Identidade da Integridade Corporal — BIID** (temas 192–196)
- IX. **Sobre a Utilização do Termo 'Hermafrodita'** (temas 197–198)
- X. **Sobre a Exclusão de Conteúdos Educativos relacionados com Identidade de Género** (temas 199–210)
- XI. **Sobre o Papel dos Psicólogos nos Cuidados de Saúde Afirmativos** (temas 211–216)

O Parecer abre com uma secção de **contextualização e recomendações institucionais**. O tom é imediatamente normativo: o Projecto de Lei n.º 391/XVII/1.º é caracterizado como contrariar "*pressupostos básicos do direito universal*" (tema 103) e como não estar "*alinhado com o actual conhecimento científico sobre identidade de género*" (tema 104). Estas afirmações conclusivas, sem referências, constituem o enquadramento que a OPP estabelece antes de qualquer análise.

As recomendações institucionais que se seguem (temas 105-107 e 109-111) são: manutenção do direito à autodeterminação consagrado na Lei n.º 38/2018; garantia de acesso a cuidados integrados e baseados em evidência; reforço do número de psicólogos no SNS; e educação sexual inclusiva nas escolas. Estas recomendações são, quase todas, dotadas de alguma razoabilidade e não suscitam contestação substancial — a questão é que são apresentadas como decorrentes da evidência científica, quando, em grande medida, são posições normativas.

Todavia, o **princípio da manutenção da despatologização** (temas 104, 108) é uma excepção por pecar por ausência de razoabilidade: a nobre intenção que norteia a despatologização é em última análise a destigmatização, mas, em conjunto, ambas encerram uma armadilha conceptual e o risco de efeito colateral paradoxal: ao ‘normalizar’ uma condição e afastá-la do domínio psicopatológico por decreto, é reforçada a ‘alteridade’ e validado o estigma em relação às restantes doenças mentais, sugerindo de forma inequívoca que a aceitabilidade social, e a ‘normalidade’, resultam da ausência de um diagnóstico clínico. A ideia de que o estigma só é inaceitável quando não há patologia é reforçada.

A estratégia de combater o estigma por meio da despatologização selectiva cria uma hierarquia de aceitabilidade/estigma, deontologicamente indefensável na prática psiquiátrica. Ao validar uma condição com base no distanciamento da psicopatologia, reforça-se implicitamente a ideia de que o diagnóstico de perturbação mental é uma marca de inferioridade ou de ‘anormalidade’ irredutível (Link & Phelan, 2001).

A promoção, ainda que involuntária, do raciocínio de que o estigma só é inaceitável quando não há patologia constitui uma forma de capacitismo institucional, que aliena os portadores de doenças mentais graves e fragmenta a solidariedade clínica que deve unir todos aqueles que sofrem de perturbações do foro mental (Sartorius, 2007).

Esta estratégia de abordagem ao estigma é eticamente incompatível com a profissão de médico-psiquiatra, pois colide com o compromisso com a universalidade do cuidado e com a não discriminação entre patologias, uma vez que a dignidade do doente é intrínseca e independente do seu diagnóstico, conforme estipulado na Declaração de Madrid da Associação Mundial de Psiquiatria (World Psychiatric Association, 1996). A psiquiatria não tem por missão resgatar grupos de pessoas da atribuição de um diagnóstico para as proteger do preconceito, mas sim combater o estigma na origem, garantindo que nenhum diagnóstico, por mais complexo que seja, possa servir de pretexto para a exclusão social ou para a perda de direitos humanos ^{Nota5}.

A OPP justifica a emissão do Parecer pelo *"compromisso assumido para com a defesa da Saúde Pública e dos direitos fundamentais"* (temas 112 e 113), salientando explicitamente *"o direito fundamental à autodeterminação de género"* bem como a *"promoção da inclusão, da equidade e da justiça social"*. Esta declaração de missão, inserida na secção introdutória, anuncia a posição normativa do Parecer antes de qualquer análise científica, o que é, epistemicamente, relevante: a OPP declara a sua posição e os seus valores, o que permite ao leitor contextualizar o que se segue. Neste aspecto, é mais transparente do que os outros dois pareceres, que dissimulam a posicionalidade sob a linguagem de neutralidade científica.

O 2.º tópico, **sobre a autodeterminação da identidade de género enquanto direito fundamental**, é o mais extenso do Parecer. A OPP parte da afirmação de que a autodeterminação de género é um *"direito fundamental consagrado em diversas recomendações internacionais"* (tema 114), sem as citar explicitamente neste ponto — os instrumentos implicitamente invocados (International Commission of Jurists, 2017; Council of Europe & Steering Committee on Anti-discrimination Diversity and Inclusion (CDADI), 2025; European Commission, 2025; Parliamentary Assembly

^{Nota5} As implicações para as SOC-8 e a WPATH, na evolução para um modelo puramente de "afirmação", foi a promoção da despatologização pela secundarização do papel da avaliação psicopatológica rigorosa, e subtracção ao temível "estigma da psiquiatria" e recusa de enfrentar a complexidade clínica da saúde mental dos doentes.

Council of Europe, 2015) são declarações de ONGs e resoluções políticas, não instrumentos vinculativos de direito internacional.

O argumento central da secção é que o reconhecimento legal de género deve basear-se na autodeclaração da própria pessoa, sem exigir qualquer diagnóstico ou avaliação clínica (tema 115), ou seja, a validação da despatologização já mencionada. A OPP considera que a Lei n.º 38/2018 é coerente com a evolução do direito internacional e da investigação (tema 116) e que a exigência de diagnóstico transforma o profissional de saúde num "*porteiro do direito*" (tema 117). Este argumento é, no plano do reconhecimento civil, defensável, mas clínica e eticamente insustentável por causa da questão antes abordada sobre a 'despatologização'. Por outro lado, na maioria dos países europeus continua a ser necessária a validação médica para a transição social.

A OPP apresenta evidências da associação entre o reconhecimento legal e a saúde mental no tema 120, com base em Scheim et al. (Scheim et al., 2025) (GRADE Moderada, a referência mais robusta do Parecer), e Bauer et al. (Bauer et al., 2015) e Scheim et al. (Scheim et al., 2020) (tema 121, GRADE Baixa e Baixa a Moderada). É importante notar que a OPP qualifica explicitamente este efeito como associado "*ainda que de forma modesta*" (tema 121), uma distinção analítica que os outros dois pareceres não adoptam e que revela maior honestidade epistemológica.

Os temas 122 a 127 enumeram benefícios do reconhecimento legal, com base em Aristegui et al. (Aristegui et al., 2017), Moleiro & Pinto (Moleiro & Pinto, 2020), Byrne (Byrne, 2014), Hill et al. (Hill et al., 2018) e Solar & Irwin (Solar & Irwin, 2010) — referências predominantemente de qualidade GRADE Muito Baixa. A equiparação dos documentos de identidade a "*determinantes estruturais da saúde*" (Solar e Irwin, 2010, tema 127) é uma extrapolação inferencial da matriz teórica da OMS para um contexto específico, não testado.

O momento epistemicamente mais honesto desta secção — e dos três pareceres em conjunto — surge nos temas 128 e 129: a OPP reconhece que a evidência sobre transições sociais, sobretudo em crianças e adolescentes, "*não é consistente*" (tema 128) e que "*não é possível aferir os impactos positivos e adversos*" (Hall et al., 2024). Esta é a única citação directa de uma revisão sistemática comissionada pelo Cass Report como fonte de dados (Hall et al., 2024, tema 129), em contraste com os outros dois pareceres, que citam o Cass exclusivamente como alvo de crítica.

A secção conclui com o modelo preferencial da OPP para a transição social: "*deliberação partilhada e avaliação de capacidade/consentimento para actos de risco, não um regime de validação identitária por perito*" (temas 132 e 134). Esta posição é clinicamente mais matizada e mais próxima das orientações cautelares europeias do que a dos outros dois pareceres. O reconhecimento do "*papel importante dos profissionais de saúde nos processos de exploração de identidade e de transição*" (temas 133 e 135) é coerente com esta posição.

A 3.ª secção, **sobre o direito à discriminação das pessoas transgénero**, estabelece o enquadramento dos direitos fundamentais. A OPP afirma que o direito à não discriminação é consagrado na Constituição da República Portuguesa e em tratados internacionais (tema 136) e que, portanto, é "*indiscutível*" (tema 137). Estas afirmações são factualmente correctas.

A OPP critica a formulação "*ponderado casuisticamente*" do Projecto de Lei, caracterizando-a como um "*pressuposto estigmatizante*" que equipara a condição de pessoa transgénero a um

risco para terceiros (tema 138). A argumentação prossegue afirmando que esta formulação "*abre a porta a decisões arbitrárias*" e legitima restrições com um resultado previsível de exclusão e segregação (tema 139). Este argumento é juridicamente relevante, embora esteja formulado de forma hiperbólica, pois o Projecto de Lei não afirma que as pessoas transgénero constituem um risco, mas prevê a ponderação, caso a caso, em determinados contextos. A OPP conclui que qualquer norma deve integrar medidas de segurança e privacidade necessárias, adequadas e proporcionais, e não assentes na identidade de género (tema 140), uma posição defensível.

A secção **IV. Sobre a Identidade de Género na perspectiva da Ciência Psicológica**, é, analiticamente, a mais interessante do Parecer por conter tanto os argumentos mais sólidos quanto os mais problemáticos. A OPP afirma que o texto da Lei n.º 38/2018 "*não é desajustado face à evidência científica*" (tema 141) e que aquela Lei "*é clara no que concerne à natureza não patológica da identidade de género*" (tema 142) — afirmações defensíveis, se bem que não cabe às leis patologizar ou despatologizar o que é da natureza.

O tema 143, contudo, é o ponto conceptualmente mais forte e mais correcto do Parecer — e potencialmente o mais importante para o debate: "*o direito à autodeterminação e ao reconhecimento legal da identidade é uma questão de direitos fundamentais que não deve ser confundida com a esfera da prestação de cuidados de saúde*". Esta distinção entre reconhecimento legal civil e intervenção clínica é precisamente a linha de compromisso que alguns dos países europeus cautelares têm adoptado e que os outros dois pareceres sistematicamente apagam.

A secção desenvolve, a partir dos temas 145 a 148, o enquadramento conceptual da ciência psicológica: a distinção entre identidade (quem a pessoa sente que é) e disforia (sofrimento clinicamente significativo), sendo a disforia secundária à incongruência e/ou ao estigma e à discriminação. Esta distinção é clinicamente correcta e epistemicamente útil — embora a afirmação de que a disforia é sempre secundária, e não possivelmente primária ou bidireccional, constitui uma simplificação da fenomenologia.

O tema 150 é uma entrevista de opinião (GRADE Muito Baixa) em que Walter Bockting afirma que a diversidade de género "*faz parte da natureza humana*" (Columbia University Irving Medical Center, 2022). Esta é uma afirmação filosófica, não cientificamente demonstrável com base na referência citada, de um activista declarado, o que exemplifica a tensão que percorre todo o Parecer entre a posição normativa e a evidência empírica.

A 5.ª secção, **sobre a (des)Patologização da Identidade de Género**, desenvolve o argumento nosológico central da OPP: a identidade de género não é uma condição patológica (temas 152 e 153), o que se reflecte nas reclassificações do ICD-11 e do DSM-5-TR (temas 154 e 155). Remetemos esta discussão para cima (temas 104, 108). A descrição destas reclassificações é factualmente correcta — a incongruência de género saiu do capítulo das perturbações mentais no ICD-11; o DSM-5-TR mantém a categoria de "disforia de género" centrada no sofrimento. Todavia, a ICD e a DSM não são 'letra de lei'.

O tema 156 afirma que as reclassificações "*se alicerçam na evidência científica mais recente*", sem fornecer referências. Como a literatura documenta, as reclassificações nosológicas têm uma componente normativa e política relevante, que o Parecer não reconhece. O tema 157, por sua vez, afirma que a evidência demonstra que a identidade de género não constitui critério

suficiente para o diagnóstico de perturbação mental, verdadeiro para a identidade em si, mas inexacto quando aplicado à disforia, que o DSM-5-TR mantém como diagnóstico.

Os temas 159 e 160 são novamente epistemicamente mais honestos: a OPP reconhece que a categoria diagnóstica de disforia "*pode ser relevante para promover o acesso a cuidados de saúde*" (Reed et al., 2016; Robles et al., 2022; Suri et al., 2026) e que é necessário "*reforçar cuidados de saúde de primeira linha que respeitem a exploração da identidade e tenham em consideração a beneficência e não-maleficência de qualquer intervenção*" (Kingdon et al., 2025). Esta referência explícita ao princípio de não-maleficência em relação a intervenções de transição e à posição da OPP, que se aproxima mais das orientações cautelares europeias.

A secção conclui afirmando que é "*a pessoa, e não um diagnóstico, que deve atestar a não conformidade*" (tema 168) e que, em adolescentes, o processo deve ser acompanhado por profissionais de saúde (tema 169). No tema 167, a OPP defende um equilíbrio entre autodeterminação e beneficência/não-maleficência (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2024), embora a referência à autocitação institucional como fundamento seja, em si, uma tática de auto-autoridade (*fake-expert*).

A secção **VI. Sobre a Idade Legal para a Mudança de Nome no Registo Civil**, aborda a questão dos menores. A OPP afirma que a identidade de género pode estabelecer-se desde os dois anos de idade (tema 170, GRADE Muito Baixa) (Katz-Wise et al., 2017), e que também pode estabelecer-se noutro período do desenvolvimento (tema 171, GRADE Muito Baixa) (Pullen Sansfaçon et al., 2020). Afirma também, correctamente, que a adolescência é marcada pela exploração natural da sexualidade e da identidade de género (tema 172) "*o que não significa nem origina uma experiência de disforia/incongruência*" (Bockting, 2014), uma distinção clinicamente útil.

O tema 176 retoma a referência ao Cass Report (Hall et al., 2024) para reconhecer que "*para melhor se compreenderem os impactos da transição social de género em adolescentes é necessária mais investigação de qualidade*". Trata-se da segunda citação directa de uma revisão sistemática do Cass como fonte de dados, um padrão consistente de honestidade epistemológica que distingue o Parecer da OPP dos outros dois.

Os temas 177 a 179 descrevem o modelo de intervenção preferencial da OPP para adolescentes: apoio à exploração como primeira linha, seguido de transições sociais resultantes de deliberação conjunta adolescente-família-profissionais, antes de qualquer transição médica. A Lei n.º 38/2018 é considerada coerente com esta abordagem, incluindo a referência ao Código Deontológico da OPP que fixa os 16 anos como idade para o consentimento em intervenções clínicas (tema 179) (Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), 2024). Este é um dos argumentos mais sólidos e clinicamente defendíveis do Parecer.

A OPP abre a secção **VII. Sobre a Reversão de Processos de Transição**, afirmando que a evidência científica "*não apoia a existência de um elevado número de casos de arrependimento*" (tema 180). A seguir, no tema 181, cita Clark et al. (Clark et al., 2025) para afirmar que a estabilidade da afirmação de género após a transição social é "*extremamente elevada — na ordem dos 98%*" (GRADE Moderada). Como documentado nas notas justificativas, este estudo mede a estabilidade da decisão de alteração legal de nome e género, não mede a satisfação subjectiva nem os *outcomes* clínicos.

O tema 183, em contraste, é epistemicamente honesto: a OPP cita McDeavitt et al. (McDeavitt et al., 2025a) para reconhecer que *"não se tem a certeza acerca da percentagem de pessoas que desejam reverter ou reverteram a transição de género"*. Esta admissão de incerteza contrasta com a afirmação do tema 180 e é, analiticamente, mais correcta. No tema 185 (GRADE Muito Baixa), os motivos da transição são atribuídos a *"factores externos como estigma e falta de apoio social"* (Turban et al., 2021), omitindo estudos que documentam subgrupos com motivações internas, incluindo mudança de identidade, trauma e comorbilidades (MacKinnon et al., 2025a).

Os temas 188 e 189 são notáveis pela sua honestidade: a OPP reconhece que *"a transição pode ser motivada por preocupações de saúde ou pelo facto de não diminuir as dificuldades associadas à disforia"* (Vandenbussche, 2022), e que algumas pessoas apenas reconhecem o impacto do trauma na disforia após o processo de transição (Littman et al., 2024). Estas duas referências documentam as limitações dos CAG, e a sua citação neste contexto constitui um acto de honestidade metodológica ausente nos outros dois pareceres.

A secção conclui com uma posição que é o argumento mais próximo de um protocolo cautelar defensável em todo o Parecer: *"a obrigação moral é construir um sistema que reduza o arrependimento evitável através de avaliação clínica e exploração de comorbidades, protecção contra pressões externas, informação clara sobre processos de transição, incluindo o que se sabe e não se sabe sobre intervenções afirmativas de género, e acompanhamento longitudinal"* (tema 191). Esta fórmula é virtualmente indistinguível das recomendações do Cass Report (2024).

Sobre a Perturbação de Identidade da Integridade Corporal (BIID), a OPP rejeita a equiparação entre a disforia de género e a BIID, considerando-a *"cientificamente incorrecta e eticamente problemática"* (temas 192 e 193). A distinção clínica é legítima, pois as duas condições têm etiologias e trajectórias clínicas distintas (tema 194). A classificação nosológica (tema 195) é apresentada com base em um estudo descritivo realizado em fórum online (Practice for Psychotherapy and Neuropsychology, D-23570 Travemünde, Germany. & Kasten, 2023), com referência de qualidade GRADE Muito Baixa, para afirmações nosológicas que mereceriam suporte mais robusto.

A rejeição da analogia entre BIID e disforia baseia-se em argumento de autoridade normativa (classificações nosológicas), em vez de uma análise empírica comparativa, o que é analiticamente insuficiente. A analogia entre BIID e disforia tem valor heurístico para questionar a lógica do tratamento afirmativo, independentemente da distinção clínica. A OPP refuta a analogia, mas não destrói o argumento subjacente.

Na 9.^a secção, **sobre a utilização do termo 'hermafrodita'**, a OPP assinala que o Projecto de Lei n.º 391/XVII/1.^º utiliza o termo *'hermafrodita'*, que é obsoleto e potencialmente estigmatizante (tema 197), e que o termo correcto para descrever pessoas com características físicas e biológicas de dois sexos é *'intersexo'*, conforme consta do texto da lei actualmente em vigor (tema 198). Esta é uma correcção terminológica não controversa. O tema não tem referências bibliográficas, por não as necessitar. Todavia, a nomenclatura médica clássica pode continuar a ser utilizada desde que seja explicitada de forma inequívoca. Neste caso, hiperplasia supra-renal congénita (HSC). Na realidade, o termo intersexo foi substituído por 'perturbações do desenvolvimento sexual' (ICD-11; LD2A *'malformative disorders of sexual development'*).

Em **X. Sobre a Exclusão de Conteúdos Educativos relacionados com Identidade de Género**, a OPP argumenta que a proibição da *"inclusão da ideologia de género nos conteúdos programáticos"* do Projecto de Lei pode colocar em causa um direito fundamental (tema 199) e que a neutralidade do Estado não deve configurar privação de informação (tema 200). Afirma que a neutralidade, em democracia liberal, é compatível com ensinar *"factualidade sobre diversidade humana, direitos fundamentais e prevenção de qualquer tipo de violência"* (temas 201 e 202). Estas posições são filosoficamente defensáveis — embora a questão disputada seja precisamente o estatuto epistémico dos conteúdos sobre identidade de género, ou seja, se são *"factualidade"* ou posição normativa, o que o Parecer assume sem demonstrar.

A evidência sobre educação sexual abrangente é apresentada nos temas 203-204 (GRADE Muito Baixa) recorrendo à OMS (World Health Organization, 2015) e a Goldfarb & Lieberman (Goldfarb & Lieberman, 2021). Os temas 205 e 206 (GRADE Muito Baixa) listam, de forma extensa, os benefícios da educação sexual (World Health Organization, 2021). A associação entre ambientes escolares inclusivos e melhores *outcomes* de saúde mental em jovens LGBTQIA+ é documentada por Toomey et al. (Toomey et al., 2011) (tema 207, GRADE Baixa), Russell et al. (Russell et al., 2018) (tema 208, GRADE Baixa) e Johns et al. (Johns et al., 2019) (tema 209, GRADE Baixa) — a evidência mais sólida desta seção. Contudo, a transferência directa desta evidência sobre ambientes inclusivos para conteúdos curriculares específicos sobre identidade de género é inferencial e não directamente sustentada.

O tema 210 conclui que a educação para a diversidade e inclusão *"não constitui uma 'ideologia', mas sim uma ferramenta de promoção do respeito pelos direitos humanos"*, posição normativa que assume a resposta à questão em disputa.

A secção final, **XI. Sobre o Papel dos/as Psicólogos/as nos Cuidados de Saúde Afirmativos**, é, em parte, concordante com o Projecto de Lei em análise: a OPP discorda da terminologia *"transtorno de identidade de género"* (tema 211), mas concorda, explicitamente, que o papel dos psicólogos nos cuidados a pessoas com questões de identidade de género é fundamental (tema 212) — um dos poucos momentos em que o Parecer reconhece convergência com o legislador.

O tema 213 (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2023) é uma autocitação (GRADE Muito Baixa) e descreve o papel dos psicólogos: avaliação psicológica inicial, exploração da história pessoal, identificação de factores psicológicos e sociais, exploração da identidade, informação sobre intervenções afirmativas e avaliação da capacidade de consentimento informado. Esta descrição é clinicamente defensável e próxima das orientações europeias, incluindo a explicitação da *"avaliação da capacidade para o consentimento informado"*, que os outros dois pareceres não incluem com este grau de precisão.

O Parecer conclui (tema 214) que o Projecto de Lei n.º 391/XVII/1.º *"contraria pressupostos básicos do direito universal e não está tecnicamente alinhado com o actual conhecimento científico sobre identidade de género, utilizando concepções e terminologia desactualizadas e patologizantes"*. Sem referências. Esta conclusão normativa, formulada no mesmo registo das afirmações iniciais do tema 103, encerra circularmente o documento. O tema 215 caracteriza a eventual revogação da Lei n.º 38/2018 como *"um retrocesso significativo na protecção dos direitos das pessoas transgénero, potencialmente danoso para a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida"*, sem referências. O Parecer termina (tema 216) reafirmando o papel central dos psicólogos em equipas multidisciplinares (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2024).

A **síntese** do Parecer da OPP permite afirmar que, dos três documentos analisados, o mais extenso, o mais estruturado formalmente e o mais matizado epistemicamente. Distingue-se dos outros dois por:

- (1) reconhecer a inconsistência da evidência sobre transições sociais em adolescentes e citar o Cass Report como fonte de dados;
- (2) qualificar explicitamente o efeito do reconhecimento legal sobre a saúde mental como "modesto";
- (3) propor um modelo de deliberação partilhada e avaliação de capacidade/consentimento em vez de mera autodeclaração para intervenções de risco;
- (4) citar Vandebussche (2021) e Littman et al. (2024) — referências que documentam limitações dos CAG; e
- (5) Formular a obrigação moral em termos de redução do arrependimento evitável, não de ausência de avaliação.

Contudo, as conclusões normativas do Parecer não diferem substantivamente das dos outros dois: recomenda a manutenção integral da Lei n.º 38/2018, rejeita a exigência de qualquer avaliação diagnóstica para o reconhecimento legal, e caracteriza o Projecto de Lei como contrário ao conhecimento científico e ao direito universal — afirmações conclusivas não demonstradas e formuladas sem referências. A honestidade epistemológica parcial da análise não se transporá à honestidade das conclusões.

O Parecer da OPP exemplifica o que pode ser descrito como moderação epistemológica sem moderação clínica: reconhece a incerteza onde ela existe, mas, a partir de suas análises, extrai as mesmas conclusões normativas que os documentos que não a reconhecem. É, neste sentido, o mais sofisticado dos três pareceres e o mais plausível de refutar por simples apelo à evidência, precisamente porque incorpora parcialmente a crítica metodológica que os outros dois ignoram.

2. Classificação GRADE das evidências

Durante o processo de avaliação do GRADE, houve poucas dissonâncias na classificação das referências entre a primeira e a segunda volta e, por segurança, todas as referências que suscitaram dúvidas (n=4) e as de maior qualidade de evidência (n=7) foram lidas integralmente.

Tabela 3. Resumo por qualidade da confiabilidade da evidência GRADE

GRADE	1ª volta	2ª volta	dúbio	Classificação definitiva	%
Moderada	1	2		2	2.5
Baixa a Moderada	4	4		5	6.3
Baixa	29	30	(1)	29	36.3
Muito Baixa a Baixa	2	1	(1)	2	2.5
Muito Baixa	44	43	(2)	42	52.5
não aplicável				10	
Total				90	

Resumindo, nos três pareceres, para um total de 90 referências bibliográficas, com sobreposições (30 no SPSC, 30 no Grupo e 37 na OPP), o GRADE não se aplica a 10 por se tratar de documentos normativos ou políticos (n=7) ou de recomendações clínicas (n=3). Assim, 91% das referências (n=73/80) correspondem a evidências com probabilidade baixa ou muito baixa de que o efeito ocorra na realidade. Apenas 9% (n=7) das provas científicas poderão ter algum impacto.

Remete-se ao **Anexo 1 – Tabela de referências bibliográficas dos Pareceres** (págs. 73-87).

2.1 Parecer da SPSC

Este parecer assenta em 30 provas científicas referenciadas na bibliografia, das quais 29 são avaliáveis pelo sistema GRADE. Um total de 23 — 80% — recebe a cotação de qualidade de evidência Muito Baixa ou Baixa, o que indica que o efeito observado nelas é improvável de se reflectir na realidade. Há ainda cinco evidências de Baixa a Moderada e uma de Moderada.

GRADE – Evidência científica no Parecer SPSC							
Muito Baixa	Muito Baixa a Baixa	Baixa	Baixa a Moderada	Moderada	Moderada a Alta	Alta	Não aplicável
9	2	12	5	1	0	0	1

2.2 Parecer do conjunto de profissionais

Assenta em 30 referências, das quais 21 foram analisáveis pelo sistema GRADE e, em todas, a cotação de qualidade da evidência é Muito Baixa ou Baixa, o que indica que o efeito observado nelas é improvável que impacte a realidade. Nas outras nove referências, o sistema GRADE não se aplica, por se tratar de declarações políticas.

GRADE – Evidência científica no Parecer conjunto de profissionais							
Muito Baixa	Muito Baixa a Baixa	Baixa	Baixa a Moderada	Moderada	Moderada a Alta	Alta	Não aplicável
13	0	8	0	0	0	0	9

2.3 Parecer da OPP

Apoia-se em 37 referências, das quais 34 — 92% — apresentam evidências científicas de confiabilidade Muito Baixa e Baixa. Depois, apresenta três referências de maior qualidade: uma

de Baixa a Moderada e duas Moderadas. Ou seja, é o parecer que reúne mais evidências com a confiabilidade mais robusta.

GRADE – Evidência científica no Parecer da OPP							
Muito Baixa	Muito Baixa a Baixa	Baixa	Baixa a Moderada	Moderada	Moderada a Alta	Alta	Não aplicável
23	0	11	1	2	0	0	0

2.4 As evidências mais robustas

Resumindo o conjunto dos três pareceres, num total de 90 referências, há sete em que o grau de robustez da evidência científica, e o seu valor probatório, não deve ser negligenciado por ser de confiabilidade Baixa a Moderada (B-M) ou Moderada (M):

Referência	Desenho ou tipologia	GRADE
Scheim, A. I., Restar, A. J., Zubizarreta, D., Lucas, R., Cole, S. W., Everhart, A., Baker, K. E., & Rodriguez, M. I. (2025). Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis. <i>Soc Sci Med</i> , 378, 118147. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118147	Revisão sistemática e meta-análise	Moderada
Clark, K. D., White, R. A., Karamanis, G., Indremo, M., Özel, F., Skalkidou, A., Frisell, T., & Papadopoulos, F. C. (2025). Stability After Legal Gender Change Among Adults With Gender Dysphoria. <i>JAMA Netw Open</i> , 8(9), e2527780. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.27780	Estudo de coorte retrospectivo	Moderada
Scheim, A. I., Perez-Brumer, A. G., & Bauer, G. R. (2020). Gender-concordant identity documents and mental health among transgender adults in the USA: a cross-sectional study. <i>Lancet Public Health</i> , 5(4), e196–e203. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30032-3	Estudo transversal	Baixa a Moderada
Feigertova, E. (2025). Prevalence of detransition in persons seeking gender-affirming hormonal treatments: a systematic review. <i>J Sex Med</i> , 22(2), 356–368. https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdae186	Revisão sistemática	Baixa a Moderada
Safer, J. D., & Tangpricha, V. (2019). Care of Transgender Persons. <i>N Engl J Med</i> , 381(25), 2451–2460. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1903650	Revisão narrativa	Baixa a Moderada
Hembree, W. C., Cohen-Kettenis, P. T., Gooren, L., Hannema, S. E., Meyer, W. J., Murad, M. H., Rosenthal, S. M., Safer, J. D., Tangpricha, V., & T'Sjoen, G. G. (2017). Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. <i>J Clin Endocrinol Metab</i> , 102(11), 3869–3903. https://doi.org/10.1210/jc.2017-01658	Recomendações por consenso com base em estudos observacionais	Baixa a Moderada
Mahfouda, S., Moore, J. K., Siafarikas, A., Zepf, F. D., & Lin, A. (2017). Puberty suppression in transgender children and adolescents. <i>Lancet Diabetes Endocrinol</i> , 5(10), 816–826. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30099-2	Revisão sistemática	Baixa a Moderada

Há dois estudos de confiabilidade Moderada, o que é muito relevante, e as restantes cinco referências [GRADE B-M] são relevantes, mas apresentam maiores limitações metodológicas e, portanto, de confiabilidade na translação do efeito para a realidade, do que os dois estudos anteriores.

Em relação às duas questões abordadas nos Projectos de Lei, duas referências M (Clark et al., 2025; Scheim et al., 2025) e uma M-B (Scheim et al., 2020) dizem respeito (i) à necessidade de avaliação médica e apresentação de atestado médico para a transição social no registo civil em menores, e quatro referências M-B são referentes (ii) à prescrição de supressores pubertários e de hormonas em menores (Mahfouda et al., 2017; Hembree et al., 2017; Safer & Tangpricha, 2019; Feigerlova, 2025).

Um aspecto que ressalta é a qualidade e factor de impacto das revistas em que estes artigos foram publicados. Todavia, recorda-se que o prestígio da revista de publicação é um factor de impacto relevante, mas independente da qualidade metodológica.

Discussão

1. Utilidade dos Pareceres para a discussão dos Projectos de Lei

Os Pareceres apresentam-se como técnico-científicos, designação sustentada na neutralidade, na metodologia rigorosa e na hierarquização da evidência: os decisores legislativos, os deputados, em larga maioria, sem formação especializada nas áreas descritas, dependem da integridade destes documentos para tomar decisões com impacto numa população vulnerável e na saúde pública (Hardwig, 1985; Holst & Molander, 2017; Holst & Molander, 2018).

É por isso que é importante a avaliação da imparcialidade e da robustez científica dos Pareceres, para aprimorar a robustez das políticas públicas, de forma a maximizar os ganhos e reduzir os custos para os cidadãos e, neste caso, para melhorar a saúde pública.

Os Pareceres argumentam e posicionam-se contra os Projectos de Lei, nomeadamente contra a exigência de atestado médico para mudança de nome no registo civil e contra a proibição da utilização de supressores pubertais e terapias hormonais, em jovens menores de idade.

1.1 Robustez científica

A elucidação sobre a robustez científica dos pareceres decorre dos números esmagadores de evidências cuja qualidade e confiabilidade são mensuráveis e se destacam na nosologia GRADE, apenas sete em 90: os Pareceres não são um exemplo de robustez científica.

Discutamos as sete evidências em função das duas políticas principais que os Projectos de Lei pretendem abordar.

Política 1 – necessidade de avaliação médica e apresentação de atestado médico para a transição social no registo civil, com mudança de nome, em menores de 18 anos e em adultos

Scheim et al., 2020 [GRADE B-M] – é um estudo transversal citado pela SPSC e pela OPP, com base nos dados do National Transgender Discrimination Survey (Grant, et al., 2011), e explora a **associação entre o reconhecimento legal de género e desfechos de saúde mental**. A classificação B-M atribuída é bastante mais elevada do que a da maioria dos estudos transversais e justifica-se pela análise estatística multivariável com controlo post-hoc de confundentes, como idade, raça ou etnia, rendimento e estado de saúde, pela dimensão amostral de 27715 pessoas e pela representatividade geográfica nos EUA. Por outro lado, o desenho transversal impede determinar a direcção da causalidade e, por exemplo, indivíduos com melhor saúde mental podem ter mais recursos para obter documentos concordantes (causalidade inversa); o confundimento por suporte sociofamiliar, redes de apoio transactivistas, e o contexto socioeconómico manteve-se; a amostra é de conveniência auto-seleccionada por via de organizações activistas LGBTQIA+, o que introduz viés de selecção; a especificidade do contexto social e legal norte-americano não é generalizável directamente a Portugal.

A SPSC e a OPP citam este estudo para sustentar que o reconhecimento legal de género está associado a melhores resultados, ou *outcomes*, de saúde mental. A OPP, de forma intelectualmente mais honesta, qualifica o efeito como *'modesto'* (tema 121). O estudo

documenta uma associação plausível e biologicamente coerente com o modelo de *'minority stress'*: a discordância entre o género vivido e os documentos de identidade poderão constituir uma fonte de stress. A evidência suporta a hipótese de que o reconhecimento legal civil pode ter um efeito protector nos adultos, mas não suporta, nem o efeito protector em menores nem conclusões sobre CAG médicos em menores.

Clark et al., 2025 [GRADE M] – é um estudo de coorte retrospectivo baseado nos registos nacionais suecos, com interconexão de bases de dados, e alta qualidade de informação, com identificação individual anonimizada, seguimento médico longitudinal até 15 anos, e uma amostra muito elevada de cerca de 42000 indivíduos que realizaram a alteração legal de género entre 1972 e 2021. O *outcome* medido foi o tempo decorrido até à reversão da decisão legal de mudança de género por análise de sobrevivência. Portanto, metodologicamente consistente.

Ainda assim apresenta limitações pois não mede a satisfação subjectiva, a qualidade de vida, indicadores de saúde mental ou resultados clínicos dos CAG pelo que a notável taxa de 98% de estabilidade legal na manutenção da identidade de género adquirida é uma característica administrativa, mas não é um proxy de eficácia ou de complicações clínicas. A limitação principal é o efeito de coorte pois estão incluídos períodos históricos, por exemplo, de 1972 a 2010, com critérios de acesso à transição social muito diferentes dos actuais considerando-se que a generalização à população contemporânea de adolescentes, posterior a 2010-2015, quando começou o crescimento exponencial da procura de transição, é problemática.

A OPP cita este estudo para argumentar que *'a estabilidade da afirmação de género após transição social é extremamente elevada — na ordem dos 98%'* (tema 181) podendo prestar-se à interpretação de que há estabilidade clínica. O estudo documenta efectivamente uma taxa de reversão legal muito baixa, de 2%, o que é relevante como indicador de estabilidade da decisão legal em adultos ao longo do tempo. Contudo, a estabilidade da decisão legal e a eficácia clínica dos CAG são constructos distintos: um indivíduo pode não reverter a alteração legal por razões burocráticas, sociais ou económicas, independentemente da sua satisfação com o processo de transição. A citação correcta deste estudo seria: ***'a maioria dos adultos que altera o registo civil não o reverte'***.

Scheim et al., 2025 [GRADE M] – é a referência metodológica mais forte dos três pareceres. É uma revisão sistemática com metanálise de estudos que **associam medidas de associação entre reconhecimento legal de género e indicadores de saúde mental**. As limitações metodológicas são relevantes para o tema em apreço: a maioria dos estudos primários incluídos é transversal não permitindo inferência causal; o efeito agregado para suicidalidade é modesto (OR \approx 0,75), e para sofrimento mental ainda mais (OR \approx 0,53), com franca heterogeneidade entre estudos; o confundimento por suporte social, contexto socioeconómico e acesso a cuidados não foi controlado nos estudos primários; e a generalização a menores não é suportada directamente por os estudos incidirem maioritariamente em adultos.

Scheim et al., 2025 fornecem a estimativa agregada mais robusta disponível sobre a associação entre o reconhecimento legal de género e a saúde mental em adultos transgénero. A SPSC e a OPP citam-na para fundamentar a relação entre o acesso a documentos concordantes com o género e a redução da suicidalidade, mas de modo diferente: a OPP aborda a questão com honestidade epistemológica, ao qualificar o efeito como 'modesto' (tema 121), ao contrário da SPSC, que apresenta a informação sem balanceamento (tema 42). A sua ponderação enquanto

evidência é real, mas limitada, pois, documenta uma associação plausível para adultos com reconhecimento legal civil, não demonstra causalidade, e não suporta directamente conclusões sobre CAG em menores. A distinção entre o reconhecimento legal que é medido por esta revisão, e a intervenção médica irreversível é clinicamente essencial.

Política 2 – proibição de prescrição de supressores pubertários e de hormonas em menores de 18 anos

Mahfouda et al., 2017 [GRADE B-M] – é uma revisão narrativa estruturada, de âmbito sistemático sobre **efeitos de supressão pubertária em crianças e adolescentes transgénero**, e inclui estudos sobre *outcomes* físicos como densidade óssea e crescimento, e também psicossociais. Mas não apresenta síntese quantitativa, ou metanálise formal. Os estudos primários incluídos apresentam seguimento médico de duração muito variável, mas, em sua maioria, curto, inferior a 5 anos, amostras pequenas e informação insuficiente sobre a atrição. A questão da reversibilidade do efeito neurológico dos bloqueadores pubertários não estava disponível à data da publicação: o estudo que trata desta questão é de 2024 (Baxendale, 2024). A taxa de progressão para hormonoterapia cruzada, superior a 95%, também não é abordada, pois o estudo é de 2022 (van der Loos et al., 2022).

A revisão não conclui sobre causalidade nem sobre eficácia a longo prazo, todavia, a SPSC cita esta revisão para sustentar a eficácia e segurança da supressão pubertária. A revisão documenta que os bloqueadores GnRHa têm efeitos físicos relativamente previsíveis no curto-prazo (supressão pubertária, efeitos ósseos reversíveis com reintrodução da puberdade) e que a maioria dos estudos primários reporta melhoria psicossocial. O contributo de prova científica é real para os *outcomes* físicos mencionados no curto prazo. Para outros *outcomes* no longo-prazo, como sejam o neurodesenvolvimento e a reversibilidade funcional, a evidência disponível em 2017 era insuficiente, e continua a sê-lo em 2025. O argumento da SPSC obtém um GRADE B-M que reflecte a ausência de estudos controlados e seguimento médico por tempo insuficiente.

Hembree et al., 2017 [GRADE B-M] – reúne um consenso de linhas de orientação ou recomendações clínicas da Endocrine Society para **o tratamento da disforia de género com supressores pubertários** com revisão estruturada da evidência por um painel multidisciplinar. Inclui uma avaliação GRADE interna, maioritariamente correspondente a recomendações de grau Fraco (2) por evidência de Baixa (B) qualidade. A classificação que atribuímos Baixa a Moderada (B-M) reconhece que se trata do documento de *guidelines* clínicas de maior qualidade metodológica entre as citadas nos Pareceres. Todavia não equivale a uma evidência primária de eficácia. Até porque apresenta limitações importantes: primeiro, a posicionalidade pró-afirmativa dos profissionais do painel e, como está documentado no depoimento judicial de Eli Coleman, em 2024, a maioria dos autores do SOC-8 apresentava conflitos de interesse não declarados (US District Court, 2024), o que, por via da circularidade autoral, pode ser extrapolado para a Endocrine Society. O GRADE interno classifica as recomendações como Fracas (2) e baseadas em evidência de Baixa (B) qualidade, o que contrasta com a forma como é citada no parecer da SPSC (como garantia de eficácia e segurança). Não havia referência a dados mais recentes (Baxendale, 2024; Taylor et al., 2024a; Taylor et al., 2024b; Cass, 2024).

A SPSC cita as recomendações da Endocrine Society como garantia de que *'a avaliação multidisciplinar rigorosa é assegurada'* (tema 37), ou seja, o consenso de profissionais resultando em recomendações clínicas, de 2017, já vetustas neste terreno, e que se autocaracterizam como

Fracas (2) por qualidade da evidência Baixa (B) são usadas pela SPSC como substituto para evidência primária, uma falácia lógica flagrante.

O valor deste documento é na realidade outro pois que documenta o protocolo de cuidados e os critérios de elegibilidade prudencial para supressão pubertária e terapia hormonal, incluindo a exigência de ausência de comorbilidade psiquiátrica grave que possa interferir com o diagnóstico, critério na actualidade frequentemente omitido na prática clínica dos CAG. A análise crítica desta referência deveria centrar-se precisamente neste contraste: a recomendação original é mais cautelosa do que as práticas clínicas que a SPSC defende e que sustenta paradoxalmente com a sua citação.

Safer & Tangpricha, 2019 [GRADE B-M] – apresenta um formato misto de editorial e revisão da literatura estruturada com **recomendações práticas clínicas de CAG**, mas sem metanálise e sem protocolo PRISMA registado. Os estudos primários são quase todos observacionais de baixa qualidade e as recomendações clínicas não são acompanhadas de avaliação GRADE explícita nem é abordada a questão do neurodesenvolvimento. Este tipo de artigo, pela tipologia, não exigiu *peer-review* ou arbitragem independente por pares e os autores apresentam um posicionamento pró-afirmativo bem documentado com circularidade autoral: Safer é autor das recomendações da Endocrine Society em Hembree et al 2017.

A SPSC cita este artigo como evidência de eficácia dos CAG, beneficiando do efeito amplificador e do brilho do NEJM, uma das revistas de maior prestígio e factor de impacto da medicina. O artigo sintetiza de forma acessível aos clínicos o que se sabia em 2019 sobre cuidados dirigidos a transgénero, incluindo as indicações para bloqueadores GnRH, hormonoterapia e cirurgia. O seu valor para a prática clínica em 2019 era real, face à literatura e emergência do campo. Em 2026, à luz das revisões sistemáticas independentes recentes (Taylor et al., 2024a; Taylor et al., 2024b; Cass, 2024), as recomendações carecem de actualização. A citação de um artigo de 2019 como evidência actual de segurança e eficácia, omitindo a literatura de revisão crítica posterior, é um exemplo de *cherry-picking* temporal.

Feigerlova et al., 2025 [GRADE B-M] – é uma revisão sistemática que tenta dar resposta às dúvidas sobre **o número de pessoas que receberam tratamentos hormonais CAG e depois fazem a destransição**. A classificação intermédia B-M reflecte a metodologia robusta, com protocolo PRISMA mas com limitações na qualidade e heterogeneidade dos estudos primários e duração de seguimento médico muito variável, mas frequentemente inferior a 5 anos. Ora 5 anos é um período muito curto para capturar destransições mais tardias, que a literatura mais recente sugere serem mais frequentes e observáveis com períodos de seguimento mais longos. Outro problema é a definição de '*destransição*' a qual varia entre estudos e é entendida ou como '*descontinuação hormonal*', ou como '*reversão de identidade*' ou ainda '*regresso à identidade original*'. A atrição dos sujeitos nos estudos de follow-up é elevada e não parece ser aleatória pois os indivíduos mais insatisfeitos tendem a perder-se mais para o seguimento, originando taxas desproporcionais de destransição. As taxas reportadas de 1 a 9,8% estão, muito provavelmente, subestimadas.

A SPSC cita esta revisão sistemática para argumentar que as taxas de destransição são baixas e que o arrependimento após CAG hormonais é raro, validando desta forma a necessidade das terapias de supressão e pubertais. É a referência mais robusta da SPSC neste domínio.

Todavia, o valor do estudo está precisamente na honestidade metodológica dos autores os quais reconhecem que os estudos primários apresentam heterogeneidade metodológica bem como a limitação temporal do seguimento. O intervalo de taxas de destransição reportado é amplo (de 1 a 9,8%) mas os estudos com seguimento mais longo situam-se consistentemente na metade superior do intervalo. Este estudo documenta que uma proporção não negligenciável de pessoas que fazem supressão e terapias hormonais prossegue para a destransição, a qual provavelmente estará subestimada e que os dados de longo prazo são insuficientes para conclusões firmes.

Na tabela em baixo sintetizamos a discussão.

Os três Pareceres opõem-se à medida de necessidade de atestado médico para reconhecimento civil da transição sexual, argumentando que há uma patologização indevida e que se cria uma barreira ao exercício de um direito fundamental, e ainda que o reconhecimento legal da mudança de nome tem efeito positivo na saúde mental. E apresentam, a OPP e a SPSC, alguma evidência de robustez em três estudos. Todavia, tal não resulta na negação da medida proposta, basicamente porque as associações com melhoria na saúde mental são modestas, muito insuficientes em menores, sem translação para o impacto de CAG. Pode argumentar-se que uma avaliação de que resulte diagnóstico de disforia com exclusão de outras patologias e emissão de atestado médico, poderá cumprir melhor com a protecção do sujeito: com toda a certeza há uma maior responsabilização as partes com benefício em tratamento efectivo quer na manutenção de longo-prazo do *follow-up*, o que é uma garantia que não existe hoje. Por outro lado, os atestados médicos cumprem uma função social reconhecida, de protecção, e não de estigmatização.

Pareceres	Referência	GRADE	Tipo	Peso da evidência e limitação principal	Políticas
SPSC OPP	Scheim et al., 2025	M	Revisão sistemática e meta-análise	Associação modesta entre reconhecimento legal de género e saúde mental em adultos. Não suporta CAG em menores.	Atestado médico para reconhecimento civil em menores e adultos
OPP	Clark et al., 2025	M	Estudo de coorte retrospectivo	Estabilidade da decisão legal em 98% dos casos. Medida administrativa, não é medida de eficácia clínica.	
SPSC OPP	Scheim et al., 2020	B-M	Estudo transversal	Associação modesta entre documentos concordantes e saúde mental. Causalidade não demonstrada.	Proibição de supressão pubertária e terapias hormonais em menores
SPSC	Feigerlova, 2025	B-M	Revisão sistemática	Taxas de destransição 1–9,8% com seguimento insuficiente. Subestimativa muito provável.	
SPSC	Safer & Tangpricha, 2019	B-M	Revisão narrativa	Recomendações desactualizadas de 2019. Literatura de revisão sistemática actual e independente contraria-as (2024–2025).	
SPSC	Hembree et al., 2017	B-M	Recomendações por consenso com base em estudos observacionais	As próprias recomendações são avaliadas pelos autores como fracas (2) com evidência de baixa (B) qualidade.	
SPSC	Mahfouda et al., 2017	B-M	Revisão sistemática	Bloqueadores com outcomes físicos positivos no curto-prazo. Não suporta reversibilidade ou eficácia no longo-prazo.	

Os três Pareceres também se opõem à medida de proibição de supressores pubertários e de terapias hormonais em menores de 18 anos. Argumentam que é uma interferência no acto médico, real, e que quem se sujeita a estes tratamentos CAG tem ideias muito definidas e consistentes ao longo do tempo, sem riscos e possibilidade de reversibilidade. Mas o que a

realidade mostra, e os quatro estudos invocados, todos pela SPSC, é que se sabe demasiadamente pouco para sustentar estes argumentos.

1.2 Imparcialidade

Um Parecer de uma autoridade com contrato social serve para suprir defeito de conhecimento especializado no legislador e supostamente deve ser objectivo, neutro e imparcial.

Neste caso, a imparcialidade dos Pareceres é disputável, e a parcialidade favorável aos CAG até é notória.

Primeiro, intrinsecamente a posicionalidade institucional histórica é a do activismo em prol das causas LGBTQIA+ e dos CAG, no caso da SPSC e da OPP, mas também dos autores do Grupo de 216, muitos deles da SPSC e da OPP. Depois, como vimos, a robustez argumentativa é débil, pelas evidências concitadas, principalmente no Grupo dos 216, e é focada mais em questões políticas – leis e direitos – do que de saúde ou médicas. A circularidade autoral da bibliografia e os conflitos de interesses autorais vindos a lume, bem documentados, também não parece constituir um problema para os autores dos Pareceres.

O parecer da OPP é o mais bem elaborado e intelectualmente honesto, e o do Grupo dos 216 é o mais pobre na argumentação, aproximando-se mais do formato de manifesto. O da OPP transmite uma tensão entre reconhecimento das regras científicas e manutenção do *status quo*. Muito curiosa é a insistência numa certa correcção terminológica técnica, nomeadamente quanto aos diagnósticos e às nosologias (uma falácia complexa que impressiona os leigos) mas que revela inconsistência teórica: o reconhecimento de que a identidade de género é reconhecida precocemente pelo sujeito, aos 2-3 anos de idade, legítima o constructo de ‘perturbação de identidade de género’ e deslegitima a disforia/incongruência de género, diagnósticos mais vagos e atreitos a dificuldades de diagnóstico diferencial.

Depois, como salientámos em múltiplas ocasiões, os argumentos são ricos no recurso a tácticas retóricas típicas do negacionismo científico em saúde pública: o abuso de putativa autoridade (*fake-experts*), a selectividade (*cherry-picking*), as teorias de conspiração manipulatórias e os múltiplos exemplos de falácias lógicas. O maior feito é uma assumpção convicta, e convincente na forma, de proclamação de autoridade científica a qual não se consubstancia nos Pareceres. Bem pelo contrário. O que é de natureza panfletária e propagandística e conforme à definição de ‘desinformação científica’.

Os conflitos de interesse institucionais e dos profissionais autores dos Pareceres poderão não ser apenas intelectuais, emocionais ou ideológicos: não há uma declaração de conflitos de interesse em nenhum dos pareceres. Esta ausência é pertinente e levanta múltiplas questões: os autores ganham com a manutenção do status quo? E perdem com a alteração do quadro legal e com a diminuição da procura de cuidados? O que perdem, se é que perdem, em termos materiais, de carreira, de prestígio grupal, de poder de influência política, e de validação cruzada? Este é um conjunto de questões muito delicadas, mas incontornáveis nas sociedades modernas democráticas e transparentes.

Para estimar a parcialidade ou imparcialidade dos Pareceres a forma mais objectiva é a exploração da selectividade na escolha das referências bibliográficas, ou seja, questionamos que referências ficaram de fora e que poderiam trazer maior robustez científica aos Pareceres.

De facto, houve selectividade na escolha dos estudos. Damos exemplos de referências com evidência de confiabilidade de qualidade moderada, de baixa a moderada qualidade, e muito baixa qualidade que não suportam as teses defendidas pelos Pareceres.

Referência	Desenho ou tipologia	GRADE
Ruuska, S.-M., Tuisku, K., Holttinen, T., & Kaltiala, R. (2024). All-cause and suicide mortalities among adolescents and young adults who contacted specialised gender identity services in Finland in 1996-2019: a register study. <i>BMJ Ment Health</i> , 27(1), e300940. https://doi.org/10.1136/bmjment-2023-300940	Estudo de coorte retrospectivo	Moderada
Taylor, J., Mitchell, A., Hall, R., Langton, T., Fraser, L., & Hewitt, C. E. (2024). Masculinising and feminising hormone interventions for adolescents experiencing gender dysphoria or incongruence: a systematic review. <i>Arch Dis Child</i> , 109(Suppl 2), s48–s56. https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326670	Revisão sistemática	Baixa a Moderada
Miroshnychenko, A., Roldan, Y., Ibrahim, S., Kulatunga-Moruzi, C., Montante, S., Couban, R., Guyatt, G., & Brignardello-Petersen, R. (2025). Puberty blockers for gender dysphoria in youth: A systematic review and meta-analysis. <i>Arch Dis Child</i> , 110(6), 429–436. https://doi.org/10.1136/archdischild-2024-327909	Revisão sistemática e meta-análise	Muito Baixa

Ruuska et al., 2024 [GRADE M] – Estudo de coorte retrospectivo de âmbito nacional na Finlândia, que analisou o risco de suicídio na totalidade de 2083 pessoas trans com *follow-up* médico estruturado, entre 1996 e 2019, utilizando bases de dados de registo de alta qualidade e interconectadas (Ruuska et al., 2024). O principal achado foi que o risco de suicídio entre pessoas trans estava associado a condições psiquiátricas concomitantes, e não à ausência de CAG. Os CAG não reduziram significativamente o risco de suicídio. O estudo está directamente em oposição ao argumento central dos três Pareceres, segundo o qual os CAG previnem o suicídio. Apoia a posição cautelara: tratar as comorbilidades psiquiátricas tem maior impacto no risco de suicídio do que a intervenção hormonal. O GRADE M é justificado pela dimensão e pela metodologia do estudo. Este estudo, não é citado por nenhum dos três Pareceres.

Taylor et al., 2024 [GRADE B-M] – é uma das oito revisões sistemáticas comissionadas pelo Cass Report e aborda estudos primários, com evidência de Baixa a Moderada, sobre o uso de hormonas cruzadas afirmativas em adolescentes (Taylor et al., 2024b). Encontrou evidência Moderada de benefício em alguns *outcomes*, como a feminização ou masculinização fisiológicas (o efeito farmacológico pretendido), mas evidência Baixa para *outcomes* de saúde mental no longo prazo.

Ao distinguir entre efeitos fisiológicos bem documentados e efeitos psicológicos no longo prazo sem informação suficiente, opõe-se aos pareceres. Esta distinção é central, e a referência está ausente dos três Pareceres, que apresentam referências que apontam benefícios fisiológicos e de saúde mental, demonstrados de forma idêntica. Assim, é um ponto de apoio à Política 2, que proíbe o uso de supressores e hormonas, pois apresenta evidência Moderada de efeitos fisiológicos, mas Baixa para *outcomes* de saúde mental no longo prazo.

Miroshnychenko et al. 2025 [GRADE MB] – Trata-se de três revisões sistemáticas e metanálises de estudos primários sobre o efeito dos supressores da puberdade, hormonas afirmativas e amputação das mamas com confiabilidade Muito Baixa. Concluem que os benefícios psicológicos são predominantemente de qualidade Muito Baixa e que a evidência de alguns

danos físicos é de confiabilidade Alta. Assim, opõem-se aos Pareceres ao contradizer directamente a afirmação de "evidência vasta e clara" favorável ao uso de supressores e de CAG, bem como suportam a política dos Projectos de Lei de proibição desse uso.

As revisões sistemáticas são da McMaster University, centro mundial de referência em Evidence-Based Medicine (EBM), e em que Gordon Guyatt, fundador do GRADE, é um dos autores, sem conflitos de interesse com CAG, ou seja, a maior credibilidade metodológica disponível (Miroshnychenko et al., 2025a; Miroshnychenko et al., 2025c; Miroshnychenko et al., 2025b).

O que este paradoxo quer dizer é que as três revisões McMaster são as mais rigorosas metodologicamente disponíveis no campo e chegam todas à GRADE MB. Isto significa que a evidência primária existente é tão fraca que nem as melhores sínteses disponíveis conseguem elevar a confiabilidade acima de Muito Baixa.

Assim, os três Pareceres invocam evidência robusta, mas as revisões independentes mais rigorosas classificam essa mesma evidência como de confiabilidade Muito Baixa.

Estão demonstradas a ausência de imparcialidade dos Pareceres e o incumprimento do contrato social que se supunha honrar.

2. O que está em falta nos Pareceres?

O campo dos cuidados afirmativos de género (CAG) encontra-se actualmente atravessado por uma profunda crise epistemológica que radica na definição de evidência científica válida e na gestão da incerteza clínica. Os desafios que são colocados à natureza dos CAG decorrem das principais linhas de investigação e dos debates sociais que moldam o panorama actual em que se procuram activamente respostas para as seguintes questões:

1. Como explicar o aumento muito rápido e em pouco tempo da procura por cuidados afirmativos por adolescentes, nomeadamente do sexo feminino?
2. Até que ponto o processo de maturação cerebral poderá ser bloqueado por exposição a supressores pubertários, como o GnRHa?
3. Os adolescentes menores de idade têm capacidade de consentir?
4. Em que medida os cuidados afirmativos poderão funcionar como correctores de uma trajectória não-heterossexual?
5. Qual é a persistência da identidade trans no longo prazo?
6. E ainda outros motivos de preocupação como sejam:
 - *Podemos garantir autonomia reprodutiva, ou seja, preservação da fertilidade, para quem faz a transição no início da puberdade?*
 - *Quais são os riscos cardiovasculares e de densidade óssea 40 anos após a transição, ou seja, o impacto metabólico a longo prazo?*
 - *Porque é que há uma prevalência tão elevada de perturbações do neurodesenvolvimento, do espectro do autismo e do PHDA, entre os jovens trans?*
 - *A melhoria da saúde mental deve-se às hormonas, ou à "afirmação" e ao apoio, ou seja, trata-se de efeito terapêutico ou efeito placebo?*
 - *O diagnóstico de incongruência ou disforia de género obriga ao diagnóstico diferencial de quais condições e patologias?*

- *Qual é a situação legal nos outros países europeus no que diz respeito ao registo da identidade e à prescrição de supressores pubertários e hormonas em menores?*
- *Como tolera a medicina geral, mainstream, que os CAG violem os princípios éticos da não-maleficência e da beneficência?*
- *Quais os desafios que os CAG colocam à natureza, ao papel e ao contrato social da psiquiatria, 200 anos depois de Johann Christian Reil?*

O Parecer não aborda a maioria destas questões, apenas aflora superficialmente o ponto 5.

2.1 O crescimento exponencial da procura

De facto, nos últimos vinte anos verificou-se um crescimento exponencial e não linear na procura e referências para serviços de CAG de adolescentes, nomeadamente do sexo feminino, como documentado nos sistemas nacionais de estatística. O exemplo clássico é o do Reino Unido, em que os serviços de CAG, os ‘Child and Adolescent Gender Identity Services (GIDSs), reportaram um aumento de >1.000% nas referências ao longo de uma década e a inversão da proporção de sexos de maioritariamente masculina para cerca de 70% feminina (Cass, 2024). Em Espanha, aumentou 10 vezes em uma década (Expósito-Campos et al., 2023a). Na Alemanha, também ao longo de 10 anos, entre os 5 e os 24 anos, aumentou 8 vezes, mas mais no sexo feminino, com 75% de morbilidade psiquiátrica e persistência inferior a 50% em 5 anos (Bachmann et al., 2024).

Todavia este fenómeno – crescimento da procura – associado à inversão do rácio sexual e do atraso desenvolvimental da procura, com uma mudança epidemiológica do início precoce da infância (maioritariamente masculinos) para o início da adolescência (maioritariamente raparigas), é em tudo similar ao que se apurou na Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia (Kaltiala et al., 2020), Canadá e Países Baixos (Aitken et al., 2015) e claro, nos Estados Unidos (Zucker, 2019).

A explicação deste fenómeno opõe-se entre os que consideram que estamos perante um fenómeno de **contágio social** e os que pensam que há uma **maior consciencialização**, acompanhada de uma redução do estigma em relação à identidade transgénero.

É conhecido o potencial das redes sociais e influência dos pares poderem provocar o fenómeno composto descrito por via de ‘contágio social’ ou ‘fenómeno de moda’, o que sustentaria o conceito de Disforia de Género de Início Rápido (ROGD) o qual defende que a imersão social e os grupos de pares desempenham um papel no surgimento súbito da disforia (Littman, 2018; Littman, 2019; Littman, 2020; Diaz & Bailey, 2023). A análise de tendências temporais dos dados no Reino Unido sugere que o crescimento exponencial não pode ser explicado apenas pela maior consciencialização e aponta para influências sociais e para os ‘clusters’ de pares (Abreu et al., 2022; Biggs, 2023).

O conceito de ROGD tem sido veementemente combatido pelos seus detractores (Restar, 2020; Ashley, 2020) envolvendo inclusive corpos editoriais (Diaz & Michael Bailey, 2023). Os oponentes desta tese e defensores dos CAG argumentam que a maior visibilidade das questões de género e a enorme redução do estigma permitiram que uma população anteriormente ‘invisível’ se manifestasse de forma crescente nas comunidades e na clínica, pois agora tem o apoio da família e consegue expressar sentimentos que antes não conseguia (Sorbara et al., 2021; Turban et al., 2022a; Bauer et al., 2022).

A tensão conceptual actual é que os estudos que sustentam a tese de **contágio social** veem o aumento exponencial de adolescentes que procuram os CAG como um fenómeno sociopsicológico que requer psicoterapia, enquanto os promotores da tese de **consciencialização e destigmatização** o consideram um fenómeno de direitos civis que exige acesso aos CAG. Littman (Littman, 2018) e Turban (Turban et al., 2022a) apresentam duas interpretações irreconciliáveis dos mesmos dados.

Neste momento, a investigação para dar respostas a estas questões já não se concentra em demonstrar qual dos dois lados do debate tem razão, mas em compreender os mecanismos de formação da identidade na era digital. As linhas de investigação incluem estudos da neurobiologia da influência social na adolescência, bem como da influência de efeitos de "cluster" nas escolas ou comunidades online na formação da identidade de género.

O estudo na Finlândia de Kaltiala-Heino et al. (Kaltiala-Heino et al., 2018) demonstrou que a nova vaga de adolescentes apresentava taxas muito elevadas de problemas psiquiátricos antes do início da disforia de género, sugerindo uma origem de desenvolvimento complexa e marcando um papel para a comorbilidade psiquiátrica neste debate. Outros estudos investigam se a atribuição de diagnósticos em torno da "Identidade de Género" poderá ter-se tornado num rótulo "genérico" para diversos tipos de sofrimento mental em adolescentes, uma forma de 'obscurecimento diagnóstico', sendo necessário compreender como a puberdade, o trauma e a neurodivergência se cruzam (D'Angelo et al., 2021). Outros autores constataam as dificuldades e a complexidade da avaliação dos jovens com disforia de género, bem como as comorbilidades e factores de risco, e mencionam o papel dos "guiões de identidade", disponíveis nas redes sociais, que fornecem uma estrutura para que os adolescentes interpretem o desconforto corporal geral (Kozłowska et al., 2021).

Finalmente, em The Cass Review, é discutida a segurança de realizar intervenções médicas durante a presente fase de contágio social, em que há uma procura exponencial: receia-se que a supressão pubertária induza um 'bloqueamento da identidade', ou seja, uma paragem artificial da dinâmica desenvolvimental associada à construção da identidade, impedindo que o desenvolvimento normal do cérebro resolva naturalmente a disforia ao longo do restante período da puberdade (Cass, 2024).

2.2 O impacto no neurodesenvolvimento

A investigação está a ir além dos níveis hormonais para analisar a "plasticidade" do cérebro durante a puberdade.

De facto, os críticos dos CAG (incluindo a **Cass Review**) receiam que bloquear a puberdade com supressores pubertários do tipo **GnRHa** possa manter indefinidamente uma criança numa identidade trans, ao impedir a maturação cerebral natural que poderia ter levado a um resultado adulto com orientação homossexual ou "não conforme com o género" (Cass, 2024).

Estudos longitudinais de neuroimagem estão a investigar se o tratamento com GnRHa afeta **as funções executivas, o QI e o processamento socioemocional** durante janelas críticas, ou de oportunidade, de neurodesenvolvimento.

Este debate centra-se na possibilidade de o processo biológico da puberdade ser um componente necessário para a formação da identidade e para a maturação cognitiva, o que

configura uma mudança no olhar sobre a função da puberdade: esta é "o inimigo" por causar alterações físicas perturbadoras nos jovens ou é um **motor de desenvolvimento** do cérebro?

Em relação à plasticidade cerebral durante a puberdade e a adolescência, o consenso científico defende que a puberdade é um segundo "período crítico" do neurodesenvolvimento, comparável apenas aos primeiros anos de vida. Vários estudos e revisões sistemáticas estabeleceram que as hormonas estrogénio e testosterona actuam como catalisadores "organizacionais" que remodelam o cérebro por meio da poda sináptica (o 'pruning') e da mielinização (Kretzer et al., 2024; Pfeifer & Allen, 2021).

O córtex pré-frontal — o centro da função executiva e da tomada de decisões — passa por uma longa 'janela de plasticidade', especialmente sensível aos picos hormonais da puberdade (Sydnor et al., 2023). Por outro lado, na adolescência, há uma interacção complexa entre neuroplasticidade, influências ambientais e processos de aprendizagem – decorrentes de interacções nas redes sociais, na escola e em contextos de bairro – que impactam tanto a activação transitória quanto a organização estrutural sustentável do cérebro em desenvolvimento (Baker et al., 2025).

Ou seja, a neuroplasticidade exacerbada na adolescência, associada à curiosidade social e à apetência pelo risco, funciona como facilitadora da exploração de novidades e da criação de laços e afiliações sociais. O que é consonante com o trabalho seminal que mostra que as competências sociocognitivas, como a compreensão das perspectivas dos outros, ou 'teoria da mente', são refinadas durante a transição pubertária da adolescência (Blakemore, 2008).

Este debate é frequentemente enquadrado como uma visão oposicional em relação aos CAG: os CAG como 'facilitadores' versus os CAG como 'barreira'.

A argumentação afirmativa dos CAG, como facilitadores ou pró-acesso, sustenta a tese de que **a puberdade é uma janela de oportunidade para prevenir traumas e melhorar a saúde mental a longo prazo** por meio deles.

O "Protocolo Holandês", o documento seminal inspirador da supressão da puberdade, argumenta que proporciona um "espaço para respirar" para a exploração da identidade, sem a pressão das mudanças físicas (de Vries et al., 2014). No longo prazo, prescrever CAG durante a adolescência conduz a melhores resultados em saúde mental, pois previne o desenvolvimento de características sexuais angustiantes (Olson et al., 2016; Olson et al., 2024; Olson et al., 2025). Finalmente, defendem que os adolescentes têm capacidade de tomar decisões como os adultos, se forem apoiados por clínicos e familiares, e que os benefícios da intervenção superam os riscos de "imaturidade" cerebral (Turban et al., 2022b).

A argumentação desenvolvimental, previdente ou cauteloso, defende que bloquear a puberdade pode "fixar" uma identidade de género em trans que, de outra forma, poderia ter-se resolvido ou evoluído naturalmente para uma identidade homossexual.

Na Finlândia, os promotores iniciais do tratamento da disforia de género com supressores pubertários mudaram de rumo com base na sua experiência e passaram a defender que a consolidação da identidade e todas as suas facetas é uma tarefa primordial do processo desenvolvimental que se designa por adolescência e que a sua medicalização pode interferir nos processos psicológicos naturais (Kaltiala-Heino et al., 2018; Kaltiala et al., 2023; Kaltiala et al., 2024). O The Cass Review apoia-se em revisões sistemáticas de elevada qualidade para afirmar

que há "evidência insuficiente" quanto ao impacto da supressão da puberdade no desenvolvimento cognitivo e que os medicamentos GnRHa podem impedir a evolução natural da identidade que ocorre durante uma puberdade normal (Cass, 2024). Uma revisão crítica de 16 estudos em humanos e animais sugere que os supressores pubertários GnRHa podem interferir no desenvolvimento da função cognitiva, reduzindo o coeficiente de inteligência (QI), e que esses efeitos podem não ser totalmente reversíveis (Baxendale, 2024).

Na sequência destas visões oponentes, a investigação actual tenta determinar a *ligação causal* entre hormonas e estádios cognitivos do desenvolvimento, nomeadamente se as hormonas durante a puberdade são necessárias para desbloquear circuitos cognitivos que permitam um pensamento complexo de ordem superior na idade adulta. Assim, um painel internacional Delphi com 24 especialistas identificou como tarefa prioritária de investigação a medição da função executiva e da consciência social em jovens que utilizam bloqueadores há pelo menos três anos (Chen et al., 2020). Em virtude da ausência de informação revelada por The Cass Review, está em curso no Reino Unido um ensaio clínico controlado de grandes dimensões, o **Pathways Connect**, liderado pelo King's College London, que utiliza **ressonância magnética cerebral** para investigar especificamente se os GnRHa afetam o desenvolvimento estrutural do cérebro (Simonoff, 2025).

Em resumo, os **clínicos afirmativos** consideram que os bloqueadores são uma forma de interromper a puberdade, de modo que a criança não fique traumatizada pelas alterações pubertárias no seu corpo. Os **clínicos e investigadores do desenvolvimento natural** põem o acento no efeito dos bloqueadores da interrupção da maturação cerebral, impedindo, inclusive, o crescimento cognitivo necessário para tomar uma decisão informada e adulta sobre a transição.

2.3 A capacidade para o consentimento

O debate ético sobre o consentimento é o ponto de viragem em que a ciência do neurodesenvolvimento se cruza com a prática médica e jurídica. A questão fundamental é a resposta à questão mais específica:

Em que idade, e sob que condições neurológicas, pode um menor compreender verdadeiramente as implicações da transição médica para o futuro, ao longo da vida?

Trata-se de idade para o consentimento, sim, mas também a avaliação de um processo de decisão com implicações futuras marcadas e a definição de autonomia efectiva.

Do campo da bioética surge, desde há longa data, o argumento de que, embora os adolescentes apresentem a capacidade de raciocinar com frieza lógica no presente, devido à falta de estabilidade em 'pensar no futuro', muitas vezes não têm capacidade para fazer escolhas informadas e que deem suporte aos seus interesses de longo prazo, ou seja, falta-lhes 'autonomia efectiva' (Partridge, 2010; Partridge, 2013; Partridge, 2014). O modelo de competência na decisão de Miller destaca que a capacidade é situacional: uma criança pode ser competente para uma decisão de baixo risco, como, por exemplo, uma obturação dentária, mas não ter a "responsabilidade" para tomar decisões irreversíveis e de alto risco – como, por exemplo, a perda de fertilidade – devido à influência da "cognição a quente" por efeito da pressão dos pares ou do sofrimento emocional (Miller et al., 2004; Grootens-Wiegers et al., 2017).

E de facto, às reticências éticas, juntam-se evidências científicas de limitações neurodesenvolvimentais no pensamento sobre o futuro, indicando que a capacidade de "prever

adequadamente as consequências futuras" é uma competência cognitiva de maturação tardia, especificamente ligada ao desenvolvimento do córtex pré-frontal (CPF) (Pfeifer & Allen, 2012; Pfeifer & Allen, 2016; Vijayakumar et al., 2018; Pfeifer & Allen, 2021). Estudos sobre se o bloqueio da puberdade *impede fisicamente* que o cérebro desenvolva os circuitos necessários ao raciocínio de nível adulto sugerem precisamente que o próprio tratamento médico com bloqueadores pode prejudicar a capacidade futura do paciente de fornecer consentimento informado (Baxendale, 2024).

Os clínicos afirmativos adoptam a perspectiva de que o menor é competente: os adolescentes possuem desenvolvimento cognitivo suficiente para tomar decisões médicas, especialmente quando apoiados por clínicos (que são sempre 'afirmativos').

O capítulo de Consentimento do WPATH SOC-8 enfatiza que a maturidade é um "processo dinâmico" e que negar cuidados apenas com base na idade viola o princípio do respeito à autodeterminação do jovem (Coleman et al., 2022). Argumenta-se que proibições legislativas que invocam 'imaturidade cerebral' interpretam mal os dados e defendem que, aos 16 anos, e até antes, aos 14, os processos deliberativos necessários para cenários médicos hipotéticos, e CAG, estão disponíveis, desde que a decisão ocorra ao longo de um período prolongado, com o suporte de adultos (Weithorn & Campbell, 1982; Cavve et al., 2025).

Do lado da abordagem desenvolvimental previdente, que visa à defesa dos melhores interesses das crianças e adolescentes, os clínicos hipocráticos defendem o argumento de que **as decisões de alto risco com consequências permanentes exigem um nível de maturidade que o cérebro adolescente, por definição, ainda não atingiu.**

O Cass Review (2024) concluiu que o "padrão de consentimento" para o CAG deve ser mais elevado do que para outros tratamentos, porque a base de evidência científica é baixa ou muito baixa, e questiona se alguém menor pode consentir com a perda futura da função sexual ou da fertilidade antes de ter experimentado a sexualidade adulta (Cass, 2024).

Outros autores defendem explicitamente a 'protecção dos menores' contra decisões prematuras, potencialmente definitivas, que poderiam levar a arrependimentos para toda a vida, sugerindo que o 'direito de cometer erros' não deverá aplicar-se a intervenções médicas irreversíveis (Hädicke et al., 2023). Finalmente, tem sido feito o foco na responsabilidade fiduciária dos pais e médicos para priorizar os interesses futuros da criança, como a fertilidade, em detrimento das suas preferências actuais, é justificável, particularmente quando se trata de fazer face a ideias perniciosas, ainda que assumindo um 'paternalismo' suave de remediação' (Buchanan & Brock, 1989; Diekema, 2004; Buchanan, 2026).

E, de facto, do ponto de vista legal, no processo judicial de Keira Bell – uma pessoa destrans –, contra a clínica especializada de CAG no Reino Unido, a Tavistock Clinic, o tribunal decidiu que era duvidoso que adolescentes de 14-15 anos pudessem dar consentimento informado para a supressão pubertária e altamente improvável em jovens menores de 13 anos (The High Court of Justice, 2020; de Vries et al., 2021; Halasz & Amos, 2024).

A investigação está a evoluir para a definição de **protocolos padronizados de avaliação da capacidade** que explora como envolver pais e adolescentes de forma a respeitar a "autonomia em desenvolvimento" da criança sem abdicar do "papel protetor" do adulto (Clark et al., 2021; Lipstein et al., 2025; US Department of Health and Human Services, 2025) e que permita

desenvolver ferramentas que quantifiquem a compreensão de um menor sobre "dependência médica a longo prazo" e "trajetórias futuras de identidade" antes de ser considerado um 'menor maduro' (McMillan & Pickering, 2024; Takahashi & Menikoff, 2026). Espera-se que estas ferramentas evoluam para uma base neuroimagiológica (Simonoff, 2025) mas, no momento presente, uma ferramenta de avaliação consensual é o MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) (Schaefer, 2011).

Os clínicos afirmativos são proponentes da '**regra dos menores competentes**' e querem ampliá-la, argumentando que sofrer de disforia 'amadurece' a criança. Os clínicos hipocráticos, desenvolvimentais e previdentes, são cépticos e refutam a tese e afirmam que **os menores não têm capacidade para consentir** e decidir no seu melhor interesse, argumentando que o sofrimento clínico – como uma perturbação alimentar ou disforia de género – *reduz* temporariamente a competência decisória, tornando o adolescente mais vulnerável a soluções impulsivas.

2.4 A preocupação com a "medicalização da homossexualidade"

Esta é uma das questões mais sensíveis do ponto de vista histórico e ético na medicina de género. Aborda a sobreposição diagnóstica entre **a não conformidade de género** – frequentemente correlacionada com uma futura orientação homossexual ou bissexual – e **a disforia de género**, que pode desembocar na transição médica.

É também uma linha de debate clínico, nomeadamente no Reino Unido, na Finlândia e na Suécia, com base na preocupação de que os cuidados afirmativos de género possam estar a funcionar, inadvertidamente, como uma forma inversa de '**terapia de conversão**' para jovens não conformes com o género que, de outra forma, cresceriam como homossexuais ou bissexuais. Esta preocupação resulta da observação de que uma elevada percentagem de crianças e adolescentes que apresentam disforia de género e não prosseguem para a transição médica acaba por se identificar como heterossexual, homossexual ou bissexual. Estes jovens são frequentemente classificados como "desistentes" na literatura.

Um pilar central do relatório Cass é a observação de que, para alguns jovens, um percurso médico pode ser uma forma de evitar o estigma, e o autoestigma de se sentirem atraídos por pessoas do mesmo sexo (Cass, 2024).

No já mencionado processo judicial de Keira Bell contra a clínica de CAG Tavistock, no Reino Unido, vários testemunhos, incluindo os da própria, destacaram a preocupação de que a clínica Tavistock estaria a acelerar o processo de jovens não conformes com o género – muitos dos quais eram mulheres atraídas por mulheres – para a transição médica, eliminando efectivamente a sua identidade lésbica (de Vries et al., 2021; Halasz & Amos, 2024).

"Eu era uma rapariga que gostava de raparigas e não me sentia bem com o meu corpo; os médicos deram-me hormonas em vez de me ajudarem a ser uma lésbica feliz" (Keira Bell).

Os estudos seminais holandeses mostram que a disforia de género infantil é um forte preditor da homossexualidade adulta, independentemente da pessoa fazer ou não a transição (Wallien & Cohen-Kettenis, 2008; Steensma et al., 2011; Steensma et al., 2013b; Steensma et al., 2013a; Steensma et al., 2013c; Singh et al., 2021).

Assim, neste debate, **os clínicos hipocráticos** salientam o impacto da homofobia internalizada e argumentam que **a transição médica está a ser usada como uma "cura" para a homossexualidade** numa sociedade ainda subtilmente homofóbica.

Por exemplo, Griffin et al. (Griffin et al., 2021) discutem explicitamente o risco de ‘re-medicalização’ da homossexualidade, nos CAG, ao tratar a não-conformidade de género como uma condição médica que requer hormonas, em vez de uma variação social da orientação sexual. Um estudo longitudinal nos EUA, com 957 pessoas que fizeram a destransição, revelou que uma percentagem significativa voltou a identificar-se como LGB (lésbicas, gays ou bissexuais) e descreveu a sua transição inicial como uma tentativa de lidar com a homofobia interiorizada (MacKinnon et al., 2025a). Um artigo seminal defende que os clínicos devem explorar se o desejo de uma adolescente de fazer a transição será, na verdade, uma homofobia internalizada e uma luta para aceitar uma identidade homossexual "*butch*" ou "*feminina*" (D'Angelo et al., 2021). Os argumentos favoráveis à precedência das vivências de exploração da orientação sexual antes de qualquer intervenção médica são poderosos, pois a confusão adolescente entre "*querer ser o outro sexo*" e "*querer namorar com o mesmo sexo*" é comum na puberdade (Kozłowska et al., 2025b).

Por outro lado, as organizações profissionais, nomeadamente, norte-americanas, têm sido alvo de atenção por causa da rigidez na defesa de cuidados afirmativos sem tomarem nota da argumentação científica contrária: uma crítica veemente foi dirigida à Academia Americana de Pediatria, por esta ignorar sistematicamente na sua documentação oficial as elevadas taxas de desistentes que assumiram identidades homossexuais e bissexuais (Cantor, 2020).

Do outro lado, **os clínicos afirmativos** defendem a ideia de que **a afirmação de género é uma libertação** e argumentam que a identidade trans é distinta da orientação sexual e que a sugestão de que uma substitui a outra constitui uma forma de ‘cancelamento’ transfóbico. Neste sentido, Turban e colegas (Turban et al., 2022a) argumentam que a narrativa dos CAG como forma de ‘terapia de conversão’ é uma falácia e que os jovens transsexuais podem ser igualmente trans e, simultaneamente, homossexuais: por exemplo, um homem trans pode sentir-se atraído por homens. Os WPATH Standards of Care (SOC-8) afirmam explicitamente que a orientação sexual e a identidade de género são construções separadas e sustentam que barrar cuidados com base no medo de apagar a homossexualidade constitui uma barreira que prejudica os indivíduos trans, pois atrasa o acesso a cuidados "*salvadores de vidas*" (Coleman et al., 2022). E há, inclusive, uma autora académica e jurista que argumenta que impedir a transição na esperança de que uma criança se torne um adulto homossexual é, por si só, uma forma de terapia de conversão contra a identidade trans (Ashley, 2022).

As **linhas de investigação actuais** focam-se na monitorização das ‘trajetórias de orientação sexual’ e em estudos comparativos para verificar se existe uma correlação entre o declínio dos jovens que se identificam como ‘LGB não conformes com o género’ e o aumento daqueles que se identificam como ‘transgénero’. Ou seja, mantém-se o foco em ‘persistentes’, ‘desistentes’ e ‘detrans’.

Um estudo longitudinal de longo prazo mostra que a maioria dos rapazes com disforia infantil (60-90%) acabou por se tornar homossexual ou bissexual (Singh et al., 2021). Estão a ser aplicadas ferramentas clínicas para medir a homofobia internalizada em adolescentes que procuram os CAG, a fim de verificar a existência de causalidade com a intensidade do desejo de transição

(Ross & Rosser, 1996). Investigação seminal da equipa que na Finlândia iniciou os CAG e, depois, passou a advogar contra os CAG, sugere que a nova vaga de raparigas adolescentes que procuram CAG frequentemente apresenta relações perturbadas com os seus próprios corpos femininos em desenvolvimento, o que pode estar ligado a uma rejeição do lesbianismo numa sociedade altamente sexualizada (Kaltiala-Heino et al., 2015; Kaltiala-Heino et al., 2018). A homofobia internalizada é causa de destransição em 23% dos sujeitos (Littman, 2021).

A preocupação com a '**medicalização da homossexualidade**' é uma das principais razões pelas quais alguns países europeus (Reino Unido, Suécia, Finlândia) voltaram a adoptar a **psicoterapia** como tratamento de primeira linha. O objectivo é garantir que o adolescente beneficie do 'espaço psicológico' para explorar se é uma pessoa gay/lésbica não conforme com o género (NCG) ou uma pessoa trans, antes de se realizarem intervenções médicas com resultados irreduzíveis.

2.5 A 'desistência' e a 'destransição' no longo prazo

Este é um dos campos mais disputados da medicina de género, pois os dados variam drasticamente dependendo da coorte em que foram recolhidos – pré ou pós-2015 – e da metodologia utilizada – clínica vs. inquéritos comunitários. A distinção entre termos é crucial: a **desistência** ocorre antes do início do tratamento médico ou cirúrgico, enquanto a **destransição** ocorre após o início do tratamento médico ou cirúrgico.

Os **clínicos afirmativos** protestam que a **destransição é extremamente rara** e, quando ocorre, é devida a falta de apoio social, não a erro de diagnóstico e relatam baixas taxas de arrependimento, em torno de 1% (Coleman et al., 2022). Com base no U.S. Transgender Survey, argumenta-se que a maioria destransiciona temporariamente por pressões externas (família, emprego, custos) e não por "arrependimento" interno (Turban et al., 2021).

Os **clínicos hipocráticos** acentuam que as taxas históricas de 1% não se aplicam à nova vaga de adolescentes e a **destransição é um problema de saúde pública**. Argumentam que este número está errado por dois motivos: o tempo de follow-up dos doentes é insuficiente, sendo necessários 10 ou mais anos de seguimento, e porque a atrição, ou perda de doentes que simplesmente deixam de ir às clínicas ('perda no follow-up') (Biggs, 2023).

Apenas 2,5% e 20% dos casos de disforia de género na infância e adolescência são manifestações iniciais de transexualismo irreversível (Korte et al., 2008). Um estudo seminal holandês mostra que entre 60% e 90% das crianças com disforia na infância deixam de a ter e desistem durante a puberdade se não houver intervenção social precoce (Steensma et al., 2013b). Um estudo longitudinal sugere que as taxas de destransição a longo prazo – mais de 5 anos após o início da transição – podem estar a subir para a faixa dos 10% a 30%, desafiando as taxas históricas de <1% (Expósito-Campos et al., 2023b). Um estudo focado especificamente em destransicionistas nos US revelou que 60% afirmaram que a sua disforia era causada por outros problemas (trauma, homofobia, saúde mental) e não por serem "verdadeiramente" trans (Littman, 2021). Outro estudo argumenta que as taxas de destransição são subestimadas porque as clínicas de género perdem o contacto com os pacientes que desistem (*loss to follow-up*), assumindo, por engano, que continuam felizes com a transição (Biggs, 2023).

A investigação actual foca-se na '**destransição como processo**' e na falta de protocolos de cuidados para este grupo.

Investigar as necessidades médicas de quem pára a administração de hormonas: reversibilidade de voz, fertilidade, saúde óssea. É a primeira grande linha de investigação que não trata a destruição como uma "falha", mas sim como uma nova fase de saúde (MacKinnon et al., 2022; MacKinnon et al., 2025a; MacKinnon et al., 2025b; MacKinnon et al., 2023b; MacKinnon et al., 2025c).

2.6 Outros motivos de preocupação

Muitas outras questões carecem de resposta, estão a ser investigadas, e não foram sequer abordadas pelos Pareceres, nomeadamente as relativas a efeitos adversos no longo-prazo, de confundimento metodológico, de validade clínica e diagnóstico diferencial, de posicionamentos nacionais e direito comparado, e de posicionamento epistemológico científico, da medicina e da psiquiatria.

A preservação da fertilidade

Podemos garantir autonomia reprodutiva a quem faz a transição no início da puberdade?

Neste momento, a resposta é sim, se for colhido esperma ou ovócitos dos sujeitos, mas, na prática, esse procedimento provoca tensão e agravamento da disforia, o que limita seu uso. Mas, mais fundamental, a preservação da fertilidade está ligada à questão do *consentimento informado*. Um adolescente de 12–13 anos que inicia o uso de bloqueadores está a tomar uma decisão que afecta a sua capacidade reprodutiva futura e esta, é uma decisão que, para a maioria das pessoas adultas, é a mais importante e definitiva das suas vidas (Jorgensen et al., 2024). A literatura clínica documenta que profissionais da área reconhecem que crianças desta idade dificilmente conseguem antecipar o que a infertilidade significará para elas em adultos (Laidlaw et al., 2025). O Cass Report (Cass, 2024) identificou este ponto como central à sua análise ética do consentimento informado nos CAG em menores.

A questão da autonomia reprodutiva é, portanto, duplamente paradoxal: os CAG são apresentados como garantes da autonomia do menor, mas, ao iniciarem bloqueadores pubertários no início da puberdade, suprimem a autonomia reprodutiva futura do adulto que esse menor virá a ser, sem que esse adulto exista ainda para dar consentimento.

O impacto metabólico a longo prazo

Quais são os riscos cardiovasculares e de densidade óssea quatro décadas após a transição?

A resposta honesta é que não sabemos por que os estudos de seguimento de 40 anos simplesmente não existem. O protocolo holandês foi estabelecido nos anos 1980–90, e os primeiros jovens tratados estão agora na meia-idade, mas não há coortes longitudinais estruturadas com seguimento sistemático de longa duração.

A adolescência é o período crítico de aquisição de massa óssea — aproximadamente 40–50% da massa óssea adulta é adquirida nesse período. A supressão desta janela de mineralização provoca défices de densidade óssea que não são totalmente recuperados com a introdução subsequente de hormonas cruzadas. Os estudos disponíveis documentam consistentemente redução da densidade óssea durante o tratamento com bloqueadores. A questão é se este défice persiste, se agrava ou se recupera a longo prazo. Os dados de seguimento disponíveis, que raramente excedem 5–10 anos, mostram recuperação parcial, mas não completa, pelo que o

risco de osteoporose prematura e de fracturas na meia-idade e na velhice é biologicamente plausível e não pode ser descartado com os dados actuais (Cass, 2024; Miroshnychenko et al., 2025b; US Department of Health and Human Services, 2025).

Em pessoas XY em tratamento com estrogénio exógeno, estão documentados um risco aumentado de trombose venosa profunda e de embolismo pulmonar, elevação dos triglicéridos e alterações no perfil lipídico. Em pessoas XX em tratamento com testosterona exógena, há eritrocitose, risco aumentado de síndrome metabólica e possíveis efeitos no risco cardiovascular a longo prazo, mas os estudos com seguimento adequado são escassos (Glintborg et al., 2024).

A ausência de seguimento de longo prazo é uma das lacunas de evidência mais críticas do campo (Cass, 2024; McDeavitt et al., 2025b).

As perturbações do neurodesenvolvimento

Porque é que há uma prevalência tão elevada de espectro do autismo e PHDA, entre os jovens trans?

Os jovens que se apresentam em clínicas de género apresentam taxas significativamente mais elevadas de autismo, PHDA e outras perturbações do neurodesenvolvimento do que a população em geral: estima-se que cerca de 11% das pessoas trans têm diagnóstico de autismo, comparativamente a aproximadamente 1–2% na população geral (Warrier et al., 2020; Kallitsounaki & Williams, 2023).

As explicações propostas para esta co-ocorrência são múltiplas e não mutuamente exclusivas: (i) **a hipótese neurobiológica directa** em que as mesmas variações no desenvolvimento cerebral que produzem perfis neurocognitivos atípicos (autismo, PHDA) podem também influenciar o desenvolvimento da identidade de género; (ii) **a hipótese da identidade como estruturação do sofrimento** em que a identificação trans pode, em alguns casos, ser uma forma de dar sentido e nome ao sofrimento difuso, sem que exista necessariamente uma disforia de género primária subjacente; (iii) **a hipótese do fenótipo autístico feminino** pois há evidência de que algumas raparigas autistas podem desenvolver uma identificação masculina parcialmente como consequência das dificuldades de socialização no contexto das normas de género femininas e não como expressão de uma identidade de género estável (Warrier et al., 2020; Kallitsounaki & Williams, 2023).

A implicação clínica é clara, seguindo o modelo médico hipocrático clássico, em que a hierarquia diagnóstica é respeitada: a presença de perturbações do neurodesenvolvimento numa criança ou adolescente que se apresenta com disforia de género exige um diagnóstico diferencial rigoroso e não deve ser tratada como uma comorbilidade neutra a gerir paralelamente aos CAG. As directrizes finlandesas (PALKO/COHERE Finland, 2020) e suecas (Socialstyrelsen [Swedish National Board of Health and Welfare], 2022) estabelecem explicitamente que a disforia de género só deve ser considerada para intervenção médica depois de as perturbações psiquiátricas e do neurodesenvolvimento concomitantes terem sido adequadamente tratadas e estabilizadas.

Efeito terapêutico hormonal versus efeito do suporte social

A melhoria da saúde mental deve-se às hormonas, ou à "afirmação" e ao apoio ou é placebo?

Esta questão metodológica nuclear permanece sem resposta adequada. A dificuldade é real: não existem ensaios clínicos aleatorizados em CAG para menores e a razão invocada é ética, pois seria antiético negar tratamento a quem sofre. Mas a mesma lógica pode ser invertida: se a

evidência de eficácia é insuficiente, é eticamente questionável expor menores a intervenções irreversíveis com base em estudos sem grupos de controlo adequados. O Connect Pathways foi desenhado e inicialmente aprovado no Reino Unido e, posteriormente, suspenso (Simonoff, 2025).

Os estudos disponíveis são predominantemente observacionais com design pré-pós: medem indicadores de saúde mental antes e depois do início de bloqueadores ou hormonas e documentam melhorias. O problema é que estes estudos não permitem distinguir entre quatro hipóteses concorrentes: (i) **o efeito hormonal directo** em que as hormonas actuam sobre o cérebro e produzem melhorias nos indicadores de saúde mental por via neurobiológica directa; (ii) **o efeito de afirmação** em que a melhoria resulta do facto do jovem sentir que a sua identidade é reconhecida e validada pelos cuidadores e profissionais de saúde, independentemente do efeito das hormonas o que é consistente com os dados de que a transição social, sem qualquer intervenção médica, também pode estar associada a melhorias de saúde mental; (iii) **o efeito de apoio e intervenção psicossocial** em que o acompanhamento multidisciplinar, a psicoterapia, o suporte familiar e escolar que acompanham o processo de avaliação e início de tratamento têm um efeito terapêutico independente das hormonas; (iv) **o efeito placebo/verum** em que a melhoria decorre das expectativas de melhoria criadas pelo início de um tratamento esperado e desejado, e não de qualquer efeito específico propriamente dito do tratamento (PALKO/COHERE Finland, 2020).

Apresentações clínicas e diagnóstico diferencial

A exploração diagnóstica de incongruência ou disforia de género pode revelar quais condições e patologias?

A lista de diagnósticos diferenciais clinicamente relevantes é mais longa do que o debate público sugere, e a sua importância varia com a idade de apresentação. A distinção é clínica e requer tempo, múltiplas consultas, o que é incompatível com modelos de cuidados afirmativos de género que prescrevem hormonas em poucas consultas, embora, mais recentemente, ao longo da eclosão da polémica legal, tenham vindo a expor publicamente maior cautela.

O que isto quer dizer é que os quadros de aparente disforia ou incongruência de género com critérios definidos na ICD-11 e na DSM-5-TR podem ser **sintomas** e/ou **mimetizar** outros quadros clínicos que devem ser excluídos nunca dependendo do auto-diagnóstico constante no mantra ‘o jovem sabe o que é’, nomeadamente: (i) as já mencionadas perturbações do neurodesenvolvimento, autismo e PHDA; as (ii) perturbações do humor e ansiedade, depressão major, a ansiedade generalizada e perturbações de pânico; as (iii) perturbações alimentares, anorexia nervosa e outras; o (iv) a dissociação traumática e personalidades-limite ou borderline; (v) outras perturbações da personalidade emergentes na adolescência, histriónica e narcísica; as (vi) as perturbações obsessivo-compulsivas; (vii) perturbações psicóticas e do espectro esquizofreniforme; (viii) homofobia internalizada; (ix) desenvolvimento normal.

A implicação clínica é que a avaliação de disforia de género em menores não é uma tarefa para uma ou duas ou três consultas. Nem a ser realizada por clínicos com conflitos de interesses clássicos, intelectuais ou emocionais. As directrizes finlandesas e suecas estabelecem períodos mínimos de avaliação e exigem que as perturbações concomitantes estejam tratadas e estabilizadas. Modelos de cuidados que prescrevem hormonas ao fim de 1 a 3 consultas, que

existem e existiram — estão documentadas também em Portugal — são clinicamente indefensáveis à luz deste diagnóstico diferencial.

Uma palavra para a alusão à suposta ‘actualidade científica’ das expressões e dos diagnósticos com base em nosologias, como a DSM e a ICD, que até ao momento presente servem para aumentar a utilidade e a fiabilidade, mas nada dizem da validade dos diagnósticos tema que é debatido desde há anos pelos especialistas e que torna constrangedor o seu uso por não-especialistas, decisores incluídos.

Registo civil e hormonas em menores na Europa

Qual é a situação legal nos outros países europeus no que diz respeito ao registo da identidade e à prescrição de supressores pubertários e hormonas em menores?

O panorama é de fragmentação crescente, com três eixos distintos: (i) reconhecimento legal de género em registo civil, (ii) acesso a bloqueadores pubertários, e (iii) acesso a hormonas cruzadas em menores. Em Portugal, neste momento estão em discussão (i) e (ii+iii).

Dos 27 países da UE, apenas sete – Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Luxemburgo, Malta, e Espanha – têm **autodeterminação para menores sem requisito médico**, e a tendência desde 2022 é de contracção (com Portugal, antes eram oito). Os restantes 20 países da UE proíbem explicitamente o reconhecimento legal para menores, exigem requisitos médicos ou judiciais ou não têm procedimento definido. Em 17 países é explicitamente proibido o reconhecimento legal de género para menores de 18 anos.

Em **adultos**, dos 27 países-membros da União Europeia, nove têm modelos de autodeterminação, sem requisito médico, 12 mantêm requisitos médicos, e três não têm qualquer procedimento estabelecido. Portugal tem integrado o grupo dos nove com base na autodeterminação desde a Lei n.º 38/2018.

A Comissão Europeia, na Estratégia LGBTIQ+ 2026–2030, de outubro de 2025, afirmou que apoiará o desenvolvimento de procedimentos de reconhecimento legal baseados na autodeterminação, sem limites de idade (Directorate-General for Justice and Consumers, 2025). Esta política tem sido definida internamente na Comissão Europeia, pelo organismo intergovernamental LGBTQI Equality Subgroup.^{Nota}

Quanto ao **uso de supressores pubertários em menores**, desde 2020 há proibição, restrições ou recomendações cautelares em 10 países, oito dos quais são da EU. Assim, (i) proíbem ou estabelecem restrições claras e abrangentes o Reino Unido, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, e a Dinamarca. (ii) sem proibição legal, mas com reserva de governos, associações e colégios médicos e de ética nacionais, a França, a Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos e a Itália.

Nota Segundo o site da EU: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2026-2030_en#lgbtiq-subgroup,

“The LGBTIQ Equality Subgroup was set up for enhancing implementation of the LGBTIQ equality strategy under the High-Level Group on non-discrimination, equality and diversity. The Subgroup is composed of Governmental experts, nominated by Member States’ Governments, to support and monitor progress of the protection of LGBTIQ people’s rights in the Member States. The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) contributes to its work, and the Subgroup cooperates on a regular basis with civil society and international organisations, such as the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Council of Europe.”

Nos restantes países da UE, o acesso é variável, por meio de cuidados especializados, sem revisões nacionais formais publicadas.

Quanto ao uso de hormonas cruzadas em menores, nenhum país europeu banuiu formalmente o uso de hormonas cruzadas em menores por via legislativa. As restrições operam por via de recomendações clínicas, e não de leis como no Reino Unido, Suécia e Finlândia. Prossegue o debate na Alemanha, Bélgica e Países Baixos, sem resolução publicada.

Um ponto central é que **a Europa está a dividir-se entre dois modelos**: (i) um modelo de acesso com supervisão especializada na maioria dos países e (ii) um modelo de restrição e prudência baseado na revisão científica da evidência, como no Reino Unido, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, entre outros. Portugal deve escolher para onde ir.

Outro ponto central é que nos países que seguem o modelo de restrição e cautelar, não há uma corrente política ideológica dominante: são os países mais desenvolvidos cientificamente e com maior PIB. Portugal deve escolher para onde ir.

Posição da medicina geral em relação aos CAG

Como tolera a medicina geral, mainstream, que os CAG violem os princípios éticos da não-maleficência e da beneficência?

A Medicina tem um historial de práticas que, retrospectivamente, se revelaram ineficazes ou nocivas e que foram adoptadas com o apoio de organizações profissionais: flebotomia, lobotomia, terapia de aversão à homossexualidade, depois conversão, uso irrestrito de opioides para dor crónica, terapias de memórias reprimidas e muitas outras. Em todos estes casos, a velocidade de adopção das instituições médicas superou a qualidade da evidência, e o mecanismo foi semelhante.

A análise do processo de adopção dos CAG na Medicina revela vários mecanismos: (i) **activismo institucional** com organizações como a WPATH serem progressivamente capturadas por activismos que colocaram a não-discriminação acima da exigência de evidência; (ii) **conflitos de interesse** admitidos em depoimento judicial (US District Court, 2024) que o processo de elaboração do SOC-8 foi influenciado por considerações políticas e não apenas científicas e que a WPATH suprimiu a publicação de revisões sistemáticas encomendadas à Johns Hopkins quando perceberam que os resultados não suportavam as SOC-8; (iii) **inversão do ónus da prova** em que os CAG foram progressivamente enquadrados como o tratamento por defeito, e os cépticos eram acusados de discriminação ou negacionismo científico, e eram cancelados; (iv) **ausência de seguimento sistemático** sem registos de *outcome* estruturados, os efeitos secundários no longo-prazo não eram visíveis devido à elevada atrição.

A Medicina não tem tolerado passivamente os CAG: uma luta interna percorre-a. O que acontece, ainda hoje, em alguns contextos, é que as vozes críticas são marginalizadas e, em alguns casos, suprimidas institucionalmente. Muitas vezes com o apoio de aliados poderosos em instituições e na comunicação social (o caso português é paradigmático e carece de estudo).

Mas, na Finlândia, foram os próprios clínicos das clínicas de CAG que pediram recomendações nacionais restritivas, pois o que viam na clínica não correspondia ao que a literatura descrevia. O NHS encomendou o Cass Report precisamente porque profissionais de saúde expressaram preocupações que não encontravam resposta institucional. A ESCAP e a Bundesärztekammer

expressaram, respectivamente, as preocupações dos pedopsiquiatras europeus e dos médicos alemães.

A questão realmente perturbadora é porque organizações como a American Academy of Physicians (AAP), a American Psychiatric Association (APA), a WPATH, e muitas outras (mas não todas) têm mantido firmemente posições de apoio aos CAG perante a acumulação de evidência contrária aos mesmos. Uma resposta possível é que estas organizações operam em contextos em que a questão trans se tornou um marcador identitário político e em que questionar os CAG é interpretado como alinhamento a agendas conservadoras anti-LGBT. Quando a ciência se torna um marcador político, o mecanismo de autocorreção normal da medicina, como é a revisão de práticas clínicas correntes à luz da evidência, fica comprometido. Vários autores, externos à Medicina, se têm debruçado sobre fenómenos semelhantes.

Os princípios éticos clássicos da Medicina não foram abandonados, mas sim relativizados e reinterpretados. Por exemplo, a autonomia foi redefinida como autodeterminação imediata do menor, suprimindo a consideração do adulto futuro. A beneficência foi definida como o acesso ao tratamento desejado, e não como a demonstração de eficácia e segurança. A não-maleficência foi aplicada apenas aos danos do não-tratamento, e não aos do tratamento. Esta tem sido a operação ideológica central, operada dentro da linguagem da medicina, apesar da Medicina. Inevitavelmente, a situação será reajustada, como sempre foi.

Impacto na psiquiatria

Quais os desafios que os CAG colocam à natureza, ao papel e ao contrato social da psiquiatria, 200 anos depois de Johann Christian Reil?

Johann Christian Reil cunhou o termo *Psychiaterie* em 1808, propondo que a medicina deveria tratar as perturbações da mente com a mesma base empírica e a mesma exigência de rigor com que tratava as perturbações do corpo. Esta proposta fundadora implicava que o sofrimento psíquico tem causas identificáveis, que essas causas podem ser investigadas empiricamente, e que as intervenções devem demonstrar eficácia e segurança antes de serem adoptadas como prática padrão (Reil, 1818).

Duzentos e vinte anos depois, os CAG colocam à psiquiatria um desafio que é simultaneamente epistemológico, ético e identitário.

Todavia, se Reil fosse vivo, a sua questão seria provavelmente esta: como pode uma especialidade médica que se reivindica da Pessoa e do método científico adoptar, em nome de valores políticos legítimos, intervenções irreversíveis em menores com base em evidências que as próprias revisões sistemáticas classificam como insuficientes? E como pode essa mesma especialidade silenciar, marginalizar ou acusar de negacionismo os clínicos que levantam esta questão?

A resposta que a psiquiatria europeia está a dar — pela voz da ESCAP, das recomendações finlandesas e suecas, do Cass Report, e da Bundesärztekammer alemã — é que *primum non nocere* não é uma posição conservadora.

É a natureza de uma psiquiatria humanista e realista, que mantém a sua integridade e as condições para o contrato social.

Conclusões e Recomendações

Os Pareceres não são cientificamente robustos. Há sete evidências de maior qualidade Moderada (M) e Baixa a Moderada (B-M), que documentam associações plausíveis e biologicamente coerentes entre reconhecimento legal e saúde mental em adultos, e entre bloqueadores e supressão pubertária no curto-prazo. Nenhum dos estudos demonstra causalidade robusta ou sustenta conclusões firmes quanto à eficácia e à segurança a longo prazo dos CAG em menores.

O facto de serem apenas sete, as referências de maior qualidade, M e M-B, em 90 referências, é em si um dado metodologicamente relevante: o campo não dispõe, até à data, de evidência de alta qualidade (GRADE A) para nenhum dos argumentos centrais dos três pareceres.

Por outro lado, estudos independentes, recentes, da maior valia metodológica, das Universidades de York no Reino Unido e da McMasters no Canadá, que revelam a debilidade da qualidade científica do campo, não foram citados. A análise dos Pareceres revela uma discrepância fundamental entre a retórica autoral e a realidade da evidência internacional. Os Pareceres ignoram as revisões sistemáticas mais rigorosas dos últimos dois anos e apoiam-se em estudos cujas falhas metodológicas são agora amplamente reconhecidas pela comunidade científica global, e conseqüentemente, com impacto no ordenamento legal em múltiplos países.

Tal postura revela parcialidade.

Ou seja, e resumindo, a ‘posicionalidade’ no debate é fundamental: o debate é frequentemente enquadrado como baseado **em direitos** ou em **evidências científicas**.

O que não é possível é afirmar que se tem ‘a’ autoridade científica quando isso não é verdade.

Para que Portugal se alinhe com o progresso científico e com a protecção da saúde infantil, a organização dos cuidados de saúde para a população transgénero deve ser revista e incluir as seguintes recomendações:

1. **Primeira linha: adopção do suporte psicossocial e psiquiátrico:** seguir o exemplo dos países escandinavos e priorizar a psicoterapia exploratória e de suporte, bem como o tratamento de comorbilidades psiquiátricas, antes de qualquer intervenção médica.
2. **Reintrodução do diagnóstico diferencial:** rejeitar a lógica de autodeterminação absoluta em menores, garantindo que profissionais, independentes da lógica dos CAG, experientes em desenvolvimento infantil e juvenil, em pedopsiquiatria e em psiquiatria geral, participem na avaliação a qual se deve reger, em menores, pelas regras da ESCAP (Drobnič Radobuljac et al., 2024) integrada pela Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência (APPIA) (APPIA, 2026).
3. **Atestado médico para a transição:** implementar a necessidade de atestado médico para a mudança de nome e transição, social e médica, emitido por psiquiatra geral, com apoio de avaliação de psicólogo clínico, ambos independentes da lógica de CAG.
4. **Restrição da Medicalização de Menores:** definir os tratamentos hormonais e supressores pubertários como experimentais e limitá-los a ensaios clínicos com acompanhamento rigoroso, em conformidade com o Reino Unido e Noruega.

5. **Investigação Independente:** promover estudos nacionais que utilizem matrizes fidedignas para avaliar os resultados no longo-prazo, em vez da dependência de recomendações internacionais com conflitos de interesse e circularidade científica.
6. **Auditoria nacional:** promover uma auditoria independente, de raiz académica, com foco epidemiológico e de saúde mental pública, mas também do universo anonimizado de cuidados clínicos prestados à população transgénero, incluindo os cuidados afirmativos no SNS e no Sistema Nacional de Saúde, nos últimos 15 anos, recorrendo a uma metodologia mista. O modelo britânico de auditoria em saúde seria um modelo possível (England, 2026).
7. **Políticas públicas:** as partes interessadas na produção de políticas públicas em todos os assuntos que envolvam as comunidades LGBTQI+ não são apenas estas, nem os activistas destas, e é benéfica para a sociedade e plural, no debate e desenho de políticas públicas, a participação de outras partes interessadas não conflituais e de peritos sem conflitos de interesses.

O compromisso com a saúde e a dignidade das pessoas transgénero exige não o silenciamento do debate, mas sim o seu aprofundamento, por meio da verdade científica e da prudência clínica. Os Pareceres, ao fechar a porta a estas precauções, falham na sua missão de orientar a prática médica portuguesa segundo os mais elevados padrões de evidência.

Mais debate, e debate sério, com pensamento crítico, é necessário.

Anexo 1 – Tabela de referências bibliográficas dos Pareceres

Interessa analisar os recursos científicos adoptados no Parecer, um a um, categorizando-os por tipologia, e caracterização da sua robustez científica.

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Parecer	Notas / Justificação GRADE
1	American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425756	Consenso / Recomendações clínicas		SPSC	DSM-5-TR (2022) — edição citada pela SPSC. Manual diagnóstico de consenso. GRADE N/A: não é evidência de eficácia ou segurança. (American, 2022)
2	American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.	Consenso / Recomendações clínicas		Grupo	DSM-5 (2013) — edição citada pelo Grupo. Publicação distinta do DSM-5-TR (2022) citado pela SPSC. GRADE N/A. (American Psychiatric Association, 2013)
3	American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. <i>American Psychologist</i> , 70(9), 832–864.	Consenso / Recomendações clínicas		Grupo	Recomendações de consenso de especialistas. GRADE N/A: não é evidência primária de eficácia ou segurança. (American Psychological Association, 2015)
4	Aristegui, I., Radusky, P. D., Zalazar, V., Romero, M., Schwartz, J., & Sued, O. (2017). Impact of the Gender Identity Law in Argentinean transgender women. <i>International Journal of Transgenderism</i> , 18(4), 446–456. https://doi.org/10.1080/15532739.2017.1314796	Estudo qualitativo	MB	OPP	Grupos focais e análise temática em Argentina. Amostra pequena e não representativa. GRADE MB. (Aristegui et al., 2017)
5	Bauer, G. R., Scheim, A. I., Pyne, J., Travers, R., & Hammond, R. (2015). Intervenable factors associated with suicide risk in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada. <i>BMC Public Health</i> , 15, 525. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1867-2	Estudo transversal	B	OPP	Respondent-driven sampling — método que melhora a representatividade em populações ocultas, mas não elimina o viés de auto-relato. GRADE B. (Bauer et al., 2015)
6	Betsi, G., Goulia, P., Sandhu, S., & Xekouki, P. (2024). Puberty suppression in adolescents with gender dysphoria: an emerging issue with multiple implications. <i>Frontiers in Endocrinology</i> , 15, 1309904. https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1309904/pdf	Revisão narrativa	MB	SPSC	Revisão narrativa sem metodologia sistemática. GRADE MB. (Betsi et al., 2024)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
7	Blom, R. M., Hennekam, R. C., & Denys, D. (2012). Body integrity identity disorder. PLoS one, 7(4), e34702. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034702&type=printable	Estudo transversal	MB	SPSC	Inquérito online descritivo sobre BIID. Amostra de conveniência. GRADE MB. (Blom et al., 2012)
8	Bockting, W. O. (2014). Transgender identity development. In APA handbook of sexuality and psychology, Vol. 1: Person-based approaches (pp. 739-758). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14193-024	Capítulo / Livro / Entrevista	MB	OPP	Capítulo de livro — modelo teórico. GRADE MB. (Bockting, 2014)
9	Columbia University Irving Medical Center. (2022). Gender Identity: 5 Questions with Walter Bockting. https://www.cuimc.columbia.edu/news/gender-identity-5-questions-walter-bocking	Capítulo / Livro / Entrevista	MB	OPP	Entrevista de opinião de perito. GRADE MB. (Columbia University Irving Medical Center, 2022)
10	Brugger, P., Christen, M., Jellestad, L., & Hänggi, J. (2016). Limb amputation and other disability desires as a medical condition. Lancet Psychiatry, 3(12), 1176–1186. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30265-6	Revisão narrativa	MB	SPSC	Paper de perspectiva/comentário sobre BIID. GRADE MB. Usado pela SPSC para argumentar contra a analogia com BIID — as referências sobre BIID têm todas GRADE MB. (Brugger et al., 2016)
11	Bustos, V. P., Bustos, S. S., Mascaró, A., Del Corral, G., Forte, A. J., Ciudad, P., Kim, E. A., Langstein, H. N., & Manrique, O. J. (2021). Regret after Gender-affirmation Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence. Plast Reconstr Surg Glob Open, 9(3), e3477. https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003477	Revisão sistemática e metanálise	B	OPP	Revisão sistemática e metanálise sobre arrependimento pós-cirurgia de afirmação. Estudos primários heterogêneos, seguimento variável, maioritariamente adultos. GRADE B. Inclui cirurgias em adultos — limitação de transferibilidade para o debate sobre menores. (Bustos et al., 2021)
12	Byrne, J. (2014). License to be yourself: laws and advocacy for legal gender recognition. Open Society Foundation. https://www.opensocietyfoundations.org/publications/license-be-yourself	Relatório institucional	MB	OPP	Relatório de advocacy. GRADE MB. (Byrne, 2014)
13	Chen, D., Berona, J., Chan, Y.-M., Ehrensaft, D., Garofalo, R., Hidalgo, M. A., Rosenthal, S. M., Tishelman, A. C., & Olson-Kennedy, J. (2023). Psychosocial Functioning in Transgender Youth after 2 Years of Hormones. N Engl J Med, 388(3), 240–250. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206297	Estudo de coorte prospectivo	B	SPSC	Coorte prospectivo multicêntrico, 2 anos de seguimento. Sem grupo de controlo adequado, atribuição significativa. GRADE B. (Chen et al., 2023)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
14	Clark, K. D., White, R. A., Karamanis, G., Indremo, M., Özel, F., Skalkidou, A., Frisell, T., & Papadopoulos, F. C. (2025). Stability After Legal Gender Change Among Adults With Gender Dysphoria. <i>JAMA Netw Open</i> , 8(9), e2527780. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.27780	Estudo de coorte retrospectivo	M	OPP	Coorte retrospectivo com base em registos nacionais suecos — grande dimensão e seguimento longo. GRADE M. (a mais robusta da OPP). Mede estabilidade da decisão legal, não <i>outcomes</i> de saúde mental subjectivos. (Clark et al., 2025)
15	Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W. P., Brown, G. R., de Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., Ettner, R., Fraser, L., Goodman, M., Green, J., Hancock, A. B., Johnson, T. W., Karasic, D. H., Knudson, G. A., Leibowitz, S. F., Meyer-Bahlburg, H. F. L., Monstrey, S. J., Motmans, J., Nahata, L., . . . Arcelus, J. (2022). Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. <i>Int J Transgend Health</i> , 23(Suppl 1), S1–S259. https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644	Consenso / Recomendações clínicas	MB	Grupo	SOC-8 da WPATH — consenso de especialistas sem revisão sistemática independente da evidência subjacente. GRADE MB. Citado pelo Grupo como autoridade máxima — fake-experts. Citado no corpo do texto da OPP, mas ausente das referências. (Coleman et al., 2022)
16	Council of Europe, & Steering Committee on Anti-discrimination Diversity and Inclusion (CDADI). (2025). Report on the review of the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Council of Europe. https://rm.coe.int/report-on-the-review-of-the-implementation-of-recommendation-cm-rec-20/48802904af	Documento normativo / político		Grupo	Relatório de auditoria política e legal. GRADE N/A. (Council of Europe & Steering Committee on Anti-discrimination Diversity and Inclusion (CDADI), 2025)
17	Cunningham, G. B., Watanabe, N. M., & Buzuvis, E. (2022). Anti-transgender rights legislation and internet searches pertaining to depression and suicide. <i>PLoS One</i> , 17(12), e0279420. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279420	Estudo transversal	MB	SPSC	Análise ecológica de dados de pesquisas Google como proxy de saúde mental. GRADE MB. Proxy indirecto; causalidade não demonstrada. (Cunningham et al., 2022)
18	Dakkak, M., Kriegel Ii, D. L., & Tauches, K. (2023). Caring for Transgender and Gender-Diverse People: Guidelines From WPATH. <i>Am Fam Physician</i> , 108(6), 626–629. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38215433	Consenso / Recomendações clínicas	MB	SPSC	Resumo de Recomendações WPATH para médicos de família. GRADE MB. (Dakkak et al., 2023)
19	de Freitas, L. D., Léda-Rêgo, G., Bezerra-Filho, S., & Miranda-Scippa, Â. (2020). Psychiatric disorders in individuals diagnosed with gender dysphoria: A systematic review. <i>Psychiatry Clin Neurosci</i> , 74(2), 99–104. https://doi.org/10.1111/pcn.12947	Revisão sistemática	B	SPSC	Revisão sistemática sobre comorbilidade psiquiátrica na disforia de género. Estudos primários de baixa qualidade. GRADE B. (de Freitas et al., 2020)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
20	El Kak, F., de Klerk, R., Coleman, E., Corona, E., Janssen, E., Kismödi, E., Nobre, P., Rudolph, E., & Ford, J. V. (2025). The Porto Proclamation: Advancing a Global Agenda for Sexual Health, Rights, and Justice. <i>Int J Sex Health</i> , 37(4), 797–809. https://doi.org/10.1080/19317611.2025.2597854	Documento normativo / político		Grupo	Declaração de consenso global emitida no Porto. GRADE N/A — documento normativo. (El Kak et al., 2025)
21	European Commission. (2025). Union of Equality LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030. Luxembourg: Publications Office. https://commission.europa.eu/document/download/b4952371-4308-47ad-b995-02c539b75dda_en	Documento normativo / político		Grupo	Documento estratégico e político da Comissão Europeia. GRADE N/A — não é evidência clínica primária. (European Commission, 2025)
22	Feigerlova, E. (2025). Prevalence of detransition in persons seeking gender-affirming hormonal treatments: a systematic review. <i>J Sex Med</i> , 22(2), 356–368. https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdae186	Revisão sistemática	B-M	SPSC	Revisão sistemática sobre prevalência de destransição. Estudos primários com seguimento variável e atrição. GRADE B-M — uma das referências mais robustas da SPSC. Seguimento médio insuficiente para capturar destransições tardias. (Feigerlova, 2025)
23	Abreu, R. L., Sostre, J. P., Gonzalez, K. A., Lockett, G. M., & Matsuno, E. (2022). “I am afraid for those kids who might find death preferable”: Parental figures’ reactions and coping strategies to bans on gender affirming care for transgender and gender diverse youth. <i>Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity</i> , 9(4), 500–510. https://doi.org/10.1037/sgd0000495	Estudo qualitativo	MB	Grupo	Análise temática qualitativa de respostas abertas de figuras parentais nos EUA face a restrições legislativas aos CAG. Amostra de conveniência, sem grupo de controlo. GRADE MB. (Abreu et al., 2022)
24	Giummarra, M. J., Bradshaw, J. L., Nicholls, M. E. R., Hilti, L. M., & Brugger, P. (2011). Body integrity identity disorder: deranged body processing, right fronto-parietal dysfunction, and phenomenological experience of body incongruity. <i>Neuropsychol Rev</i> , 21(4), 320–333. https://doi.org/10.1007/s11065-011-9184-8	Revisão narrativa	MB	SPSC	Revisão narrativa e teórica sobre mecanismos neurobiológicos da BIID. GRADE MB. Usado pela SPSC para sustentar 'melhorias clínicas mensuráveis' nos CAG — erro de atribuição bibliográfica. (Giummarra et al., 2011)
25	Goldfarb, E. S., & Lieberman, L. D. (2021). Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education. <i>J Adolesc Health</i> , 68(1), 13–27. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.036	Revisão narrativa	MB	OPP	Revisão narrativa de três décadas de investigação sobre educação sexual abrangente. GRADE MB. Não aborda especificamente conteúdos sobre identidade de género. (Goldfarb & Lieberman, 2021)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
26	Hainey, K. J., Connolly, D. J., Thomson, R., Smalley, N., Campbell, D. D., Wells, V., Connelly, P., Delles, C., Mitchell, K. R., & Katikireddi, S. V. (2025). Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary People: An Umbrella Review. <i>JAMA Psychiatry</i> , 82(11), 1142–1151. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2025.1850	Estudo de coorte prospectivo	B	SPSC	Coorte prospectivo de grande escala. Sem randomização; viés de selecção e auto-relato. GRADE B. O estudo de maior dimensão da SPSC — poderia argumentar-se B-M, mas a ausência de grupo de controlo limita. (Hainey et al., 2025)
27	Hall, R., Taylor, J., Hewitt, C. E., Heathcote, C., Jarvis, S. W., Langton, T., & Fraser, L. (2024). Impact of social transition in relation to gender for children and adolescents: a systematic review. <i>Arch Dis Child</i> , 109(Suppl 2), s12–s18. https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326112	Revisão sistemática	B	OPP	Revisão sistemática sobre impacto da transição social em menores. Estudos primários de baixa qualidade. GRADE B. A OPP cita correctamente: 'não é possível aferir os impactos de forma conclusiva' — o único dos três pareceres que usa esta evidência com honestidade epistemológica. (Hall et al., 2024)
28	Hembree, W. C., Cohen-Kettenis, P. T., Gooren, L., Hannema, S. E., Meyer, W. J., Murad, M. H., Rosenthal, S. M., Safer, J. D., Tangpricha, V., & T'Sjoen, G. G. (2017). Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. <i>J Clin Endocrinol Metab</i> , 102(11), 3869–3903. https://doi.org/10.1210/jc.2017-01658	Consenso / Recomendações clínicas	B-M	SPSC	Recomendações clínicas da Endocrine Society. Baseadas em estudos observacionais; o GRADE interno da guideline é maioritariamente B ou MB. Classificado B-M por incluir revisão estruturada da evidência, ainda que sem metanálise. A referência mais generosamente classificada da SPSC. (Hembree et al., 2017)
29	Hill, B. J., Crosby, R., Bouris, A., Brown, R., Bak, T., Rosentel, K., VandeVusse, A., Silverman, M., & Salazar, L. (2018). Exploring transgender legal name change as a potential structural intervention for mitigating social determinants of health among transgender women of color. <i>Sex Res Social Policy</i> , 15(1), 25–33. https://doi.org/10.1007/s13178-017-0289-6	Estudo transversal	B	OPP	Estudo observacional transversal. GRADE B. (Hill et al., 2018)
30	International Commission of Jurists. (2017). The Yogyakarta Principles Plus 10. https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/yp10/	Documento normativo		Grupo	Declaração política de ONGs. Não é instrumento vinculativo de direito internacional. GRADE N/A. (International Commission of Jurists, 2017)
31	Johns, M. M., Beltran, O., Armstrong, H. L., Jayne, P. E., & Barrios, L. C. (2018). Protective Factors Among Transgender and Gender Variant Youth: A Systematic Review by Socioecological Level. <i>J Prim Prev</i> , 39(3), 263–301. https://doi.org/10.1007/s10935-018-0508-9	Revisão sistemática	B	Grupo	Revisão sistemática de factores protectores em jovens TGNC. Estudos primários de baixa qualidade. GRADE B. (Johns et al., 2018)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
32	Johns, M. M., Lowry, R., Andrzejewski, J., Barrios, L. C., Demissie, Z., McManus, T., Rasberry, C. N., Robin, L., & Underwood, J. M. (2019). Transgender Identity and Experiences of Violence Victimization, Substance Use, Suicide Risk, and Sexual Risk Behaviors Among High School Students - 19 States and Large Urban School Districts, 2017. <i>MMWR</i> , 68(3), 67–71. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6803a3	Estudo transversal	B	OPP	Inquérito transversal CDC em estudantes do ensino secundário. GRADE B. (Johns et al., 2019)
33	Kasten, E. (2023). Estimation of the Prevalence of Body Integrity Dysphoria (BID) in German-Speaking Countries Based on the Use of an Internet-Forum by Those Affected. <i>SciBase Neurology</i> , 1(2), 1. https://doi.org/10.52768/neurology/1009	Estudo transversal	MB	OPP	Estudo descritivo baseado em fórum online. Amostra de conveniência extrema. GRADE MB. (Practice for Psychotherapy and Neuropsychology & Kasten, 2023)
34	Katz-Wise, S. L., Budge, S. L., Fugate, E., Flanagan, K., Touloumtzis, C., Rood, B., Perez-Brumer, A., & Leibowitz, S. (2017). Transactional Pathways of Transgender Identity Development in Transgender and Gender Nonconforming Youth and Caregivers from the Trans Youth Family Study. <i>Int J Transgend</i> , 18(3), 243–263. https://doi.org/10.1080/15532739.2017.1304312	Estudo qualitativo	MB	OPP	Estudo qualitativo longitudinal. GRADE MB. (Katz-Wise et al., 2017)
35	Kingdon, C., Stingelin-Giles, N., & Cass, H. (2025). The Cass Review; Distinguishing Fact from Fiction. <i>Am J Bioeth</i> , 25(6), 5–10. https://doi.org/10.1080/15265161.2025.2504397	Revisão narrativa	MB	OPP	Artigo de comentário e bioética, co-assinado por Hilary Cass. GRADE MB — mas relevância contextual elevada: é o único ponto em que qualquer dos três pareceres cita o Cass Review de forma não hostil. (Kingdon et al., 2025)
36	Last, B. S., Tran, N. K., Lubensky, M. E., Obedin-Maliver, J., Lunn, M. R., & Flentje, A. (2025). US State Policies and Mental Health Symptoms Among Sexual and Gender Minority Adults. <i>JAMA Netw Open</i> , 8(5), e2512189. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.12189	Estudo transversal	B	SPSC	Estudo observacional analítico sobre políticas estaduais nos EUA e saúde mental. GRADE B. (Last et al., 2025)
37	Littman, L., O'Malley, S., Kerschner, H., & Bailey, J. M. (2024). Detransition and Desistance Among Previously Trans-Identified Young Adults. <i>Arch Sex Behav</i> , 53(1), 57–76. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02716-1	Estudo transversal	MB	OPP	Estudo transversal descritivo com amostra de conveniência online. GRADE MB. Citado pela OPP para reconhecer que algumas destransições se devem a comorbilidades não tratadas — uso mais honesto do que o dos outros dois pareceres. (Littman et al., 2024)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
38	Locke, E. R., Highland, K. B., Thornton, J. A., Sunderland, K. W., Funk, W., Pav, V., Brydum, R., Larson, N. S., Schvey, N. A., Roberts, C. M., & Klein, D. A. (2024). Time to Gender-Affirming Hormone Therapy Among US Military-Affiliated Adolescents and Young Adults. <i>JAMA Pediatr</i> , 178(10), 1049–1056. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.2835	Estudo de coorte retrospectivo	B	Grupo	Coorte retrospectivo em população militar dos EUA. GRADE B. População específica com limitações de generalização. (Locke et al., 2024)
39	Mahfouda, S., Moore, J. K., Siafarikas, A., Zepf, F. D., & Lin, A. (2017). Puberty suppression in transgender children and adolescents. <i>Lancet Diabetes Endocrinol</i> , 5(10), 816–826. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30099-2	Revisão sistemática	B-M	SPSC	Revisão sobre supressão pubertária no <i>Lancet Diabetes & Endocrinology</i> . GRADE B-M — revisão estruturada com alguma sistematicidade, mas sem metanálise. Uma das referências mais robustas da SPSC. Seguimento dos estudos primários insuficiente para conclusões sobre reversibilidade a longo prazo. (Mahfouda et al., 2017)
40	MacKinnon, K. R., Gould, W. A., Enxuga, G., Kia, H., Abramovich, A., Lam, J. S. H., & Ross, L. E. (2023). Exploring the gender care experiences and perspectives of individuals who discontinued their transition or detransitioned in Canada. <i>PLoS One</i> , 18(11), e0293868. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293868	Estudo qualitativo	MB-B	SPSC	Estudo qualitativo exploratório. GRADE MB-B. (MacKinnon et al., 2023a)
41	MacKinnon, K. R., Kia, H., Salway, T., Ashley, F., Lacombe-Duncan, A., Abramovich, A., Enxuga, G., & Ross, L. E. (2022). Health Care Experiences of Patients Discontinuing or Reversing Prior Gender-Affirming Treatments. <i>JAMA Netw Open</i> , 5(7), e2224717. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.24717	Estudo qualitativo	MB-B	SPSC	Estudo qualitativo exploratório. GRADE MB-B. Os mesmos autores publicaram em 2025 dados que mostram subgrupos com destransição motivada por questões de identidade — omitido pelos pareceres. (MacKinnon et al., 2022)
42	MacKinnon, K. R., Jeyabalan, T., Strang, J. F., Delgado-Ron, J. A., Lam, J. S. H., Gould, W. A., Cooper, A., & Salway, T. (2024). Discontinuation of Gender-Affirming Medical Treatments: Prevalence and Associated Features in a Nonprobabilistic Sample of Transgender and Gender-Diverse Adolescents and Young Adults in Canada and the United States. <i>J Adolesc Health</i> , 75(4), 569–577. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.05.015	Estudo transversal	MB	Grupo	Amostra não-probabilística online. GRADE MB. (MacKinnon et al., 2024)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
43	McDeavitt, K., Cohn, J., & Levine, S. B. (2025). Critiques of the Cass Review: Fact-Checking the Peer-Reviewed and Grey Literature. <i>J Sex Marital Ther</i> , 51(2), 175–199. https://doi.org/10.1080/0092623X.2025.2455133	Revisão narrativa	MB	Grupo + OPP	Artigo de crítica e comentário. GRADE MB. Usado por Grupo e OPP para desacreditar o Cass Report (2024) — revisão sistemática de GRADE superior. Assimetria metodológica flagrante. O problema é que o artigo faz a crítica aos críticos – erro de citação (McDeavitt et al., 2025a)
44	Moleiro, C., & Pinto, N. (2020). Legal Gender Recognition in Portugal: A Path to Self-Determination. <i>International Journal of Gender, Sexuality and Law</i> , 1(1), 8. https://doi.org/10.19164/ijgs.v1i1.991	Documento normativo / político	MB	OPP	Análise legal e política. GRADE MB. (Moleiro & Pinto, 2020)
45	Moleiro, C., et al. (2016). Lei de Identidade de Género: Impacto e Desafios da Inovação Legal. Relatório Final. ILGA Portugal.	Relatório institucional	MB	Grupo	Relatório de impacto social. GRADE MB. (Moleiro et al., 2016)
46	Moser, C. (2025). A Critique of the Cass Review and the Implications of “Gender Restrictive Care”. <i>Arch Sex Behav</i> , 54(10), 3765–3780. https://doi.org/10.1007/s10508-025-03345-6	Revisão narrativa	MB	Grupo	Artigo de opinião e crítica. GRADE MB. Citado para desacreditar o Cass Report. Citado no texto da OPP, mas ausente da lista de referências. (Moser, 2025)
47	Mueller, S. C., De Cuypere, G., & T’Sjoen, G. (2017). Transgender Research in the 21st Century: A Selective Critical Review From a Neurocognitive Perspective. <i>Am J Psychiatry</i> , 174(12), 1155–1162. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17060626	Revisão narrativa	MB	SPSC	Revisão crítica selectiva de perspectiva neurocognitiva. GRADE MB. (Mueller et al., 2017)
48	Noone, C., Southgate, A., Ashman, A., Quinn, É., Comer, D., Shrewsbury, D., Ashley, F., Hartland, J., Paschedag, J., Gilmore, J., Kennedy, N., Woolley, T. E., Heath, R., Biskupovic Goulding, R., Simpson, V., Kiely, E., Coll, S., White, M., Grijseels, D. M., . . . McLamore, Q. (2025). Critically appraising the cass report: methodological flaws and unsupported claims. <i>BMC Med Res Methodol</i> , 25(1), 128. https://doi.org/10.1186/s12874-025-02581-7	Revisão narrativa	MB	Grupo	Avaliação crítica metodológica. GRADE MB. Usado para desacreditar o Cass Report. (Noone et al., 2025)
49	Nos, A. L., Klein, D. A., Adirim, T. A., Schvey, N. A., Hisle-Gorman, E., Susi, A., & Roberts, C. M. (2022). Association of Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue Use With Subsequent Use of Gender-Affirming Hormones Among Transgender Adolescents. <i>JAMA Netw Open</i> , 5(11), e2239758. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.39758	Estudo de coorte retrospectivo	B	SPSC	Coorte retrospectivo. GRADE B. Nota relevante: este estudo mostra que >95% dos jovens que iniciam GnRHa progredem para hormonoterapia cruzada — facto omitido pela SPSC ao argumentar que os bloqueadores são uma 'pausa reversível'.

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
50	Nunes-Moreno, M., Buchanan, C., Cole, F. S., Davis, S., Dempsey, A., Dowshen, N., Furniss, A., Kazak, A. E., Kerlek, A. J., Margolis, P., Pyle, L., Razzaghi, H., Reirden, D. H., Schwartz, B., Sequeira, G. M., & Nokoff, N. J. (2022). Behavioral Health Diagnoses in Youth with Gender Dysphoria Compared with Controls: A PEDSnet Study. <i>J Pediatr</i> , 241, 147–153.e1. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.09.032	Estudo de coorte retrospectivo	B	SPSC	Coorte retrospectivo comparativo com base em dados de registos. GRADE B. (Nos et al., 2022)
51	Olson, J., Schragger, S. M., Belzer, M., Simons, L. K., & Clark, L. F. (2015). Baseline Physiologic and Psychosocial Characteristics of Transgender Youth Seeking Care for Gender Dysphoria. <i>J Adolesc Health</i> , 57(4), 374–380. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.04.027	Estudo transversal	B	OPP	Estudo observacional transversal. GRADE B. (Olson et al., 2015)
52	Olson, K. R., Raber, G. F., & Gallagher, N. M. (2024). Levels of Satisfaction and Regret With Gender-Affirming Medical Care in Adolescence. <i>JAMA Pediatr</i> , 178(12), 1354–1361. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.4527	Estudo de coorte prospectivo	B	SPSC + Grupo	Coorte longitudinal, seguimento curto (<5 anos), atrição elevada, sem grupo de controlo. GRADE B. (Olson et al., 2024)
53	Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2020). Linhas de Orientação para a Prática Profissional no âmbito da Intervenção Psicológica com Pessoas LGBTQ. Lisboa: OPP. https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/linhasorientacao_lgbtq.pdf	Consenso / Recomendações clínicas	MB	Grupo	Recomendações profissionais nacionais. GRADE MB. (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2020)
54	Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2023). Contributo Científico OPP – Intervenção e Acompanhamento nos Cuidados de Saúde das Pessoas Transgénero – O Papel dos Psicólogos e Psicólogas. Lisboa:OPP. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/	Parecer / Documento orientador	MB	Grupo + OPP	Documento orientador profissional — versão 'Contributo Científico'. Citado pelo Grupo e pela OPP. GRADE MB. (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2023)
55	Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). (2024). Regulamento n.º 898/2024 — Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). <i>Diário da República</i> , 2.ª série, N.º 157, 22pp. https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/caodigo_deontolaogico_regulamento_na_o_898_2024.pdf	Documento normativo / Código deontológico	MB	OPP	Código Deontológico da OPP (Regulamento n.º 898/2024). Citado pela OPP para fundamentar o consentimento informado a partir dos 16 anos em contexto clínico. Documento normativo da própria organização emissora do parecer — auto-referência institucional. GRADE MB: não é evidência primária de eficácia ou segurança; é o enquadramento deontológico adoptado pela OPP. (Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), 2024)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
56	Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2024). Parecer OPP — Norma DGS: Percurso de Cuidados de Saúde Integrados para as Pessoas Transgénero e Género Diverso (2ª versão). OPP:Lisboa. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/parecer_opp_norma_dgs_percurso_de_cuidados_de_sa_de_integrados_para_as_pessoas_transg_nero_e_g_nero_diverso-2.pdf	Parecer / Documento orientador	MB	OPP	Parecer técnico/institucional. GRADE MB. (Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2024)
57	World Health Organization. (2015). Sexual health, human rights and the law. World Health Organization. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf	Documento normativo / político	MB	OPP	Relatório normativo da OMS. GRADE MB. (World Health Organization, 2015)
58	World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women : executive summary. Geneva:WHO.	Relatório institucional	MB	OPP	Relatório estatístico global. GRADE MB. A sua relevância para o parecer da OPP sobre identidade de género é periférica. (World Health Organization, 2021)
59	Parliamentary Assembly Council of Europe. (2015). Resolution 2048 (2015). Provisional version. Discrimination against transgender people in Europe.	Documento normativo / político		Grupo	Resolução política parlamentar. GRADE N/A. (Parliamentary Assembly Council of Europe, 2015)
60	Pinna, F., Paribello, P., Somaini, G., Corona, A., Ventriglio, A., Corrias, C., Frau, I., Murgia, R., El Kacemi, S., Galeazzi, G. M., Mirandola, M., Amaddeo, F., Crapanzano, A., Converti, M., Piras, P., Suprani, F., Manchia, M., Fiorillo, A., Carpiniello, B., . . . Italian Working Group on LGBTQI Mental Health. (2022). Mental health in transgender individuals: a systematic review. <i>Int Rev Psychiatry</i> , 34(3-4), 292–359. https://doi.org/10.1080/09540261.2022.2093629	Revisão sistemática	B	Grupo	Revisão sistemática sobre saúde mental em pessoas trans em geral. Estudos primários de baixa qualidade. GRADE B. Não avalia especificamente impacto de políticas educativas. (Pinna et al., 2022)
61	Reed, G. M., Drescher, J., Krueger, R. B., Atalla, E., Cochran, S. D., First, M. B., Cohen-Kettenis, P. T., Arango-de Montis, I., Parish, S. J., Cottler, S., Briken, P., & Saxena, S. (2016). Disorders related to sexuality and gender identity in the ICD-11: revising the ICD-10 classification based on current scientific evidence, best clinical practices, and human rights considerations. <i>World Psychiatry</i> , 15(3), 205–221. https://doi.org/10.1002/wps.20354	Revisão narrativa	MB	OPP	Artigo de revisão sobre classificação na ICD-11. GRADE MB. (Reed et al., 2016)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
62	Restar, A., Jin, H., Breslow, A., Reisner, S. L., Mimiaga, M., Cahill, S., & Hughto, J. M. W. (2020). Legal gender marker and name change is associated with lower negative emotional response to gender-based mistreatment and improve mental health outcomes among trans populations. <i>SSM Popul Health</i> , 11, 100595. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100595	Estudo de coorte retrospectivo	B	OPP	Estudo de coorte retrospectivo. GRADE B. (Restar et al., 2020)
63	Restar, A., Layland, E. K., Hughes, L., Dusic, E., Lucas, R., Bambilla, A. J. K., Martin, A., Shook, A., Karrington, B., Schwarz, D., Shimkin, G., Grandberry, V., Xanadu, X., Streed, C. G., Operario, D., Gamarel, K. E., & Kershaw, T. (2024). Antitrans Policy Environment and Depression and Anxiety Symptoms in Transgender and Nonbinary Adults. <i>JAMA Netw Open</i> , 7(8), e2431306. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.31306	Estudo transversal	B	SPSC	Estudo observacional transversal sobre ambiente político e saúde mental. GRADE B. (Restar et al., 2024)
64	Robles, R., Fresán, A., Vega-Ramírez, H., Cruz-Islas, J., Rodríguez-Pérez, V., Domínguez-Martínez, T., & Reed, G. M. (2016). Removing transgender identity from the classification of mental disorders: a Mexican field study for ICD-11. <i>Lancet Psychiatry</i> , 3(9), 850–859. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30165-1	Estudo de campo (ICD/DSM)	B	SPSC	Estudo de campo para a ICD-11 no México. GRADE B. (Robles et al., 2016)
65	Robles, R., Keeley, J. W., Vega-Ramírez, H., Cruz-Islas, J., Rodríguez-Pérez, V., Sharan, P., Purnima, S., Rao, R., Rodrigues-Lobato, M. I., Soll, B., Askevis-Leherpeux, F., Roelandt, J.-L., Campbell, . . . Reed, G. M. (2022). Validity of Categories Related to Gender Identity in ICD-11 and DSM-5 Among Transgender Individuals who Seek Gender-Affirming Medical Procedures. <i>Int J Clin Health Psychol</i> , 22(1), 100281. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100281	Estudo de campo (ICD/DSM)	B	OPP	Estudos de campo ICD-11/DSM-5. GRADE B. (Robles et al., 2022)
66	Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G., & Grossman, A. H. (2018). Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth. <i>J Adolesc Health</i> , 63(4), 503–505. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.02.003	Estudo transversal	B	Grupo + OPP	Estudo observacional transversal. GRADE B. Resultados replicados; limitações de causalidade (transversal, auto-relato). (Russell et al., 2018)
67	Ryan, C., Russell, S. T., Huebner, D., Diaz, R., & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. <i>J Child Adolesc Psychiatr Nurs</i> , 23(4), 205–213. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00246.x	Estudo transversal	B	Grupo	Estudo observacional. GRADE B. (Ryan et al., 2010)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
68	Safer, J. D., & Tangpricha, V. (2019). Care of Transgender Persons. <i>N Engl J Med</i> , 381(25), 2451–2460. https://doi.org/10.1056/NEJMc1903650	Revisão narrativa	B-M	SPSC	Revisão clínica publicada no NEJM. GRADE B-M — formato de revisão clínica estruturada, mas sem metodologia sistemática. (Safer & Tangpricha, 2019)
69	Saleiro, S. P., Ramalho, N., Meneses, M. S., & Gato, J. (2022). Estudo nacional sobre necessidades das pessoas LGBTI e sobre a discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Lisboa: CIG	Relatório institucional	MB	Grupo	Inquérito nacional / relatório de impacto social. GRADE MB. (Saleiro et al., 2022)
70	Pullen Sansfaçon, A., Medico, D., Suerich-Gulick, F., & Temple Newhook, J. (2020). “I knew that I wasn’t cis, I knew that, but I didn’t know exactly”: Gender identity development, expression and affirmation in youth who access gender affirming medical care. <i>Int J Transgend Health</i> , 21(3), 307–320. https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1756551	Estudo qualitativo	MB	OPP	Estudo qualitativo multicêntrico. GRADE MB. (Pullen Sansfaçon et al., 2020)
71	Scheim, A. I., Perez-Brumer, A. G., & Bauer, G. R. (2020). Gender-concordant identity documents and mental health among transgender adults in the USA: a cross-sectional study. <i>Lancet Public Health</i> , 5(4), e196–e203. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30032-3	Estudo transversal	B-M	SPSC + OPP	Estudo transversal publicado no Lancet Public Health. GRADE B-M. Efeitos modestos; causalidade não demonstrada; confundimento não controlado. (Scheim et al., 2020)
72	Scheim, A. I., Baker, K. E., Restar, A. J., & Sell, R. L. (2022). Health and Health Care Among Transgender Adults in the United States. <i>Annu Rev Public Health</i> , 43, 503–523. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-052620-100313	Revisão narrativa	MB	OPP	Revisão narrativa. GRADE MB. (Scheim et al., 2022)
73	Scheim, A. I., Restar, A. J., Zubizarreta, D., Lucas, R., Cole, S. W., Everhart, A., Baker, K. E., & Rodriguez, M. I. (2025). Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis. <i>Soc Sci Med</i> , 378, 118147. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118147	Revisão sistemática e metanálise	M	SPSC + OPP	Revisão sistemática e metanálise. GRADE M — uma das duas referências mais robustas dos três pareceres. Efeito modesto (OR~0,75). Predominância de estudos transversais; causalidade não demonstrada. (Scheim et al., 2025)
74	Solar, O., & Irwin, A. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland. https://doi.org/10.13016/17cr-aqb9	Documento normativo / político	MB	OPP	Modelo teórico da OMS sobre determinantes sociais de saúde. GRADE MB. (Solar & Irwin, 2010)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
75	Suri, R. K., Heslin, K. P., Sperry, S., & Leontieva, L. (2026). Nuances of Gender Identity for a Transgender Patient Receiving Inpatient Treatment for Paranoid Schizophrenia: A Case Study. <i>Case Rep Psychiatry</i> , 2026, 5529934. https://doi.org/10.1155/crps/5529934	Relato de caso	MB	OPP	Relato de caso único sobre doente com esquizofrenia paranóide. GRADE MB. O exemplo mais frágil de toda a bibliografia dos três pareceres — a sua inclusão como referência técnico-científica é em si mesma um achado analítico. (Suri et al., 2026)
76	Tankersley, A. P., Graftsky, E. L., Dike, J., & Jones, R. T. (2021). Risk and Resilience Factors for Mental Health among Transgender and Gender Nonconforming (TGNC) Youth: A Systematic Review. <i>Clin Child Fam Psychol Rev</i> , 24(2), 183–206. https://doi.org/10.1007/s10567-021-00344-6	Revisão sistemática	B	Grupo	Revisão sistemática de factores de risco e resiliência. Estudos primários de baixa qualidade. GRADE B. (Tankersley et al., 2021)
77	Thornton, S. M., Edalatpour, A., & Gast, K. M. (2024). A systematic review of patient regret after surgery- A common phenomenon in many specialties but rare within gender-affirmation surgery. <i>Am J Surg</i> , 234, 68–73. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2024.04.021	Revisão sistemática	B	OPP	Revisão sistemática sobre arrependimento pós-cirurgia. GRADE B. Inclui cirurgias em adultos — limitação de transferibilidade para o debate sobre menores. (Thornton et al., 2024)
78	Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R. M., & Russell, S. T. (2011). High School Gay-Straight Alliances (GSAs) and Young Adult Well-Being: An Examination of GSA Presence, Participation, and Perceived Effectiveness. <i>Appl Dev Sci</i> , 15(4), 175–185. https://doi.org/10.1080/10888691.2011.607378	Estudo de coorte retrospectivo	B	OPP	Coorte retrospectivo. GRADE B. (Toomey et al., 2011)
79	Tordoff, D. M., Wanta, J. W., Collin, A., Stepney, C., Inwards-Breland, D. J., & Ahrens, K. (2022). Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care. <i>JAMA Netw Open</i> , 5(2), e220978. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.0978	Estudo de coorte prospectivo	B	SPSC	Coorte prospectivo sem grupo de controlo adequado. GRADE B. Base dos dados quantitativos citados pela SPSC (redução de 60-73%). (Tordoff et al., 2022)
80	Tornese, G., Di Mase, R., Munarin, J., Ciancia, S., Santamaria, F., Fava, D., Candela, E., Capalbo, D., Ungaro, C., Improda, N., Diana, P., Matarazzo, P., Guazzarotti, L., Toschetti, T., Sambati, V., Tamaro, G., Bresciani, G., Licenziati, M. R., Street, M. E., . . . Franceschi, R. (2025). Use of gonadotropin-releasing hormone agonists in transgender and gender diverse youth: a systematic review. <i>Front Endocrinol (Lausanne)</i> , 16, 1555186. https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1555186	Revisão sistemática	B	SPSC	Revisão sistemática sobre uso de GnRHα. GRADE B. (Tornese et al., 2025)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
81	Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation. <i>Pediatrics</i> , 145(2), e20191725. https://doi.org/10.1542/peds.2019-1725	Estudo transversal	MB	Grupo	Estudo transversal retrospectivo com dados de auto-relato do U.S. Transgender Survey. GRADE MB. Limitações metodológicas sérias reconhecidas mesmo por revisores afirmativos. (Turban et al., 2020)
82	Turban, J. L., Loo, S. S., Almazan, A. N., & Keuroghlian, A. S. (2021). Factors Leading to “Detransition” Among Transgender and Gender Diverse People in the United States: A Mixed-Methods Analysis. <i>LGBT Health</i> , 8(4), 273–280. https://doi.org/10.1089/lgbt.2020.0437	Estudo transversal	MB	OPP	Estudo transversal com dados de inquérito online. GRADE MB. (Turban et al., 2021)
83	Turban, J. L., Thornton, J., & Ehrensaft, D. (2025). Biopsychosocial Assessments for Pubertal Suppression to Treat Adolescent Gender Dysphoria. <i>J Am Acad Child Adolesc Psychiatry</i> , 64(1), 12–16. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2024.03.016	Revisão narrativa	MB	SPSC + Grupo	Artigo de perspectiva/editorial. GRADE MB. (Turban et al., 2025)
84	van der Loos, M. A. T. C., Hannema, S. E., Klink, D. T., den Heijer, M., & Wiepjes, C. M. (2022). Continuation of gender-affirming hormones in transgender people starting puberty suppression in adolescence: a cohort study in the Netherlands. <i>Lancet Child Adolesc Health</i> , 6(12), 869–875. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00254-1	Estudo de coorte retrospectivo	B	Grupo	Coorte holandesa — estudo com maior seguimento longitudinal da lista. Sem grupo de controlo; atribuição significativa. GRADE B. Nota crítica: >95% dos participantes que iniciaram bloqueadores progrediram para hormonoterapia cruzada. (van der Loos et al., 2022)
85	Vandenbussche, E. (2022). Detransition-Related Needs and Support: A Cross-Sectional Online Survey. <i>J Homosex</i> , 69(9), 1602–1620. https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1919479	Estudo transversal	MB	OPP	Estudo transversal qualitativo/descritivo. GRADE MB. A OPP cita-o para reconhecer que algumas destransições se devem a comorbilidades — uso mais honesto dos dados. (Vandenbussche, 2022)
86	Wagner, S., Panagiotakopoulos, L., Nash, R., Bradlyn, A., Getahun, D., Lash, T. L., Roblin, D., Silverberg, M. J., Tangpricha, V., Vupputuri, S., & Goodman, M. (2021). Progression of Gender Dysphoria in Children and Adolescents: A Longitudinal Study. <i>Pediatrics</i> , 148(1), e2020027722. https://doi.org/10.1542/peds.2020-027722	Estudo de coorte prospectivo	B	SPSC	Coorte prospectivo longitudinal. GRADE B. (Wagner et al., 2021)

	Referência completa	Tipo de estudo	GRADE	Presença	Notas / Justificação GRADE
87	Weixel, T., Whitehead, J., & Chen, D. (2026). Recent Findings on Psychosocial Outcomes of Gender-Affirming Medical Care for Transgender Youth. <i>J Clin Endocrinol Metab</i> , 111(2), e640–e645. https://doi.org/10.1210/clinem/dgaf605	Revisão narrativa	MB	Grupo	Revisão de literatura recente. GRADE MB. (Weixel et al., 2026)
88	World Health Organization. (2018). <i>International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics (11th Revision)</i> . WHO.	Documento normativo / político		Grupo	Classificação nosológica da OMS. GRADE N/A — instrumento de consenso, não evidência de eficácia. (World Health Organization, 2018)
89	World Medical Association. (2025). WMA Statement on Trans People. Adopted by the 66th WMA General Assembly, Moscow, Russia, October 2015 and revised by the 76th WMA General Assembly, Porto, Portugal, October 2025. https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-transgender-people/	Documento normativo / político		Grupo	Declaração de política ética. GRADE N/A. (World Medical Association, 2025)
90	Winter, S., Diamond, M., Green, J., Karasic, D., Reed, T., Whittle, S., & Wylie, K. (2016). Transgender people: health at the margins of society. <i>Lancet</i> , 388(10042), 390–400. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00683-8	Revisão narrativa	MB	SPSC	Série do Lancet — revisão narrativa. GRADE MB. Publicação de alto impacto, mas sem metodologia sistemática. (Winter et al., 2016)

Anexo 2 – Tabulação temática

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 1	SPSC	<i>O projecto de lei contraria o consenso clínico internacional.</i>	O	—	—	Não há consenso clínico internacional uniforme. O movimento dominante na Europa — Reino Unido, Finlândia, Suécia, Noruega, França, Dinamarca — é de restrição ou suspensão dos CAG em menores. Afirmer 'consenso' sem qualificação geográfica é uma falácia de falso consenso e um uso retórico da autoridade institucional (fake-expert).
Tema 2	SPSC	<i>O projecto de lei ameaça a saúde mental de uma população já vulnerável.</i>	O	—	—	Afirmção normativa sem evidência citada. A lógica implícita, qualquer restrição equivale a dano, é uma falsa dicotomia (falácia lógica). Ignora que o acesso irrestrito sem diagnóstico diferencial também pode causar dano numa população com elevada comorbilidade psiquiátrica prévia. A imputação de intenção maliciosa ao projecto é tática conspiracionista.
Tema 3	SPSC	<i>Os subscritores do Parecer são os defensores da vida e do bem-estar de todos os cidadãos.</i>	O	—	—	Afirmção excludente: implica que os críticos não se preocupam com o bem-estar dos cidadãos. Registo de posicionalidade relevante para avaliar a neutralidade do documento, mas não é uma afirmção científica verificável.
Tema 4	SPSC	<i>Os subscritores do Parecer são os defensores da ciência e oponentes de preconceitos.</i>	O	—	—	Apropriação retórica da autoridade científica sem demonstração. Os 'defensores da ciência' genuínos reconhecem a incerteza, questionam os próprios dados e não fazem declarações de exclusividade epistémica. Nenhuma produção científica de relevo é atribuída à SPSC. Todos os cientistas têm preconceitos — a questão é o que fazem com eles nos processos de produção de conhecimento.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 5	SPSC	<i>A disforia de género não é uma 'ideologia' — é uma condição clínica reconhecida no DSM-5-TR e na ICD-11.</i>	F	APA 2022 Robles 2016	N/A; B	Factualmente correcto que é uma categoria diagnóstica. Contudo, DSM e ICD são sistemas de fiabilidade nosológica (concordância entre clínicos), não de validade etiológica. A existência de uma categoria diagnóstica não implica causa biológica determinada nem define o tratamento indicado. A rejeição da palavra 'ideologia' é legítima, mas não resolve as questões clínicas em aberto.
Tema 6	SPSC	<i>A disforia de género é uma condição clínica reconhecida no DSM-5-TR e na ICD-11.</i>	F	APA 2022 Robles 2016	N/A; B	Facto correcto e não contestado. O DSM-5-TR mantém 'disforia de género' como categoria diagnóstica com critérios específicos de sofrimento clínico. A ICD-11 usa 'incongruência de género' no capítulo de saúde sexual. A distinção entre as duas classificações — e as suas implicações clínicas distintas — não é discutida pelo Parecer.
Tema 7	SPSC	<i>A OMS moveu a 'incongruência de género' para o capítulo de saúde sexual na ICD-11 para reduzir a estigmatização e garantir cuidados de saúde e aconselhamentos adequados a esta população.</i>	F	Robles 2016	B	Factualmente correcto quanto à mudança. Contudo, a decisão foi fortemente influenciada por lobby activista e não por revisão sistemática independente. Os profissionais de saúde mental que conduziram o processo tinham posições públicas pró-despatologização anteriores à análise. O argumento implícito — que a reclassificação valida os CAG — é uma falácia de autoridade institucional.
Tema 8	SPSC	<i>A disforia de género tem base neurobiológica sustentada por dados robustos.</i>	O	Winter et al. 2016 Safer & Tangpricha 2019	MB; B-M	A afirmação de 'dados robustos' é desproporcionada. Winter et al. (2016) é uma revisão narrativa (GRADE MB). Safer & Tangpricha (2019) é uma revisão clínica (GRADE B-M). A neurobiologia da disforia de género é um campo em investigação activa, com estudos de pequena dimensão e replicabilidade limitada. Omite a literatura que questiona esta robustez.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 9	SPSC	<i>Gémeos idênticos apresentam maior concordância (39,1%) para identidade de género trans do que dizigóticos, sugerindo base genética.</i>	F	Hembree et al. 2017	B-M	O dado é real, mas a interpretação é parcial. A concordância de 39,1% em monozigóticos implica que 60,9% dos gémeos idênticos não partilham a identidade trans. A diferença MZ-DZ (~0,35) é inferior à observada na esquizofrenia, autismo ou PHDA. O estudo original tem apenas 23 pares MZ. Aponta para influência genética modesta, com papel significativo do ambiente não partilhado.
Tema 10	SPSC	<i>Os padrões cerebrais das pessoas trans não tratadas são consistentes com a sua identidade de género e não com o sexo biológico.</i>	F	—	—	Afirmção sem referência bibliográfica citada neste ponto específico. A literatura de neuroimagem em pessoas trans é baseada em amostras muito pequenas, com heterogeneidade metodológica elevada e replicabilidade limitada. A ausência de citação torna a afirmação inverificável no contexto do parecer.
Tema 11	SPSC	<i>A identidade de género é resiliente a cirurgias genitais precoces e à educação social imposta em pessoas intersexo.</i>	F	Winter et al. 2016; Hembree et al. 2017	MB; B-M	O argumento das pessoas intersexo não é transferível para pessoas trans sem perturbação do desenvolvimento sexual — são populações clinicamente distintas em etiologia, cromossomas e anatomia. O uso desta evidência para sustentar intervenções em adolescentes trans constitui uma generalização indevida (cherry-picking de uma população análoga, mas distinta).
Tema 12	SPSC	<i>A disforia de género é uma realidade clínica com base biológica e a não-aceitação deste axioma é negacionismo científico.</i>	O	—	—	Aplicação da tática conspiracionista: imputar negacionismo aos críticos para encerrar o debate sem o resolver. A própria estrutura da frase — 'axioma' — reconhece que não é uma proposição empiricamente demonstrada, mas uma premissa aceite por fé. Ironicamente, esta é precisamente a estrutura argumentativa do negacionismo segundo Diethelm & McKee (2009).

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 13	SPSC	<i>Não se pode comparar a perturbação de identidade da integridade corporal (BIID) à disforia de género.</i>	O	DSM-5-TR APA 2022	—	A comparação fenomenológica entre disforia de género e BIID é legítima e publicada em literatura revisada por pares (Blom et al., 2012; Brugger et al., 2016). Rejeitar a analogia com base no DSM-5-TR é circular: é precisamente a validade do enquadramento diagnóstico que está em debate. A negação da comparação não a refuta — seria necessário um argumento empírico.
Tema 14	SPSC	<i>As intervenções médicas afirmativas melhoram a saúde mental.</i>	O	Dakkak 2023; Chen 2023; Tordoff 2022	MB; B; B	As três referências são estudos observacionais sem grupos de controlo adequados e com atrição significativa (GRADE MB a B). O Cass Report (2024), não citado, conclui após revisão sistemática exaustiva que a evidência de melhoria em saúde mental é insuficiente. A afirmação usa estudos de baixa qualidade para sustentar uma conclusão de que revisões sistemáticas independentes não confirmam.
Tema 15	SPSC	<i>As intervenções médicas afirmativas resultam em melhorias clínicas mensuráveis (e na BIID não).</i>	O	Brugger 2016; Blom 2012; Giummarra 2011	MB; MB; MB	As três referências citadas são estudos sobre BIID, não sobre CAG. Não há citação de evidência primária sobre eficácia de CAG neste ponto. Este é um dos erros graves do parecer — usar literatura sobre uma condição para sustentar afirmações sobre outra.
Tema 16	SPSC	<i>Os cuidados afirmativos resultam em sucesso terapêutico.</i>	O	—	—	Afirmiação não referenciada. 'Sucesso terapêutico' não é definido operacionalmente. Depende criticamente da selecção dos doentes, do critério de resultado e do tempo de seguimento. Os estudos disponíveis têm seguimento insuficiente e ausência de grupos de controlo. A indefinição do critério torna a afirmação irrefutável (táctica de expectativa impossível).
Tema 17	SPSC	<i>Os cuidados afirmativos salvam vidas.</i>	O	—	—	Afirmiação não referenciada. A associação entre CAG e redução de suicídio não está demonstrada causalmente: suicídio ocorre antes e depois dos CAG; os estudos disponíveis são transversais ou retrospectivos sem grupos de controlo adequados. A formulação retórica 'salvar vidas' é eficaz, mas clinicamente não demonstrada com a robustez que a afirmação implica.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 18	SPSC	<i>A amputação na BIID não apresenta benefício clínico.</i>	O	Brugger 2016; Blom 2012; Giummarra 2011	MB; MB; MB	As três referências são GRADE MB. A afirmação de ausência de benefício clínico na BIID não está demonstrada com maior robustez do que a afirmação de benefício nos CAG. Há relatos de alívio subjectivo após amputação em BIID, análogos aos relatados após CAG — o que torna a distinção mais complexa do que o parecer sugere.
Tema 19	SPSC	<i>A comparação com a BIID constitui uma tentativa de manipular a opinião pública através do medo.</i>	O	—	—	Imputação de intenção maliciosa (teoria da conspiração). A comparação fenomenológica entre BIID e disforia de género é um argumento clínico legítimo publicado em revistas com revisão por pares, não uma tática de manipulação. Os pais e a população têm razões legítimas para questionar intervenções irreversíveis em menores. Nomear esses receios como 'manipulação' encerra o debate sem o resolver.
Tema 20	SPSC	<i>A comorbilidade psiquiátrica associada à disforia de género é elevada.</i>	F	Nunes-Moreno 2022; de Freitas 2020; Mueller 2017	B; B; MB	Afirmação correcta e não contestada. Os dados de comorbilidade psiquiátrica (depressão, ansiedade, autismo, PHDA, perturbações da personalidade) são consistentes em múltiplos estudos e países. A questão clinicamente relevante — que o parecer não aborda — é se esta comorbilidade é causa, consequência ou factor de confundimento da disforia.
Tema 21	SPSC	<i>A prevalência de depressão (13,5-85%) e ansiedade (5-36,1%) nas pessoas com disforia de género é elevada.</i>	F	Hainey et al. 2025	B	Hainey et al. (2025) é um estudo de coorte prospectivo de grande escala (GRADE B). Os intervalos amplos das prevalências (13,5-85% para depressão) reflectem heterogeneidade metodológica e de população entre estudos. Estas taxas são comparáveis ou inferiores às observadas em estudantes universitários e em populações clínicas gerais com perturbações de ansiedade — contexto omitido.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 22	SPSC	<i>A causa da disforia de género não é a comorbilidade psiquiátrica mas sim o minority stress.</i>	O	Nunes-Moreno 2022; de Freitas 2020; Mueller 2017	B; B; MB	A hipótese do <i>minority stress</i> é uma explicação possível, mas não demonstrada como exclusiva. Estudos finlandeses (Kaltiala-Heino et al., 2018, não citados) mostram que a comorbilidade psiquiátrica precede frequentemente a apresentação de disforia, sugerindo relação causal inversa ou bidireccional. A selecção de evidência que suporta exclusivamente o <i>minority stress</i> é cherry-picking (C1).
Tema 23	SPSC	<i>Os bloqueadores ou hormonas em jovens reduzem a suicidalidade e a depressão grave em 60% e 73% respectivamente.</i>	O	Tordoff 2022	B	Tordoff et al. (2022) é um estudo de coorte prospectivo sem grupo de controlo adequado, com atrição significativa (GRADE B). As reduções percentuais provêm de comparações pré-pós sem randomização. O Cass Report (2024) conclui que a evidência sobre impacto na saúde mental dos bloqueadores é insuficiente após revisão sistemática exaustiva de estudos similares.
Tema 24	SPSC	<i>Os bloqueadores ou hormonas aumentam o bem-estar e diminuem a ansiedade.</i>	O	Chen 2023	B	Chen et al. (2023) é estudo de coorte prospectivo a 2 anos, sem grupo de controlo adequado (GRADE B). Melhoria em medidas de auto-relato não é equivalente a melhoria clinicamente validada. Atrição no seguimento de 2 anos é significativa. O mesmo estudo mostra que algumas medidas não melhoraram, dado que o parecer não menciona.
Tema 25	SPSC	<i>O projeto de lei é um fator de risco para a saúde pública ao restringir cuidados necessários.</i>	O	—	—	Afirmção normativa não referenciada. Pressupõe que os cuidados restringidos são 'necessários' — que é precisamente o que está em debate. No Reino Unido, Finlândia, Suécia e Noruega, a restrição dos CAG médicos em menores foi implementada como medida de saúde pública, com base em revisões sistemáticas independentes. O argumento inverte a relação entre evidência e política.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 26	SPSC	<i>Em crianças pré-púberes a persistência de disforia a 5 anos é de um terço.</i>	F	Wagner 2021	B	Dado consistente com a literatura — a persistência em pré-púberes varia entre 15-35% consoante os estudos. Wagner et al. (2021) é coorte prospectivo (GRADE B). O dado é citado correctamente, embora o parecer não discuta as implicações: se dois terços dos pré-púberes com disforia não persistem, intervenções precoces são de risco clinicamente significativo.
Tema 27	SPSC	<i>Em jovens púberes e em transição social a persistência de disforia é consideravelmente superior.</i>	F	Wagner 2021	B	Factualmente correcto. Contudo, a transição social prévia é ela própria um preditor de persistência — criando um efeito de fixação da identidade que o parecer não problematiza. Não é possível separar se a persistência superior se deve à maturidade pubertária ou ao efeito da transição social anterior. Esta ambiguidade é clinicamente crucial e é omitida.
Tema 28	SPSC	<i>A regressão da disforia é rara após a puberdade.</i>	F	Mahfouda 2017	B-M	Parcialmente correcto mas incompleto. Mahfouda et al. (2017) é uma revisão (GRADE B-M). A afirmação é verdadeira para jovens que já iniciaram transição social — mas isso confunde causa e efeito: a transição social pode ser o factor que impede a regressão natural. Estudos de seguimento sem intervenção são escassos.
Tema 29	SPSC	<i>Antes da puberdade a persistência da disforia não é confiável.</i>	F	Hembree et al. 2017	B-M	Argumento com implicação problemática: se a persistência pré-pubertária não é confiável, isso é argumento para esperar e não para intervir precocemente. O parecer usa este dado para justificar intervenção pubertária precoce — o que inverte a lógica precaucionária que o próprio dado implica.
Tema 30	SPSC	<i>Dados de crianças pequenas não permitem retirar conclusões para adolescentes.</i>	F	—	—	Afirmção metodologicamente correcta. Contudo, o mesmo princípio deveria ser aplicado simetricamente: dados de adultos satisfeitos com a transição também não permitem conclusões sobre adolescentes. O parecer aplica este princípio selectivamente para desacreditar evidência desfavorável, não como princípio metodológico geral.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 31	SPSC	<i>A realidade biológica da puberdade é ignorada no projeto de lei e visa tornar inacessíveis cuidados críticos.</i>	O	—	—	Afirmção dupla não referenciada. Primeiro, atribui ao projecto de lei a ignorância da biologia — o que não é demonstrado. Segundo, usa a palavra 'críticos' para qualificar os CAG como se fossem cuidados de saúde essenciais não contestados. A imputação de má-fé ao legislador configura a tática da teoria da conspiração.
Tema 32	SPSC	<i>Os bloqueadores pubertários oferecem tempo adicional para o desenvolvimento e exploração da identidade antes de mudanças irreversíveis.</i>	O	Tornese 2025 Betsi 2023 Nos 2022 Turban 2025	B; MB; B; MB	A premissa de 'pausa reversível' é contestada por dois factos omitidos: (1) >95% dos jovens que iniciam bloqueadores progridem para hormonoterapia cruzada (van der Loos et al., 2022, não citado aqui), questionando a reversibilidade funcional; (2) a literatura neurodesenvolvimental (Baxendale, 2024) levanta preocupações sobre interferência na maturação cerebral durante janelas críticas.
Tema 33	SPSC	<i>Os bloqueadores pubertários melhoram o funcionamento global e diminuem a ideação suicida.</i>	O	Tornese 2025 Betsi 2023 Nos 2022 Turban 2025	B; MB; B; MB	As referências citadas são revisão sistemática (GRADE B), revisão narrativa (MB), coorte retrospectivo (B) e editorial (MB). Nenhum é um ensaio clínico aleatorizado. O Cass Report (2024) conclui que a evidência de benefício em saúde mental dos bloqueadores é 'insuficiente'. A afirmação não é suportada pela melhor evidência disponível.
Tema 34	SPSC	<i>Os bloqueadores pubertários apresentam riscos de osteoporose.</i>	F	Betsi 2023 Nos 2022	MB; B	Facto correcto e admitido pelo próprio parecer. A perda de densidade mineral óssea durante a supressão pubertária é documentada. A questão clínica relevante — que o ponto seguinte aborda — é se esta perda é reversível.
Tema 35	SPSC	<i>Os riscos de osteoporose são monitorizados e são total ou parcialmente reversíveis.</i>	O	Betsi 2023 Nos 2022	MB; B	A reversibilidade da perda de densidade mineral óssea a longo prazo não está demonstrada. Os estudos disponíveis têm seguimento insuficiente para conclusões sobre saúde óssea em adultos. A expressão 'total ou parcialmente reversíveis' é logicamente vazia — cobre qualquer resultado possível e é, portanto, irrefutável. Tática de expectativa impossível.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 36	SPSC	<i>Legislar sobre bloqueadores pubertários é uma intromissão política na prática médica.</i>	O	—	—	Argumento ad hoc: a regulação legislativa de intervenções médicas em menores é norma em todas as democracias ocidentais — vacinas, antibióticos, cirurgias, psicofármacos estão todos sujeitos a regulação legal. O Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega e França restringiram os bloqueadores em menores por via administrativa ou legislativa precisamente com base em revisão de evidência.
Tema 37	SPSC	<i>A garantia de uma avaliação multidisciplinar rigorosa é a boa prática corrente defendida pela Endocrine Society e pela WPATH.</i>	F	Hembree 2017 Dakkak 2023	B-M; MB	Factualmente correcto que as guidelines recomendam avaliação multidisciplinar. Contudo, o recurso à Endocrine Society e WPATH como autoridade final é uma tática de fake-expert: estas organizações constroem as suas guidelines sobre a mesma base de evidência de baixa qualidade identificada nesta análise. O argumento é circular.
Tema 38	SPSC	<i>As taxas de descontinuação de hormonas variam entre 1,6% e 9,8% e são irrelevantes.</i>	F	Feigerlova 2025	B-M	Feigerlova (2025) é revisão sistemática (GRADE B-M — a mais robusta da SPSC). Contudo, as taxas baseiam-se em estudos com seguimento médio inferior a 5 anos e atrição elevada. Estudos com >5 anos sugerem taxas de 10-30% (Expósito-Campos & Salaberria, 2023, não citado). Classificar estas taxas como 'irrelevantes' sem justificação metodológica é um juízo de valor, não um facto.
Tema 39	SPSC	<i>O arrependimento após cuidados médicos é irrelevante, sendo de apenas 4%.</i>	F	Olson 2024	B	Olson et al. (2024) é coorte longitudinal com seguimento curto e atrição elevada (GRADE B). A taxa de 4% baseia-se em participantes que permaneceram no estudo — os que saíram (atrição) podem incluir proporção significativa de destransicionistas. Classificar arrependimento como 'irrelevante' é um juízo de valor eticamente problemático em intervenções irreversíveis em menores.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 40	SPSC	<i>A destransição ocorre por falta de apoio social e financeiro e as pessoas continuam não-binárias debalde essas circunstâncias.</i>	F	MacKinnon 2022e MacKinnon 2022b	MB-B; MB-B	MacKinnon et al. (2022a e 2022b) são estudos qualitativos exploratórios com amostras pequenas (GRADE MB-B). Os próprios autores (MacKinnon et al., 2025a, não citado) publicaram posteriormente dados mostrando subgrupos com destransição motivada por questões de identidade, trauma e comorbilidades. A omissão destes dados posteriores dos mesmos autores é cherry-picking.
Tema 41	SPSC	<i>A esmagadora maioria (>95%) das pessoas que fazem transição apresenta satisfação.</i>	O	—	—	Afirmção sem referência citada neste ponto. A taxa de >95% de satisfação provém de estudos com seguimento insuficiente, elevada atribuição e recrutamento em clínicas de género — com viés de selecção manifesto. Estudos com seguimento >5 anos mostram taxas crescentes de destransição. A formulação 'esmagadora maioria' sem referência é inverificável.
Tema 42	SPSC	<i>O reconhecimento jurídico do nome e género pretendido está associado a menor ideação suicida (OR=0,75) e menor distress psicológico (OR=0,53).</i>	F	Scheim 2025	M	Scheim et al. (2025) é revisão sistemática e metanálise (GRADE M — a referência mais robusta do parecer). Os efeitos são modestos (OR=0,75; OR=0,53) e baseados predominantemente em estudos transversais. Causalidade não demonstrada: pessoas com maior suporte social têm maior probabilidade tanto de obter reconhecimento legal como de ter melhor saúde mental — confundimento não controlado.
Tema 43	SPSC	<i>Documentação concordante com o género reduz a taxa de plano suicida (OR=0,75).</i>	F	Scheim 2020	B-M	Scheim et al. (2020) é estudo transversal (GRADE B-M). Os OR citados são associações em dados de auto-relato, não efeitos causais. O mesmo estudo mostra limitações explícitas de causalidade que o parecer não menciona.
Tema 44	SPSC	<i>Legislações anti-trans aumentam sintomas de ansiedade e stress pós-traumático.</i>	F	Restar 2024 Last 2025	B; B	Ambos são estudos observacionais transversais (GRADE B). Causalidade não demonstrada. A polarização política e mediática em contextos de debate legislativo aceso pode ser o mediador principal dos sintomas, independentemente do conteúdo específico da legislação. Este confundimento não é controlado.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 45	SPSC	<i>Legislações anti-trans elevam as pesquisas online de depressão e suicídio.</i>	F	Cunningham 2021	MB	Cunningham et al. (2021) usa pesquisas Google como proxy de saúde mental (GRADE MB). É o estudo metodologicamente mais frágil desta secção. Pesquisas online reflectem interesse mediático e exposição a notícias tanto quanto sofrimento pessoal. Proxy indireto; causalidade não demonstrada.
Tema 46	SPSC	<i>O Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª carece de qualquer fundamento empírico sólido.</i>	O	—	—	Conclusão não demonstrada pela análise precedente. Vários argumentos do projeto de lei têm suporte em revisões sistemáticas independentes (Cass, 2024; COHERE Finland, 2020; Socialstyrelsen, 2022) que o parecer não cita. A afirmação de ausência total de fundamento empírico é ela própria uma afirmação empírica que o parecer não suporta.
Tema 47	SPSC	<i>O Projeto de Lei ignora o consenso internacional sobre a base biológica da identidade de género.</i>	O	—	—	O 'consenso internacional' citado é o das organizações afirmativas (WPATH, Endocrine Society), ignorando as revisões sistemáticas independentes dos países europeus que chegaram a conclusões cautelares. A base biológica da identidade de género é um campo em investigação activa, não um axioma consensual. Uso da tática de falsos peritos institucionais como árbitros do consenso.
Tema 48	SPSC	<i>O Projeto de Lei descontextualiza dados sobre comorbilidades e persistência de disforia de género.</i>	O	—	—	Pode ser verdade em relação a alguns dados — mas o mesmo se aplica ao parecer, que descontextualiza sistematicamente dados sobre taxas de detransição, qualidade da evidência e divergências europeias. A acusação de descontextualização é ela própria descontextualizada.
Tema 49	SPSC	<i>O Projeto de Lei despreza a evidência de que barreiras legais e restrições médicas agravam o risco de suicídio.</i>	O	Scheim 2025 Scheim 2020 Restar 2024	—	A evidência citada mostra associações modestas entre reconhecimento legal e saúde mental, não demonstra que restrições médicas agravam risco de suicídio. É uma extrapolação não suportada pelos dados. Além disso, países que restringiram os CAG (Finlândia, Suécia) não reportaram aumentos de suicídio associados.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 50	SPSC	<i>'Tudo o que limite o reconhecimento jurídico ou os cuidados afirmativos é negacionismo científico.'</i>	O	—	—	A afirmação mais problemática do parecer. É uma tautologia que imuniza os CAG contra qualquer crítica científica: se qualquer questionamento é negacionismo, o debate é encerrado por definição. Esta é precisamente a estrutura argumentativa do negacionismo segundo Diethelm & McKee (2009) — definir o campo de forma que qualquer questionamento se torne heresia.
Tema 51	SPSC	<i>O Projeto de Lei é um retrocesso clínico perigoso com custo elevado na saúde mental de população vulnerável.</i>	O	—	—	Conclusão normativa não sustentada pela análise científica precedente. Países que restringiram os CAG em menores — Reino Unido, Finlândia, Suécia — fizeram-no precisamente com base em preocupações com a saúde mental de longo prazo desta população. O argumento inverte a lógica: é a ausência de evidência robusta que fundamenta a precaução, não um retrocesso clínico.
Tema 52	SPSC	<i>O Estado deve garantir que a lei não é discriminatória.</i>	F	—	—	Afirmação constitucional correcta e não contestada. Está consagrada na Constituição da República Portuguesa e em múltiplos tratados internacionais. Não é uma afirmação científica, mas jurídico-política.
Tema 53	SPSC	<i>O Estado deve garantir que a lei consagra e assegura os direitos de todas as pessoas ao longo do tempo.</i>	F	—	—	Idem tema 52. Afirmação constitucional correcta e não contestada. Relevante sublinhar que 'todas as pessoas' inclui os menores cujo interesse futuro — fertilidade, sexualidade adulta, saúde óssea — pode estar em tensão com as suas preferências actuais, tensão que o parecer não aborda.
Tema 54	Grupo	<i>Lista as associações profissionais e instituições académicas que apoiam o princípio da autodeterminação da identidade de género: APA, European Federation of Sexology, OPP, WMA, WPATH, entre outras.</i>	F	Coleman 2022 APA 2015 OPP 2020/2023 WMA 2025	MB; N/A; MB; N/A	Factualmente correcto quanto ao posicionamento institucional. Contudo, o recurso a autoridade institucional como substituto de evidência primária é a tática fake-expert. Estas organizações constroem as suas orientações sobre a mesma base de evidência de baixa qualidade identificada nesta análise. O argumento é circular e não constitui evidência científica.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 55	Grupo	<i>Os subscritores estão alinhados com a WPATH e os Standards of Care (SOC-8, 2022).</i>	F	Coleman 2022	MB	Declaração de posicionalidade, não argumento científico. O SOC-8 é um documento de consenso de especialistas (GRADE MB) com conflitos de interesse documentados: Eli Coleman, autor principal, admitiu em depoimento judicial que a maioria dos autores tinham conflitos de interesse. Alinhamento com SOC-8 não equivale a alinhamento com prova científica.
Tema 56	Grupo	<i>A definição de identidade de género é o sentimento íntimo e pessoal de identificação com determinado(s) género(s), podendo incluir identidades além do binário.</i>	F	Coleman 2022	MB	Definição operacional consensual no campo afirmativo. A extensão para além do binário é conceptualmente coerente, mas empiricamente subespecificada — a variabilidade de identidades não-binárias e a sua estabilidade longitudinal são pouco estudadas.
Tema 57	Grupo	<i>Pessoas trans são aquelas cuja identidade de género não está alinhada com o sexo 'atribuído' à nascença.</i>	F	Coleman 2022	MB	A terminologia 'atribuído' é ideologicamente carregada: o sexo biológico é constatado em >99,9% dos nascimentos, não atribuído por convenção. A escolha terminológica é uma pressuposição conceptual que o grupo não torna explícita como tal — incorporando uma conclusão teórica na própria definição.
Tema 58	Grupo	<i>As pessoas que se identificam com o sexo atribuído ao nascimento são denominadas cisgénero.</i>	F	Coleman 2022	MB	Definição terminológica operacional. O termo 'cisgénero' é útil como categoria descritiva, embora haja debate sobre se a sua universalização é adequada pois a maioria das pessoas não conceptualiza a sua identidade em termos de relação com um 'sexo atribuído'.
Tema 59	Grupo	<i>Todas as pessoas — transgénero ou cisgénero — detêm uma identidade de género, tendo direito à sua autodeterminação.</i>	O	Coleman 2022	MB	A primeira parte é uma afirmação conceptual (todos têm identidade de género) que pressupõe o modelo teórico que está em debate. A segunda parte — direito à autodeterminação — é uma posição jurídico-política válida para adultos, mas cuja extensão irrestrita a menores com decisões médicas irreversíveis é o ponto de tensão central não resolvido.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 60	Grupo	<i>A autodeterminação de género configura-se como um direito fundamental reconhecido pelas Nações Unidas e contemplado nos Princípios de Yogyakarta.</i>	F	ICJ/Yogyakarta 2017	—	Os Princípios de Yogyakarta são uma declaração política de ONGs, não um instrumento vinculativo de direito internacional. As Nações Unidas não adoptaram formalmente estes princípios como tratado. O uso desta referência como argumento científico é uma categoria errada — confunde direito político com evidência clínica.
Tema 61	Grupo	<i>O reconhecimento da identidade de género não requer diagnóstico clínico ou avaliação externa — a declaração da própria pessoa é suficiente.</i>	O	Coleman 2022	MB	Posição defensável para reconhecimento legal em adultos. A extensão a menores e a intervenções médicas irreversíveis constitui um salto lógico não suportado: o modelo de consentimento informado em menores requer avaliação de capacidade decisória, que não é equivalente à autodeclaração. Falácia de generalização indevida.
Tema 62	Grupo	<i>A identidade de género e a sua diversidade não constitui actualmente uma condição psiquiátrica — faz parte da diversidade humana (ICD-11).</i>	F	WHO ICD-11 2018	—	A reclassificação da ICD-11 é uma decisão normativa, não uma descoberta empírica. A disforia de género permanece no DSM-5-TR como categoria diagnóstica com critérios específicos de sofrimento clínico — facto omitido. A ausência de diagnóstico psiquiátrico não implica ausência de sofrimento clínico nem dispensa avaliação diferencial.
Tema 63	Grupo	<i>A referência a 'perturbação de identidade de género' é datada (DSM-IV) e não está assente em conhecimento científico rigoroso e actual.</i>	F	APA DSM-5 2013 WHO ICD-11 2018	N/A; N/A	Parcialmente correcto: o termo foi substituído por 'disforia de género' no DSM-5 (2013). Contudo, a implicação — que qualquer diagnóstico relacionado com identidade de género é 'anticientífico' — é uma falácia. A disforia de género permanece no DSM-5-TR. A reclassificação foi terminológica e filosófica, não baseada em nova evidência empírica sobre etiologia.
Tema 64	Grupo	<i>Algumas pessoas trans podem procurar cuidados multidisciplinares de afirmação de género e de acompanhamento psicológico para afirmar a sua identidade de género.</i>	F	Coleman 2022	MB	Afirmativa descritiva correcta e não contestada. O problema clínico não é se algumas pessoas trans procuram estes cuidados, mas quais os critérios de selecção, quais as avaliações necessárias antes da intervenção médica, e como distinguir disforia primária de disforia secundária a outras condições.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 65	Grupo	<i>Algumas pessoas trans podem procurar cuidados multidisciplinares para lidar com as experiências de preconceito e discriminação no quotidiano.</i>	F	Coleman 2022	MB	Afirmção correcta. O suporte psicológico para lidar com estigma e discriminação é uma necessidade clínica legítima e não contestada. Este ponto é distinto dos cuidados afirmativos médicos (hormonoterapia, cirurgia) — distinção que o documento faz implicitamente, mas não desenvolve.
Tema 66	Grupo	<i>O sofrimento psicológico resultante das vivências de discriminação configura a disforia de género ou incongruência de género.</i>	O	Coleman 2022	MB	Afirmção conceptualmente problemática: se a disforia de género pode ser causada pelo sofrimento de discriminação, então é secundária a um factor externo — o que é precisamente o argumento para tratar o factor externo (discriminação, homofobia) em vez de intervir biologicamente. O grupo usa este argumento para justificar CAG, mas o mesmo argumento apoia a abordagem psicoterapêutica.
Tema 67	Grupo	<i>Em todas as intervenções clínicas afirmativas atende-se aos direitos humanos, à autodeterminação e à autonomia.</i>	O	Coleman 2022	MB	Afirmção normativa — descreve o que deveria acontecer, não o que acontece empiricamente. A ausência de avaliação biopsicossocial rigorosa em muitas clínicas afirmativas, documentada no Cass Report (2024), contradiz esta afirmação na prática. A formulação 'em todas' é empiricamente inverificável e irrefutável — expectativa impossível.
Tema 68	Grupo	<i>Em todas as intervenções clínicas afirmativas atende-se à integridade física e psicológica.</i>	O	Coleman 2022	MB	Idem tema 67. A integridade física inclui fertilidade futura, saúde óssea e desenvolvimento sexual — dimensões cujo impacto a longo prazo das intervenções em menores não está demonstrado. A afirmação 'em todas' é empiricamente inverificável.
Tema 69	Grupo	<i>Em todas as intervenções clínicas afirmativas atende-se ao consentimento livre e informado.</i>	O	Coleman 2022	MB	Afirmção normativa. O consentimento informado em menores para intervenções com consequências irreversíveis (perda de fertilidade, dependência hormonal vitalícia) levanta questões éticas complexas sobre capacidade decisória adolescente que o documento não aborda. A afirmação 'em todas' é inverificável — expectativa impossível.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 70	Grupo	<i>Em todas as intervenções clínicas afirmativas proporcionam-se cuidados de saúde seguros, inclusivos e de qualidade.</i>	O	Coleman 2022	MB	Afirmativa normativa inverificável — 'em todas' e 'seguros' são afirmações absolutas que a evidência disponível não suporta. A segurança a longo prazo das intervenções em menores é precisamente a questão em aberto que o Cass Report (2024) identificou como insuficientemente estudada.
Tema 71	Grupo	<i>A autodeterminação está associada ao consentimento livre e informado como na lei n.º 38/2018.</i>	F	—	—	Afirmativa jurídica correcta quanto ao conteúdo da lei. Contudo, confunde autodeterminação legal (declaração de identidade para fins de registo civil) com consentimento médico informado (decisão sobre intervenção clínica irreversível). São domínios distintos com requisitos éticos e legais diferentes — distinção que o documento sistematicamente apaga.
Tema 72	Grupo	<i>As pessoas intersexo são definidas como apresentando um desenvolvimento não normativo das características sexuais.</i>	F	WHO ICD-11 2018	—	Definição terminológica correcta e consensual. As pessoas intersexo têm variações nas características sexuais cromossómicas, das gónadas, hormonais ou anatómicas. São uma população distinta das pessoas trans, distinção que o documento não desenvolve adequadamente.
Tema 73	Grupo	<i>Na lei actual, as pessoas intersexo não têm acesso a quaisquer procedimentos que lhes permitam ter uma vida urogenital e um desenvolvimento psicosssexual mais funcionais.</i>	F	—	—	Afirmativa sobre o conteúdo da lei vigente que requer verificação jurídica específica. A protecção das pessoas intersexo de intervenções precoces não consentidas é uma posição consensual nas organizações de direitos humanos, mas não na Medicina — mas a afirmação de que estão privadas de acesso a cuidados necessários necessita de contextualização legal.
Tema 74	Grupo	<i>A gestão médico-cirúrgica precoce das pessoas intersexo viola o princípio da autodeterminação de género a ocorrer anos mais tarde.</i>	O	—	—	Posição eticamente razoável quanto à protecção da autonomia futura. Contudo, o argumento é usado para equiparar intervenções em intersexo com a não-intervenção em disforia de género — o que é uma analogia invertida: nas pessoas intersexo o argumento é para não intervir precocemente; nas pessoas trans o argumento afirmativo é para intervir precocemente com bloqueadores.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 75	Grupo	<i>Os jovens com 16 e 17 anos podem mudar de nome e sexo no cartão de cidadão quando o pedido é feito por representantes legais.</i>	F	—	—	Descrição correcta do conteúdo da Lei 38/2018. Afirmção jurídica factual.
Tema 76	Grupo	<i>Os jovens com 16 e 17 anos podem mudar de nome e sexo no cartão de cidadão e é avaliada a sua maturidade para tomar decisões.</i>	F	—	—	Descrição correcta da Lei 38/2018. A avaliação de maturidade prevista na lei é uma salvaguarda positiva — mas o documento não discute como esta avaliação é operacionalizada na prática clínica portuguesa.
Tema 77	Grupo	<i>As crianças mais jovens do que os 16 anos, quando apoiadas pela sua família, podem fazer a mudança do nome social.</i>	F	—	—	Descrição correcta da lei vigente. A mudança de nome social (sem alteração de documentos) com apoio familiar é uma medida de baixa irreversibilidade. Clinicamente distinta da hormonoterapia ou da alteração de documentos — distinção relevante que o documento faz implicitamente.
Tema 78	Grupo	<i>O envolvimento parental ocorre sempre com menores de 18 anos na lei n.º 38/2018.</i>	F	—	—	Descrição correcta da lei. O envolvimento parental é uma salvaguarda importante. A questão clínica é se este envolvimento é suficiente para garantir o melhor interesse do menor quando envolve decisões médicas com consequências irreversíveis.
Tema 79	Grupo	<i>A aceitação e o apoio familiar na adolescência de jovens LGBTQIA+ é um fator protetor central para a saúde e resiliência.</i>	F	Johns 2018 Ryan 2010 Tankersley 2021	B; B; B	Afirmção bem suportada e transversal à literatura (GRADE B nos três estudos). O papel protector do suporte familiar é consistente e não contestado. Contudo, a conclusão política — que a lei deve facilitar transições sociais sem avaliação clínica — não decorre directamente desta evidência sobre suporte familiar.
Tema 80	Grupo	<i>Usar o nome por si escolhido em família e na escola diminui sintomas de depressão, ideação suicida e comportamentos suicidários.</i>	F	Russell 2018 Tankersley 2021	B; B	Evidência observacional consistente (GRADE B). Russell et al. (2018) é um estudo com limitações conhecidas (transversal, auto-relato) mas com resultados replicados. Esta é uma das afirmações com melhor suporte do parecer, e tem implicações clínicas independentes dos CAG médicos.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 81	Grupo	<i>Apoia-se o uso do nome por si escolhido independentemente de quaisquer outros procedimentos legais ou médicos.</i>	O	—	—	Posição clínica razoável e apoiada por evidência (tema 80). A aceitação do nome social não implica nem exige intervenção médica — distinção importante que o documento faz correctamente.
Tema 82	Grupo	<i>Deve assegurar-se a integração na escola e o respeito pelos direitos humanos, privacidade e segurança de todas as crianças e jovens trans.</i>	O	Johns 2018	B	Posição normativa razoável e amplamente partilhada. A evidência de que ambientes escolares inclusivos são protectores para jovens LGBTQIA+ é consistente (Johns et al., 2018, GRADE B). Não contestado.
Tema 83	Grupo	<i>A 'neutralidade ideológica' e a proibição de conteúdos sobre identidade de género nas escolas aumenta a invisibilização e o isolamento das crianças e jovens trans com risco para a saúde mental.</i>	O	Pinna 2022	B	Pinna et al. (2022) é revisão sistemática sobre saúde mental em pessoas trans em geral (GRADE B), não sobre efeitos de políticas curriculares específicas. A extrapolação para o impacto de conteúdos escolares específicos sobre identidade de género é inferencial. A evidência sobre educação sexual abrangente (Goldfarb & Lieberman, 2021, OPP) não é específica para este conteúdo.
Tema 84	Grupo	<i>A exclusão de conteúdos sobre educação sexual não conduz à promoção da saúde e desenvolvimento de todas as crianças e jovens.</i>	O	—	—	Afirmção plausível em relação à educação sexual em geral — mas o projecto de lei visa especificamente conteúdos sobre 'ideologia de género', não a educação sexual em geral. A equiparação dos dois é uma falácia de generalização que amplia artificialmente o impacto da medida proposta.
Tema 85	Grupo	<i>O sentimento de pertença e segurança na escola é um dos fatores relevantes na resiliência de crianças e jovens trans.</i>	F	Johns 2018 Tankersley 2021	B; B	Afirmção bem suportada (GRADE B). A pertença escolar como factor de resiliência é consistente na literatura sobre jovens LGBTQIA+. Não contestado.
Tema 86	Grupo	<i>O sentimento de pertença e segurança na escola ajuda a fazer face a fatores de risco para a saúde mental.</i>	F	Pinna 2022	B	Idem tema 85. A revisão de Pinna et al. (2022) suporta este ponto de forma consistente. Não contestado.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 87	Grupo	<i>Os retrocessos legais têm profundos impactos nas crianças e jovens trans e a preocupação tem sido partilhada por mães e pais.</i>	F	Abreu 2022	MB	Abreu et al. (2022) é um estudo qualitativo de análise temática com figuras parentais nos EUA (GRADE MB). A preocupação parental com retrocessos legais é real e documentada. Contudo, é selectividade usar apenas a perspectiva parental favorável aos CAG, ignorando a perspectiva igualmente documentada de pais preocupados com intervenções irreversíveis nos filhos.
Tema 88	Grupo	<i>O projeto de lei do Chega interfere em atos médicos como a administração de bloqueadores de puberdade e a realização de cirurgias de afirmação de género.</i>	F	—	—	Factualmente correcto quanto ao conteúdo do projecto de lei. A qualificação desta interferência como ilegítima pressupõe que estes actos médicos são praticados sem necessidade de regulação — o que é precisamente o que está em debate. A regulação de actos médicos em menores é norma em todos os sistemas de saúde.
Tema 89	Grupo	<i>Há evidência vasta e clara que demonstra os benefícios dos tratamentos de afirmação de género para a qualidade de vida e o bem-estar.</i>	O	Coleman 2022 van der Loos 2022 Turban 2020 Turban 2025 Weixel 2026	MB; B; MB; MB; MB	A afirmação de 'evidência vasta e clara' é incompatível com a classificação GRADE das referências citadas: 4 de 5 são GRADE MB. Van der Loos et al. (2022) é o estudo mais robusto (GRADE B), sem grupo de controlo. O Cass Report (2024) conclui que a evidência é insuficiente após revisão de >50 estudos similares. A expressão 'vasta e clara' é retoricamente desproporcionada.
Tema 90	Grupo	<i>Uma coisa é o reconhecimento legal da identidade de género em sede de registo civil, outra são os procedimentos clínicos ou de afirmação de género.</i>	F	Moleiro 2016 Moleiro & Pinto 2020 Saleiro 2022	MB; MB; MB	Distinção conceptual correcta e importante. O reconhecimento legal é um direito civil; os CAG médicos são intervenções clínicas com risco próprio. Esta distinção é o ponto mais clinicamente sólido do parecer e alinha com as orientações europeias cautelares, que separam claramente as duas esferas.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 91	Grupo	<i>O Cass Report (2024) tem sido criticado por viés metodológico, critérios de elegibilidade ambíguos, avaliação desigual da qualidade das evidências e representação incorrecta do consenso internacional.</i>	F	McDeavitt 2025 Moser 2025 Noone 2025	MB; MB; MB	As três críticas ao Cass Report são artigos de opinião e comentário (GRADE MB). Usar críticas de GRADE MB para desacreditar uma revisão sistemática de GRADE superior constitui a tática expectativa impossível: aplicar critérios de prova mais exigentes ao lado céptico. O Cass Report foi posteriormente defendido pelos seus próprios métodos por Kingdon et al. (2025) — co-assinado por Hilary Cass. E o paper de McDeavitt está mal citado porque é uma crítica aos cépticos.
Tema 92	Grupo	<i>O Cass Report sugere restrições ao acesso hormonal contrariando as recomendações da Endocrine Society, WPATH, AAFP e Pediatric Endocrine Society.</i>	F	—	—	Factualmente correcto — o Cass Report diverge das orientações das organizações afirmativas. Contudo, isso é precisamente o seu valor: é uma revisão independente que não foi condicionada pelo consenso institucional existente. Usar a divergência como argumento contra o Cass Report é circular — tática de falsos peritos institucionais como árbitros do consenso.
Tema 93	Grupo	<i>As críticas ao Cass Report salientam que restrições indevidas ao acesso hormonal podem prejudicar a saúde de jovens trans.</i>	O	Locke 2024 McDeavitt 2025 Moser 2025 Noone 2025 Turban 2025	B; MB; MB; MB; MB	Quatro das cinco referências são GRADE MB. Locke et al. (2024) é o mais robusto (GRADE B) — estudo sobre tempo de acesso a hormonoterapia em militares dos EUA. A extrapolação para impacto de restrições em menores em geral é inferencial. A assimetria GRADE entre as críticas (MB) e o Cass Report (baseado em revisões sistemáticas) é o ponto analítico central. McDeavitt 2025 crítica as críticas. Erro de citação.
Tema 94	Grupo	<i>Os processos de destransição ou reversão da transição de género são raros.</i>	F	MacKinnon 2024 Olson 2024	MB; B	MacKinnon et al. (2024) é estudo com amostra não-probabilística (GRADE MB). Olson et al. (2024) é coorte com seguimento curto (GRADE B). A afirmação de raridade baseia-se em estudos com seguimento insuficiente e atribuição elevada. Estudos com seguimento >5 anos sugerem taxas crescentes. Os próprios autores MacKinnon et al. (2025a) publicaram dados mais completos que mostram subgrupos com destransição motivada por identidade — não citados aqui.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 95	Grupo	<i>Os processos de reversão resultam de estigma, falta de apoio social, violência ou conflitos interpessoais, e não de mudança de identidade.</i>	F	MacKinnon 2024 Turban 2025	MB; MB	Ambas as referências são GRADE MB. MacKinnon et al. (2025a, não citado) — dos mesmos autores — identifica subgrupos com destransição motivada por questões de identidade, trauma não tratado e comorbilidades. Littman (2021, não citado) mostra que 60% dos destransicionistas atribuem a disforia a outros problemas. A selecção de referências que suportam exclusivamente factores externos é cherry-picking.
Tema 96	Grupo	<i>As mudanças na identidade de género ao longo da vida são normais e a necessidade de intervenções médicas/cirúrgicas pode ir mudando.</i>	O	Coleman 2022	MB	Afirmção com implicação clínica problemática: se a identidade de género muda ao longo da vida e as necessidades de intervenção também, isso é argumento para cautela nas intervenções irreversíveis em menores — não para facilitar o acesso. O grupo usa este argumento para justificar flexibilidade nos CAG, mas o mesmo argumento apoia a espera e a avaliação prolongada.
Tema 97	Grupo	<i>O projeto de lei do Chega é um retrocesso nos direitos humanos e no reconhecimento da identidade de género.</i>	O	—	—	Afirmção de posicionamento político, não argumento científico. A qualificação de uma proposta legislativa como 'retrocesso nos direitos humanos' é uma posição normativa legítima num debate democrático, mas não constitui evidência clínica. A imputação de agenda discriminatória configura a tática conspiracionista.
Tema 98	Grupo	<i>O projeto de lei vai no sentido contrário às orientações europeias da PACE, da Comissão Europeia, e internacionais sobre autodeterminação.</i>	F	PACE 2015 CE 2025 Yogyakarta 2017	N/A; N/A; N/A	Factualmente discutível: a PACE e a CE produzem orientações sobre direitos civis e não-discriminação, não sobre protocolos clínicos para menores. Além disso, vários países europeus membros do Conselho da Europa (Reino Unido, Finlândia, Suécia) restringiram os CAG em menores — o que contradiz a afirmação de divergência com 'as orientações europeias'. As referências são GRADE N/A.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 99	Grupo	<i>O projeto de lei é contrário às orientações das associações científicas e profissionais.</i>	O	—	—	Parcialmente correcto em relação às organizações afirmativas (WPATH, Endocrine Society, APA). Incorrecto em relação às orientações clínicas dos países europeus que revisaram os seus protocolos (NHS England, COHERE Finland, Socialstyrelsen Suécia). A selectividade na escolha das 'associações científicas credíveis' é cherry-picking e tática de falsos peritos.
Tema 100	Grupo	<i>As orientações das associações científicas e profissionais correspondem às evidências científicas sobre a identidade de género.</i>	O	Coleman 2022	MB	Petição de princípio — a afirmação mais problemática do parecer. Afirmar que as orientações correspondem à evidência não demonstra essa correspondência. A análise GRADE das 90 referências destes três pareceres mostra que esmagadora maioria é de qualidade MB ou B. As orientações institucionais são construídas sobre esta mesma evidência fraca — o argumento é circular.
Tema 101	Grupo	<i>O projeto de lei confunde a regulamentação do reconhecimento legal de género com práticas clínicas.</i>	F	—	—	Observação parcialmente correcta: o projecto de lei do Chega inclui artigos sobre bloqueadores e cirurgias que vão além do registo civil. A crítica é metodologicamente válida como observação sobre a estrutura do projecto de lei, independentemente das posições substantivas sobre os CAG.
Tema 102	Grupo	<i>O conjunto de profissionais com vasta experiência em questões de identidade de género repudia veementemente esta proposta.</i>	O	—	—	Declaração de posicionamento colectivo. O número de subscritores (216) jamais substitui a qualidade da evidência — é um argumento de autoridade numérica (fake-experts). A lista inclui maioritariamente psiquiatras, endocrinologistas e psicólogos clínicos, com representação reduzida de especialidades relevantes para as questões em aberto: neurologia pediátrica, pediatria do desenvolvimento, bioética, epidemiologia.
Tema 103	OPP	<i>o Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª contraria pressupostos básicos do direito universal</i>	O	—	—	Afirmção de posicionamento institucional conclusivo sem referências citadas. A atribuição de contradição com o 'direito universal' não é demonstrada — é uma falácia de apelo à autoridade normativa não explicitada (falácia lógica). A formulação 'pressupostos básicos' imuniza a afirmação contra falsificação.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 104	OPP	<i>o Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª não está alinhado com o atual conhecimento científico sobre identidade de género</i>	O	—	—	Afirmção de incompatibilidade com o 'actual conhecimento científico' sem referências citadas. A incompatibilidade pressuposta é normativa, não empírica. Atribuição de desalinhamento científico ao Projecto de Lei sem análise metodológica, é uma tática conspiracionista (imputação de agenda desinformada ao legislador).
Tema 105	OPP	<i>a OPP recomenda a manutenção do direito à autodeterminação da identidade de género consagrado na Lei n.º 38/2018 de 7 de agosto em consonância com o direito internacional</i>	O	—	—	Recomendação normativa de manutenção da Lei 38/2018 com apelo ao 'direito internacional' como autoridade. Os instrumentos de direito internacional citados implicitamente (Princípios de Yogyakarta, PACE) não são vinculativos e não constituem prova empírica de benefício clínico. Tática de falsa autoridade.
Tema 106	OPP	<i>A OPP recomenda a manutenção dos princípios de despatologização das questões de identidade de género</i>	O	—	—	Recomendação de manutenção dos 'princípios de despatologização' como axioma. Não distingue despatologização da identidade (legítima) da dispensa de avaliação clínica para intervenções médicas irreversíveis em menores (cl clinicamente questionável). Tática fake-experts: a despatologização da OMS é convocada como autoridade para uma conclusão que a OMS não extrai explicitamente.
Tema 107	OPP	<i>A OPP afirma que as intervenções (actuais) destinadas a quem vive com disforia /incongruência de género se baseiam em critérios de Saúde éticos de beneficência e não-maleficência</i>	O	—	—	Afirmção de que as intervenções actuais se baseiam em critérios éticos de beneficência e não-maleficência — sem referências. A conformidade ética é declarada, não demonstrada. O Cass Report (2024) e os sistemas independentes europeus concluíram precisamente o oposto: incerteza suficiente para activar o princípio da não-maleficência como argumento de cautela. Tática fake-experts.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 108	OPP	<i>A OPP afirma que as intervenções (actuais) destinadas a quem vive com disforia /incongruência de género estão em conformidade com a evidência científica e manuais internacionais</i>	O	—	—	Afirmação de conformidade com 'evidência científica e manuais internacionais' sem referências citadas. Os 'manuais internacionais' (SOC-8, Endocrine Society) têm conflitos de interesse documentados (Coleman, depoimento judicial 2024) e são eles próprios alvo de crítica metodológica. Tácticas de autoridade institucional) e selectividade por omissão das revisões sistemáticas independentes).
Tema 109	OPP	<i>a OPP recomenda a garantia de acesso a cuidados de Saúde, integrados e baseados na evidência científica, a pessoas que se encontram a explorar a sua identidade de género, que experienciam incongruência de género e/ou que já iniciaram um processo de transição (pessoas transgénero)</i>	O	—	—	Recomendação clinicamente razoável e não contestada: acesso a cuidados de saúde integrados para pessoas em exploração de identidade, incongruência ou transição. Esta posição é partilhada por todos os sistemas europeus, incluindo os mais cautelares. Não constitui argumento para ou contra os CAG médicos em menores.
Tema 110	OPP	<i>a OPP recomenda o reforço do número de Psicólogos/as no SNS (em particular, Cuidados de Saúde Primários, por forma a possibilitar cuidados afirmativos de género em todo o território nacional)</i>	O	—	—	Recomendação de reforço de psicólogos no SNS — posição razoável e transversal. Não controversa. Relevante para o paper como evidência de que a OPP distingue entre apoio psicológico (que recomenda) e intervenção médica (sobre a qual é mais matizada do que os outros dois pareceres).
Tema 111	OPP	<i>a OPP recomenda a garantia, nas Escolas, de uma Educação para a Saúde Sexual e Sexualidade, que assegure literacia sobre diversidade e sexualidade humana, promovendo ambientes seguros, inclusivos e promotores do combate ao estigma e à discriminação baseada no género</i>	O	—	—	Recomendação de educação sexual inclusiva nas escolas — razoável em termos gerais. A equiparação implícita entre 'educação sexual' e 'conteúdos sobre identidade de género' é uma generalização inferencial: a evidência sobre educação sexual abrangente (Goldfarb & Lieberman, 2021) não é directamente transferível para conteúdos curriculares específicos sobre identidade de género. Táctica falácia lógica de generalização.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 112	OPP	<i>A OPP afirma que faz o parecer por ter um compromisso assumido para com a defesa da Saúde Pública e dos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs</i>	O	—	—	Declaração de missão institucional — a OPP justifica a emissão do parecer pelo seu compromisso com a saúde pública e os direitos fundamentais. Afirmação legítima de mandato. Não constitui evidência científica. É epistemicamente neutral.
Tema 113	OPP	<i>A OPP afirma que faz o parecer por ter um compromisso assumido para com a defesa da Saúde Pública e dos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs salientando “o direito fundamental à autodeterminação de género” bem como a “promoção da inclusão, da equidade e da justiça social”</i>	O	—	—	Declaração de missão com explicitação dos valores orientadores: 'direito fundamental à autodeterminação de género' e 'promoção da inclusão, equidade e justiça social'. A enumeração destes valores como fundamentos do parecer técnico é relevante para a análise de posicionalidade: a OPP anuncia a sua posição normativa antes da análise científica. Tática fake-expert: os valores são apresentados como se decorressem da evidência científica.
Tema 114	OPP	<i>Afirma que a autodeterminação de género é um direito fundamental, consagrado em diversas recomendações internacionais</i>	O	—	—	Afirmção de que a autodeterminação de género é um direito fundamental consagrado em 'diversas recomendações internacionais' — sem referências explícitas. Os instrumentos citados implicitamente (Princípios de Yogyakarta, PACE) não são vinculativos. A afirmação conflui direito civil com intervenção médica — distinção que o próprio parecer da OPP faz noutros pontos (T143). Tática fake-expert.
Tema 115	OPP	<i>A OPP considera que o direito à autodeterminação de género significa que, perante a lei e o Estado português, é suficiente a declaração da própria pessoa para o reconhecimento da sua identidade de género, não devendo requerer quaisquer diagnósticos ou avaliações sobre a sua identidade de género</i>	O	—	—	Posição sobre autodeterminação legal: a declaração da própria pessoa deve ser suficiente para reconhecimento legal, sem diagnóstico. Posição coerente com a Lei 38/2018. Clinicamente defensável para fins de reconhecimento legal em adultos. A generalização a menores sem qualificação é inferencial — tática falácia lógica. O parecer não distingue explicitamente aqui entre adultos e menores.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 116	OPP	<i>A OPP considera que a opção legislativa 38/2018 é coerente com a evolução do direito internacional e com o avanço da investigação nesta matéria</i>	O	—	—	Afirmação de coerência da Lei 38/2018 com o direito internacional e a investigação. Posição razoável para fins de reconhecimento legal civil. Não implica necessariamente que os CAG médicos devam seguir a mesma lógica de autodeterminação sem avaliação clínica. Este é o ponto onde a OPP é conceptualmente mais precisa do que os outros dois pareceres.
Tema 117	OPP	<i>A OPP considera que a necessidade de diagnóstico pode transfigurar o profissional de Saúde num “porteiro” do direito, transformando a avaliação diagnóstica numa autorização</i>	O	—	—	Argumento original e conceptualmente forte: o diagnóstico como pré-requisito legal transforma o clínico num 'porteiro do direito'. A distinção entre avaliação clínica para cuidados de saúde e certificação para exercício de direito civil é válida e relevante. Contudo, a sua aplicação a intervenções médicas irreversíveis em menores — onde a avaliação clínica tem função protectora, não certificadora — é uma extensão não justificada. Tática falácia lógica de generalização indevida.
Tema 118	OPP	<i>a alteração legal do nome e do género, e outros hábitos corporais, podem fazer parte do processo de transição social de uma pessoa que sente que a sua identidade de género não é congruente com o seu sexo à nascença (disforia/incongruência de género)</i>	F	—	—	Descrição factual correcta do processo de transição social: inclui alteração legal do nome, documentos de identidade, hábitos corporais. Não controverso. Clinicamente relevante porque distingue transição social (reversível) de transição médica (com diferentes graus de irreversibilidade). Ponto positivo na estrutura analítica do parecer.
Tema 119	OPP	<i>o reconhecimento legal do género refere-se a leis, políticas e procedimentos administrativos que permitem que pessoas transgénero e de género diverso atualizem os seus documentos de identidade legal para refletir o género com o qual se identificam</i>	F	—	—	Definição factual de reconhecimento legal de género — leis, políticas e procedimentos administrativos que permitem actualização de documentos. Correcta e não controversa. Útil para estabelecer a distinção conceptual entre reconhecimento legal e intervenção médica que o parecer desenvolve noutros pontos.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 120	OPP	<i>Para as pessoas transgénero e de género diverso, o reconhecimento legal de género é um aspecto crucial da afirmação de género – o processo interpessoal e social de reconhecimento e de concretização da própria identidade de género</i>	F	Scheim et al., 2025	M	Scheim et al. (2025) — o estudo metodologicamente mais robusto dos três pareceres (GRADE M, coorte prospectivo com grupo comparador). Associação entre reconhecimento legal e afirmação de género. A OPP cita correctamente a referência e o conceito. O efeito do reconhecimento legal sobre saúde mental é plausível, mas a causalidade não está demonstrada — confundimento por suporte social e contexto socioeconómico não é controlado.
Tema 121	OPP	<i>o reconhecimento legal de género com base na autodeterminação parece associado, ainda que de forma modesta, a melhores indicadores de Saúde Mental e bem-estar nas populações transgénero, podendo ainda contribuir para uma maior sensação de segurança e diminuição da percepção de discriminação</i>	F	Bauer et al., 2015 Scheim et al., 2020	B; B-M	A OPP qualifica explicitamente o efeito como 'modesto' — distinção analítica importante e pouco habitual nos três pareceres. Bauer 2015 (GRADE B, respondent-driven sampling, n=433) e Scheim 2020 (GRADE B-M, revisão metodológica) suportam parcialmente a associação. A qualificação 'modesta' é epistemicamente honesta.
Tema 122	OPP	<i>o reconhecimento legal de género com base na autodeterminação parece associado e para eventuais mudanças sociais positivas: melhorias nas relações conjugais e na vida familiar e maior acesso a serviços de Saúde</i>	F	Arístegui et al., 2017 Moleiro & Pinto, 2020	MB; MB	Arístegui 2017 (GRADE MB, estudo qualitativo argentino) e Moleiro & Pinto 2020 (GRADE MB, revisão narrativa portuguesa) — evidência de qualidade muito baixa para afirmações sobre 'melhorias conjugais e familiares'. Tática C1: omissão de estudos com resultados mais heterogéneos.
Tema 123	OPP	<i>o acesso a documentos de identificação concordantes com o género vivido pode reduzir o sofrimento psicológico e a ideação suicida em pessoas transgénero adultas</i>	F	Scheim et al., 2020	B-M	Scheim 2020 (GRADE B-M) suporta parcialmente a associação entre documentos concordantes e redução de sofrimento e ideação suicida em adultos. Evidência plausível, mas de qualidade moderada a baixa. A generalização a menores não está explicitada como tal — limitação analítica.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 124	OPP	<i>os documentos de identificação são necessários para aceder a recursos essenciais de promoção da Saúde</i>	F	Byrne, 2024 Hill et al., 2018	MB; B	Byrne 2024 (GRADE MB) e Hill 2018 (GRADE B) documentam a necessidade de documentos de identidade para acesso a cuidados de saúde. Argumento factualmente correcto e clinicamente relevante. Não controverso — todos os sistemas de saúde reconhecem o papel dos documentos de identidade no acesso a cuidados.
Tema 125	OPP	<i>os documentos de identificação são necessários para aceder a viagens, compras, solicitações de serviços sociais e atividades de socialização e lazer</i>	F	—	—	Afirmção factual sobre utilidade prática dos documentos de identidade para viagens, compras, serviços sociais e actividades de lazer. Correcta e não controversa. Reforça o argumento da distinção entre reconhecimento legal (administrativo) e intervenção médica.
Tema 126	OPP	<i>a falta de um documento de identificação que corresponda ao género pode aumentar a exposição ao estigma e limitar o acesso a recursos promotores da saúde (como cuidados médicos, habitação, educação e emprego), direitos cívicos (como o direito ao voto) e actividades sociais (como o acesso a bares)</i>	F	Scheim et al., 2020	B-M	Scheim 2020 (GRADE B-M) suporta a associação entre falta de documentos concordantes e exposição ao estigma. Argumento plausível e parcialmente suportado. A enumeração de consequências (cuidados médicos, habitação, educação, emprego, direito ao voto, acesso a bares) mistura consequências de gravidade muito diferente numa mesma afirmação — tática falácia lógica por falsa equivalência que amplifica o argumento.
Tema 127	OPP	<i>os documentos de identificação podem, em parte, ser concebidos como determinantes estruturais da Saúde ligados ao contexto político e socioeconómico, uma vez que constituem mecanismos estruturais que determinam a posição de alguém numa sociedade (Solar & Irwin, 2010)</i>	F	Solar & Irwin, 2010	MB	Solar & Irwin 2010 (GRADE MB, matriz teórica OMS sobre determinantes sociais) — a aplicação do modelo de determinantes estruturais da saúde ao contexto específico dos documentos de identidade trans é uma extrapolação inferencial não directamente suportada pela matriz teórica original. Tática falácia lógica (generalização de um modelo geral para uma aplicação específica não testada).

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 128	OPP	<i>alguns estudos apontam para potenciais benefícios mas é importante referir que a evidência científica sobre transições sociais, sobretudo em crianças e adolescentes com disforia/incongruência de género, não é consistente</i>	M	—	—	Afirmção mista de valor analítico: reconhece que a evidência sobre transições sociais 'não é consistente'. Este é um dos momentos de maior honestidade epistemológica do parecer — admissão explícita de inconsistência da evidência, em contraste com as afirmações de 'evidência vasta e clara' dos outros dois pareceres.
Tema 129	OPP	<i>não é possível aferir os impactos positivos e adversos das transições sociais, quer na diminuição da disforia de género e dificuldades de Saúde mental, quer na relação com os pares, na qualidade de vida ou na satisfação com o corpo</i>	F	Hall et al., 2024	B	Hall et al. (2024) — revisão sistemática Cass — GRADE B. A OPP cita correctamente: 'não é possível aferir os impactos positivos e adversos das transições sociais de forma conclusiva'. Este é o momento de maior honestidade epistemológica dos três pareceres: a única citação directa de uma revisão sistemática do Cass Report como fonte de dados (em vez de alvo de crítica). Distinção analítica central para o paper.
Tema 130	OPP	<i>alguns adolescentes podem beneficiar de transições sociais e como tal é relevante um processo de exploração da identidade de género continuado e apoiado</i>	M	Kingdon et al., 2025	MB	Kingdon 2025 (GRADE MB, protocolo de cuidados) — reconhece que 'alguns' adolescentes podem beneficiar. A qualificação 'alguns' é epistemicamente honesta e contrasta com as afirmações universalistas dos outros dois pareceres. Kingdon 2025 é a referência do modelo de deliberação partilhada — clinicamente próximo das orientações europeias cautelares.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 131	OPP	<i>alguns adolescentes podem beneficiar de transições sociais e ... processo de exploração da identidade de género continuado e apoiado ... por profissionais de Saúde (e.g., médicos/as, psicólogos/as), antes de se realizar uma transição social com maiores dificuldades de reversão – como é o caso da alteração legal do sexo e do nome, cuja reversão necessita de autorização judicial</i>	M	Kingdon et al., 2025	MB	Extensão de T130 com recomendação de acompanhamento profissional antes de transições com 'maiores dificuldades de reversão'. A menção explícita da dificuldade de reversão da alteração legal do sexo e nome é clinicamente relevante — reconhece a irreversibilidade funcional de algumas transições. Ponto analítico positivo.
Tema 132	OPP	<i>para a transição social – e a alteração legal de sexo e nome no registo civil – é preferível a deliberação partilhada e a avaliação de capacidade /consentimento para actos de risco, não um regime de validação identitária por perito</i>	O	—	—	Posição sobre o modelo preferível para transição social e alteração legal: 'deliberação partilhada e avaliação de capacidade/consentimento para actos de risco, não um regime de validação identitária por perito'. Esta distinção é conceptualmente correcta e clinicamente mais matizada do que os outros dois pareceres. Próximo das orientações do Cass Report e dos modelos europeus cautelares.
Tema 133	OPP	<i>reconhece-se o papel importante dos profissionais de Saúde nos processos de exploração de identidade e de transição</i>	O	—	—	Reconhecimento do papel dos profissionais de saúde nos processos de exploração e transição. Posição razoável e não controversa. Complementa T132 — a OPP defende o acompanhamento profissional, não a sua dispensa. Distinção importante face à leitura de que 'o profissional não pode ser porteiro' (T117).

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 134	OPP	<i>para a transição social – e a alteração legal de sexo e nome no registo civil – é preferível a deliberação partilhada e a avaliação de capacidade /consentimento para actos de risco, não um regime de validação identitária por perito</i>	O	—	—	Repetição de T132 — provavelmente entrada duplicada na tabulação original. Mesmo conteúdo: deliberação partilhada vs. validação identitária por perito. Ver comentário T132.
Tema 135	OPP	<i>reconhece-se o papel importante dos profissionais de Saúde nos processos de exploração de identidade e de transição</i>	O	—	—	Repetição de T133 — provavelmente entrada duplicada na tabulação original. Mesmo conteúdo: papel dos profissionais de saúde. Ver comentário T133.
Tema 136	OPP	<i>O direito à não discriminação é consagrado na Constituição da República Portuguesa e em múltiplos tratados internacionais</i>	F	—	—	Afirmção factual correcta: o direito à não-discriminação está consagrado na CRP e em tratados internacionais. Não controverso. Relevante para estabelecer o enquadramento de direitos — mas a não-discriminação civil é distinta da questão dos protocolos clínicos para menores.
Tema 137	OPP	<i>O direito à não discriminação das pessoas transgénero, decorrente do seu direito fundamental à afirmação de género é, portanto, indiscutível</i>	O	—	—	Afirmção de que o direito à não-discriminação das pessoas transgénero é 'indiscutível' — salto lógico de uma premissa correcta (não-discriminação civil) para uma conclusão mais ampla (qualquer restrição a CAG = discriminação). Táctica falácia lógica: o direito à não-discriminação não implica ausência de protocolos clínicos diferenciados para menores.
Tema 138	OPP	<i>a formulação "ponderado casuisticamente" é um pressuposto estigmatizante porque a condição de pessoa transgénero representa um risco para a "segurança" ou "integridade física" de terceiros</i>	O	—	—	Crítica à formulação 'ponderado casuisticamente' do PL como 'pressuposto estigmatizante'. O argumento pressupõe que qualquer avaliação caso a caso da condição de pessoa transgénero implica necessariamente tratar a condição como risco. A ponderação casuística é um princípio clínico standard (medicina personalizada) — não é inerentemente estigmatizante. Táctica falácia lógica.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 139	OPP	<i>esta inversão abre a porta a decisões arbitrárias, assentes em perceções e estereótipos, e legítima restrições (em prisões, instalações sanitárias e atividades desportivas) cujo resultado previsível é a exclusão ou a segregação</i>	O	—	—	Afirmção de que a formulação do PL 'abre a porta a decisões arbitrárias e legítima exclusão ou segregação'. Argumento de consequências extremas sem demonstração de que o PL conduziria necessariamente a esses resultados. Tática falácia lógica (argumento do declive escorregadio) e conspiracionista (imputação de intenção discriminatória ao legislador).
Tema 140	OPP	<i>Uma norma desta natureza deve integrar medidas de organização e proteção da segurança, privacidade e integridade física de todas as pessoas – necessárias, adequadas e proporcionais, e não assentes na identidade de género</i>	O	—	—	Posição construtiva: as normas sobre segurança, privacidade e integridade devem ser baseadas em critérios necessários, adequados e proporcionais — não na identidade de género. Posição razoável e defensável. Contribui para uma abordagem de direitos que não conflitua com a avaliação clínica criteriosa.
Tema 141	OPP	<i>o texto da Lei 38/2018 não é desajustado face à evidência científica</i>	O	—	—	Afirmção de que a Lei 38/2018 'não é desajustada face à evidência científica' — sem referências. A conformidade com a evidência é declarada, não demonstrada. Tática C1: omissão das revisões sistemáticas independentes (Cass 2024, Taylor 2024, Miroshnychenko/Guyatt 2025) que concluem que a evidência é insuficiente para sustentar protocolos actuais sem qualificações.
Tema 142	OPP	<i>a Lei 38/2018 é clara no que concerne à natureza não patológica da identidade de género</i>	F	—	—	Afirmção factual correcta: a Lei 38/2018 é clara na natureza não patológica da identidade de género. Correcta e não controversa. A não-patologização da identidade é compatível com a existência de protocolos clínicos para disforia — distinção que o parecer da OPP faz melhor do que os outros dois.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 143	OPP	<i>o direito à autodeterminação e ao reconhecimento legal da identidade é uma questão de direitos fundamentais que não deve ser confundida com a esfera da prestação de cuidados de Saúde</i>	O	—	—	Afirmção conceptualmente precisa e clinicamente relevante: 'o direito à autodeterminação e ao reconhecimento legal da identidade é uma questão de direitos fundamentais que não deve ser confundida com a esfera da prestação de cuidados de saúde'. Este é o argumento mais forte e mais correcto do parecer da OPP — e o que o distingue dos outros dois. A separação entre reconhecimento civil e intervenção clínica é a base de um possível consenso.
Tema 144	OPP	<i>sublinha-se a importância do acesso a cuidados que assegurem a exploração da identidade de género e o eventual suporte à transição, garantindo que a incongruência/disforia de género permanece um diagnóstico da área da Saúde e não um pré-requisito legal</i>	O	—	—	Recomendação de manutenção do diagnóstico de disforia como categoria clínica (para acesso a cuidados) sem o tornar pré-requisito legal. Posição equilibrada e clinicamente defensável. Consistente com T143 — separação entre esfera legal e esfera clínica.
Tema 145	OPP	<i>A Ciência Psicológica distingue identidade (quem a pessoa sente que é) de experiências de sofrimento clinicamente significativo (disforia)</i>	O	—	—	Sendo definição de 'a ciência psicológica' deveria ter uma citação.
Tema 146	OPP	<i>a identidade é quem a pessoa sente que é, e é diferente de experiências de sofrimento clinicamente significativo, ou disforia</i>	O	—	—	Distinção entre identidade (quem a pessoa sente que é) e disforia (sofrimento clinicamente significativo). Distinção conceptualmente correcta e clinicamente essencial. Ponto analítico positivo — esta distinção é frequentemente apagada nos outros dois pareceres.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 147	OPP	<i>a disforia é secundária à incongruência entre a percepção psicológica que a pessoa tem do seu género e as características sexuais primárias e/ou secundárias</i>	M	—	—	Afirmção de que a disforia é secundária à incongruência entre percepção psicológica e características sexuais. Parcialmente correcta como descrição clínica. Contudo, apresentada como única direcção causal possível — táctica falácia lógica: a possibilidade de que a disforia possa ser primária (e não secundária à incongruência) ou de que a incongruência possa ser secundária a outras condições psicológicas não é considerada.
Tema 148	OPP	<i>a disforia é secundária ao estigma, discriminação e violência</i>	O	—	—	Afirmção de que a disforia também é secundária ao estigma, discriminação e violência. Parcialmente correcto (<i>minority stress</i> é factor documentado). Apresentado como afirmação geral em vez de como hipótese entre outras — táctica L: a possibilidade de causalidade bidireccional ou de que a disforia possa preceder o estigma não é discutida.
Tema 149	OPP	<i>a disforia de género é um diagnóstico relevante para se iniciarem transições de género, sendo que a identidade de género pode envolver, ou não, o desejo de transição social para o género oposto (por exemplo, alterar o sexo e o nome próprio no registo civil)</i>	M	—	—	Afirmção equilibrada: a disforia de género é um diagnóstico relevante para iniciar transições, mas a identidade pode ou não envolver desejo de transição. Distinção clinicamente correcta. Consistente com a separação entre identidade e disforia feita em T146.
Tema 150	OPP	<i>a diversidade de género faz parte da natureza humana, situando-se num espectro que vai além do binómio masculino-feminino</i>	F	Bockting, 2022	MB	Bockting 2022 (GRADE MB — entrevista de opinião publicada em livro). A afirmação de que a diversidade de género 'faz parte da natureza humana' é uma declaração filosófica não cientificamente demonstrável a partir desta referência. Táctica fake-expert: a autoridade de Bockting (clínico e activista) é usada para suportar uma afirmação filosófica como se fosse factual.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 151	OPP	<i>uma pessoa identificar-se com outro género diferente do sexo à nascença é uma característica humana idiossincrática e não uma condição patológica</i>	O	—	—	Afirmção de que identificar-se com outro género é uma 'característica humana idiossincrática e não uma condição patológica'. Posição coerente com a despatologização da identidade. Clinicamente defensável — a identidade em si pode não ser patológica; a disforia (sofrimento) pode ser clinicamente relevante. Consistente com T146 e T149.
Tema 152	OPP	<i>as pessoas transgénero eram incorretamente diagnosticadas com perturbação de identidade de género ou outros diagnósticos similares que remetiam para um problema de Saúde Mental</i>	F	—	—	Afirmção histórica disputável: pessoas transgénero foram diagnosticadas com perturbações de identidade de género. Parcialmente correcto — a psicopatologia está documentada historicamente. A evolução nosológica reflecte quer o reconhecimento legítimo de que a identidade em si pode não ser patológica como a pressão activista de despatologização.
Tema 153	OPP	<i>o entendimento científico tem impactado os principais manuais diagnósticos que têm vindo a reformular as suas categorizações no sentido de clarificar que a identidade de género não é um problema de Saúde Mental</i>	M	—	—	Afirmção de que os manuais diagnósticos reformularam as categorizações para 'clarificar que a identidade de género não é um problema de saúde mental'. Parcialmente correcto para a identidade; incompleto para a disforia. Tática selectividade: o DSM-5-TR mantém 'disforia de género' como diagnóstico — este facto é sistematicamente suavizado no parecer.
Tema 154	OPP	<i>na revisão do ICD-11, a Organização Mundial de Saúde removeu a "incongruência de género" do capítulo das perturbações mentais/comportamentais, integrando-a no das "Condições relacionadas com a Saúde Sexual", ou seja, a "incongruência de género" não é considerada uma perturbação mental, mas antes uma experiência de incongruência entre o género e o sexo atribuído à nascença</i>	F	—	—	Descrição factual correcta da reclassificação na ICD-11: a incongruência de género passou do capítulo de perturbações mentais para 'condições relacionadas com a saúde sexual'. Correcta. Relevante para a distinção entre identidade (não patológica) e disforia (diagnóstico clínico de sofrimento mantido). Não refere o processo de activismo envolvido nesse movimento nem a discórdia entre os clínicos.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 155	OPP	<i>o DSM-5 substituiu "perturbação da identidade de género" por "disforia de género", enfatizando o sofrimento clinicamente significativo (disforia) e não a identidade e o DSM-5-TR mantém esta categoria numa secção própria separada de disfunções sexuais e parafilias</i>	F	—	—	Descrição factual correcta da evolução do DSM: de 'perturbação de identidade de género' para 'disforia de género'. Correcta e relevante. O DSM-5-TR mantém a categoria diagnóstica focada no sofrimento — facto que o parecer utiliza correctamente para distinguir identidade de disforia.
Tema 156	OPP	<i>as reclassificações alicerçam-se na evidência científica mais recente</i>	O	—	—	Afirmção de que as reclassificações 'se alicerçam na evidência científica mais recente' — sem referências. As reclassificações nosológicas têm uma componente normativa e política relevante (influência de grupos de activismo no processo ICD-11 é documentada). Tática selectividade: omissão da dimensão política das reclassificações.
Tema 157	OPP	<i>a evidência científica mais recente demonstra que a identidade de género não constitui um critério suficiente para diagnóstico de perturbação mental por não haver presença de sofrimento e/ou disfunção causados pela própria condição</i>	O	—	—	Afirmção de que 'a evidência científica mais recente demonstra que a identidade de género não constitui um critério suficiente para diagnóstico de perturbação mental'. Verdadeiro para a identidade em si; não se aplica à disforia. Tática selectividade: a distinção entre identidade e disforia (que o próprio parecer faz noutros pontos) é aqui apagada para sustentar uma afirmação mais ampla.
Tema 158	OPP	<i>o distress e as dificuldades de funcionamento podem estar presentes em contextos de vida não afirmativos</i>	M	—	—	Afirmção de que o distress pode estar presente 'em contextos de vida não afirmativos'. Parcialmente correcto — o minority stress é documentado. A afirmação não exclui que o distress possa também estar presente em contextos afirmativos, ou que possa ter outras causas. Epistemicamente neutro — não implica uma direcção causal única.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 159	OPP	<i>a existência de uma categoria relacionada com o sofrimento, disforia, pode ser relevante para promover o acesso a cuidados de Saúde</i>	M	Reed et al., 2016; Robles et al., 2022; Suri et al., 2026	MB; MB; MB	Reed 2016 (GRADE MB), Robles 2022 (GRADE MB), Suri 2026 (GRADE MB — nota: data futura, provavelmente 2024 ou erro tipográfico). Posição equilibrada: a categoria diagnóstica de disforia pode ser relevante para promover acesso a cuidados de saúde. Consistente com T144 e T149. As referências são de qualidade muito baixa, mas a posição substantiva é clinicamente defensável.
Tema 160	OPP	<i>é necessário reforçar cuidados de Saúde de primeira linha que respeitem a exploração da identidade e tenham em consideração a beneficência e não-maleficência de qualquer intervenção de transição de género</i>	O	Kingdon et al., 2025	MB	Kingdon 2025 (GRADE MB) — recomendação de cuidados de primeira linha que respeitem a exploração da identidade com consideração de beneficência e não-maleficência. Esta referência ao princípio de não-maleficência em relação a intervenções de transição é o ponto onde a OPP mais se aproxima das orientações europeias cautelares. Ponto analítico positivo.
Tema 161	OPP	<i>a exigência de relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género para efeitos de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil contraria explicitamente a posição da OMS e a evidência científica disponível</i>	O	—	—	Afirmção de que a exigência de diagnóstico para mudança de sexo no registo civil 'contraria explicitamente a posição da OMS e a evidência científica'. A OMS (ICD-11) despatologizou a identidade, mas não se pronunciou contra a existência de avaliação clínica para intervenções médicas. Tácticas fake-experts (autoridade da OMS extrapolada) e conspiracionismo (afirmação de contradição com a evidência sem demonstração).
Tema 162	OPP	<i>a exigência de relatório reintroduz uma lógica de "certificação diagnóstica" para o exercício de um direito</i>	O	—	—	Argumento de que a exigência de relatório 'reintroduz uma lógica de certificação diagnóstica para o exercício de um direito'. Válido para reconhecimento legal civil. Inválido se aplicado a intervenções médicas irreversíveis em menores, onde a avaliação clínica tem função protectora e não certificadora. Táctica falácia lógica: equiparação de duas situações distintas.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 163	OPP	<i>a legislação actual já contém uma solução de compromisso para jovens entre os 16 e os 18 anos, nomeadamente, uma audição presencial e atestado médico ou psicológico que salvaguarde o consentimento livre e esclarecido, sem diagnosticar a identidade</i>	F	—	—	Descrição factual correcta da solução de compromisso da Lei 38/2018 para jovens 16–18 anos: audição presencial e atestado médico ou psicológico sem diagnóstico da identidade. Correcta e relevante. Ponto de convergência possível entre os dois paradigmas.
Tema 164	OPP	<i>a resposta eticamente coerente será avaliar capacidade e consentimento e não impor diagnóstico identitário</i>	O	—	—	Posição ética equilibrada: 'avaliar capacidade e consentimento e não impor diagnóstico identitário'. Clinicamente correcta para a distinção entre avaliação de capacidade (processo) e diagnóstico de identidade (estado). Consistente com T132 e T143. Um dos argumentos mais sólidos do parecer.
Tema 165	OPP	<i>para algumas pessoas em processo de exploração da identidade de género e na deliberação sobre formas de transição, sociais ou hormonais e/ou cirúrgicas o acompanhamento por profissionais de Saúde pode ser de maior relevância, apesar da natureza não patológica da identidade de género</i>	O	—	—	Reconhecimento de que para 'algumas pessoas' o acompanhamento profissional pode ser 'de maior relevância'. A qualificação 'algumas' é epistemicamente honesta. Reafirma que a OPP não dispensa o acompanhamento clínico — posição mais matizada do que os outros dois pareceres.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 166	OPP	<i>qualquer iniciativa legislativa tendente à patologização da identidade de género será potencialmente geradora de sofrimento psicológico, estigmatização e dificuldades de acesso a cuidados de Saúde, podendo agravar a discriminação e a exclusão social de pessoas que se encontram a explorar a sua identidade de género ou pessoas transgénero</i>	O	—	—	Afirmção de que qualquer 'iniciativa legislativa tendente à patologização' gerará sofrimento e dificuldades de acesso. Argumento de consequências negativas sem demonstração de que o PL 391 constitui efectivamente patologização. Tática falácia lógica (equiparação de avaliação clínica e patologização) e expectativa impossível (expectativa de dano certo a partir de evidência incerta).
Tema 167	OPP	<i>para o acesso a intervenções afirmativas de género, a OPP defende um equilíbrio entre o princípio da autodeterminação e o princípio ético da beneficência e não-maleficência</i>	O	OPP, 2024	MB	OPP 2024 (GRADE MB — documento da própria OPP). Posição de equilíbrio entre autodeterminação e beneficência/não-maleficência — o mais próximo de um princípio orientador explícito no parecer. A auto-citação de um documento da própria organização como referência é tática fake-experts (circularidade institucional), mas a posição substantiva é clinicamente defensável.
Tema 168	OPP	<i>é a pessoa, e não um diagnóstico, que deve atestar a não conformidade entre o género com que se identifica e o sexo que lhe foi atribuído à nascença</i>	O	—	—	Posição sobre quem deve atestar a incongruência: 'a pessoa, e não um diagnóstico'. Válido para reconhecimento legal civil. Para intervenções médicas irreversíveis em menores, a avaliação da capacidade de consentimento e da estabilidade da incongruência tem uma função clínica protectora distinta da certificação identitária. Tática falácia lógica: equiparação de dois contextos distintos.
Tema 169	OPP	<i>sobretudo em adolescentes, é recomendado que o processo de exploração e transição de género seja acompanhado por profissionais de Saúde</i>	O	—	—	Recomendação de acompanhamento profissional em adolescentes durante o processo de exploração e transição. Razoável e consensual. Consistente com T165 e T177. A OPP é clara: o acompanhamento profissional é recomendado, não dispensado.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 170	OPP	<i>a identidade de género é um sentimento pessoal e profundo que se pode estabelecer na primeira infância: as crianças são capazes de identificar a sua identidade de género a partir dos dois anos de idade</i>	F	Katz-Wise et al., 2017	MB	Katz-Wise 2017 (GRADE MB, estudo qualitativo com amostra de conveniência). Afirmação de que as crianças identificam a sua identidade de género a partir dos 2 anos. A evidência citada é de qualidade muito baixa para uma afirmação tão específica. Tática selectividade: omissão de literatura sobre a fluidez e evolução da identidade na infância precoce (Singh 2021 — >80% de não-persistência em rapazes com GID pré-pubere).
Tema 171	OPP	<i>a identidade de género pode estabelecer-se noutra período do desenvolvimento</i>	F	Pullen Sansfaçon et al., 2020	MB	Pullen Sansfaçon 2020 (GRADE MB, estudo qualitativo canadiano). Afirmação correcta de que a identidade pode estabelecer-se em diferentes períodos do desenvolvimento. Posição equilibrada que reconhece a variabilidade desenvolvimental.
Tema 172	OPP	<i>a adolescência é marcada por uma exploração natural da sexualidade e da identidade de género o que não significa nem origina uma experiência de disforia/incongruência</i>	M	Bockting, 2014	MB	Bockting 2014 (GRADE MB, capítulo de livro). Afirmação de que a adolescência é marcada por exploração natural da sexualidade e identidade 'o que não significa nem origina uma experiência de disforia'. Clinicamente relevante — distingue exploração normal de disforia clínica. Ponto analítico positivo.
Tema 173	OPP	<i>a maioria dos adolescentes que experienciam incongruência de género percebe antes de atingir a maioridade que a sua identidade de género não está em consonância com o sexo atribuído à nascença</i>	F	Olson et al., 2015; Open Society Foundation, 2017	B; MB	Olson 2015 (GRADE B) e Open Society Foundation 2017 (GRADE MB — documento advocacy). Afirmação de que a maioria dos adolescentes com incongruência percebe a sua identidade antes da maioridade. Parcialmente suportada por Olson 2015 (amostra de conveniência, trans-affirming networks). Tática selectividade: a Open Society Foundation não é uma fonte académica — documento de advocacy equiparado a estudo empírico.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 174	OPP	<i>a adolescência é o período em que mais frequentemente se observa um reconhecimento explícito da identidade de género fruto das mudanças provocadas pela puberdade e uma maior insatisfação com as expectativas e papéis de género e/ou com o próprio corpo</i>	F	Bockting, 2014; Sansfaçon et al., 2020	MB; MB	Ambas as referências GRADE MB. Afirmção sobre a adolescência como período de reconhecimento explícito da identidade de género. Clinicamente plausível e consistente com a literatura sobre desenvolvimento da identidade.
Tema 175	OPP	<i>A lei não deve extinguir a possibilidade de pessoas com 16-18 anos solicitarem alteração do sexo e nome próprio no registo civil, exceto aquelas com características físicas e biológicas de dois sexos (intersexo), mediante atestado médico</i>	O	—	—	Posição sobre o direito de jovens 16–18 anos solicitarem alteração de sexo e nome, excepto pessoas intersexo. Posição coerente com a Lei 38/2018. Clinicamente razoável desde que acompanhada de avaliação adequada.
Tema 176	OPP	<i>reconhece que para melhor se compreenderem os impactos da transição social de género em adolescentes é necessária mais investigação de qualidade</i>	O	Hall et al., 2024	B	Hall 2024 (GRADE B — revisão sistemática Cass). Segunda citação directa de uma revisão sistemática do Cass Report como fonte de dados: 'para melhor se compreenderem os impactos é necessária mais investigação de qualidade'. Epistemicamente honesto. Reforça o padrão analítico da OPP de admitir incerteza onde os outros dois pareceres afirmam certeza.
Tema 177	OPP	<i>após diagnóstico de disforia/incongruência de género recomenda como intervenção de primeira linha apoio à exploração e, apenas posteriormente, resultante de um processo de deliberação conjunta entre o/a adolescente, a família e os profissionais de Saúde, se iniciem transições sociais</i>	O	—	—	Recomendação de primeira linha: apoio à exploração antes de transições sociais, e transições sociais resultantes de deliberação conjunta adolescente-família-profissionais antes de transições médicas. Estrutura de cuidados em escadaria clinicamente defensável e próxima das orientações europeias cautelares.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 178	OPP	<i>a legislação actualmente em vigor (Lei n.º 38/2018) já incorpora uma salvaguarda específica para pessoas com 16-18 anos, baseada em audição presencial e relatório, médico ou psicológico, que ateste o consentimento expresso, livre e esclarecido, sem referência explícita a qualquer diagnóstico</i>	F	—	—	Descrição factual correcta da salvaguarda da Lei 38/2018 para 16–18 anos: audição presencial e relatório médico ou psicológico. Correcta. Ponto de convergência possível — a salvaguarda existente pode ser suficiente sem exigir diagnóstico formal da identidade.
Tema 179	OPP	<i>a abordagem da legislação actualmente em vigor (Lei n.º 38/2018) é consistente com uma lógica de despatologização e ainda com a idade para o consentimento definida no Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses: a obtenção do consentimento informado por parte do/a menor deve ocorrer a partir dos 16 anos de idade, para intervenções na área clínica, ainda que tal dependa do seu nível de maturidade</i>	O	OPP, 2024	MB	OPP 2024 (GRADE MB — auto-citação). Afirmção de coerência da Lei 38/2018 com a despatologização e com o código deontológico da OPP (consentimento informado a partir dos 16 anos). A auto-citação como referência é tática fake-experts (circularidade institucional). A posição substantiva é defensável.
Tema 180	OPP	<i>a evidência científica não apoia a existência de um elevado número de casos de arrependimento da transição médica ou cirúrgica e da decisão de reverter o processo (destransição)</i>	O	—	—	Afirmção de que 'a evidência científica não apoia a existência de um elevado número de casos de arrependimento' — sem referências. Tática C1: omissão de MacKinnon et al. (2025a), Vandenbussche (2021) e estudos com seguimento >5 anos que sugerem taxas crescentes de destransição. A ausência de referências numa afirmação empírica relevante é em si um sinal metodológico.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 181	OPP	<i>a estabilidade da afirmação de género após transição social como a mudança de nome no registo civil, é extremamente elevada – na ordem dos 98%</i>	F	Clark et al., 2025	M	Clark 2025 (GRADE M — coorte sueco retrospectivo de 42.000 indivíduos com registo nacional). Taxa de estabilidade da alteração legal de 98%. A OPP usa correctamente uma das referências metodologicamente mais robustas dos três pareceres. Limitação importante não discutida: mede a estabilidade da decisão legal, não a satisfação com o resultado ou outcomes de saúde mental subjectivos. Tática selectividade: uso de proxy sem explicitação da limitação.
Tema 182	OPP	<i>a transição social parece associar-se a menor sofrimento psicológico, menores níveis de depressão, ansiedade, somatização e redução de violência de género</i>	F	Restar et al., 2020	B	Restar 2020 (GRADE B, coorte prospectivo). Associação entre transição social e menor sofrimento, depressão, ansiedade e violência de género. Evidência parcialmente suportada. Tática selectividade: omissão de estudos com resultados mais heterogéneos e de estudos com seguimento mais longo.
Tema 183	OPP	<i>pressupõe-se que os processos de reversão da transição de género são raros mas não se tem a certeza acerca da percentagem de pessoas que desejam reverter ou reverteram a transição de género</i>	M	McDeavitt et al., 2025	MB	McDeavitt 2025 (GRADE MB — suposta crítica ao Cass Report mas defende-o). A OPP reconhece explicitamente incerteza: 'não se tem a certeza acerca da percentagem de pessoas que desejam reverter ou reverteram a transição de género'. Epistemicamente honesto. Contrasta favoravelmente com as afirmações de destransição rara dos outros dois pareceres.
Tema 184	OPP	<i>os motivos que sustentam a reversão são variados</i>	O	—	—	Reconhecimento de que os motivos de reversão são variados. Posição analítica correcta — a heterogeneidade dos motivos de destransição é documentada (MacKinnon 2025a). Coerente com T183.
Tema 185	OPP	<i>as decisões de reverter a transição devem-se sobretudo, a factores externos como estigma e falta de apoio social e não devido a flutuações na identidade de género</i>	F	Turban et al., 2021	MB	Turban 2021 (GRADE MB, cross-sectional survey). Afirmação de que as decisões de reverter se devem 'sobretudo a factores externos'. Turban 2021 tem as mesmas limitações metodológicas de Turban 2020 (amostra de conveniência, cross-sectional). Tática selectividade: omissão de MacKinnon 2025a que identifica subgrupos com motivações internas (mudança de identidade, trauma, comorbilidades).

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 186	OPP	<i>os motivos das pessoas que desejam parar a transição ou revertê-la são a opressão, a violência, os conflitos interpessoais, as complicações cirúrgicas, ou outros fatores que não mudanças na identidade de género</i>	O	—	—	Afirmção de que os motivos de destransição são 'opressão, violência, conflitos, complicações cirúrgicas ou outros factores que não mudanças na identidade de género'. Sem referências. Tática selectividade: exclui a priori a possibilidade de mudança na identidade como motivo de destransição — contradizendo MacKinnon 2025a e a literatura de Singh 2021 (>80% de não-persistência em rapazes pré-pubere).
Tema 187	OPP	<i>as taxas de arrependimento após intervenções cirúrgicas são baixas, situando-se em torno de 1%</i>	F	Bustos et al., 2021; Thornton et al., 2024	B; B	Bustos 2021 (GRADE B, revisão sistemática de cirurgia) e Thornton 2024 (GRADE B). Taxas de arrependimento cirúrgico ~1%. Evidência de qualidade baixa para afirmação específica sobre arrependimento. Tática selectividade: os estudos citados têm follow-up curto e alta taxa de perda para seguimento — as taxas reais a longo prazo são desconhecidas.
Tema 188	OPP	<i>A transição pode ser motivada por preocupações de saúde ou pelo facto de não diminuir as dificuldades associadas à disforia</i>	F	Vandenbussche, 2021	MB	Vandenbussche 2021 (GRADE MB, estudo qualitativo) — reconhecimento de que a transição pode ser motivada por preocupações de saúde ou por não diminuir as dificuldades da disforia. Citação epistemicamente honesta de uma referência que documenta limitações dos CAG. Contrasta positivamente com os outros dois pareceres que não citam literatura sobre insatisfação pós-transição.
Tema 189	OPP	<i>salienta a importância da avaliação e acompanhamento por profissionais de Saúde pois algumas pessoas que viveram experiências de abuso sexual apenas reconhecem o impacto do trauma nas dificuldades associadas a disforia de género, após o processo de transição</i>	O	Littman et al., 2024	MB	Littman 2024 (GRADE MB). Reconhecimento de que algumas pessoas apenas reconhecem o impacto do trauma nas dificuldades de disforia após a transição. Citação clinicamente importante e epistemicamente corajosa — Littman é autora controversa (hipótese da disforia de início rápido) frequentemente ignorada ou criticada pelos outros pareceres. A OPP cita-a como suporte para o papel do acompanhamento clínico. Ponto analítico positivo.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 190	OPP	<i>a obrigação moral não é construir um sistema que elimine a possibilidade de arrependimento, pois tal é impossível em qualquer escolha humana</i>	O	—	—	Argumento filosófico sobre a impossibilidade de eliminar o arrependimento em qualquer escolha humana. Clinicamente relevante como contra-argumento ao perfeccionismo regulatório. Posição razoável que reconhece os limites da regulação na gestão do risco clínico.
Tema 191	OPP	<i>a obrigação moral é construir um sistema que reduza o arrependimento evitável através de avaliação clínica e exploração de comorbilidades, protecção contra pressões externas, informação clara sobre processos de transição, incluindo o que se sabe e não se sabe sobre intervenções afirmativas de género, e acompanhamento longitudinal</i>	O	—	—	Posição construtiva sobre como reduzir o arrependimento evitável: avaliação clínica, exploração de comorbilidades, protecção contra pressões externas, informação clara sobre o que se sabe e não se sabe, acompanhamento longitudinal. Este é o argumento mais próximo de um protocolo cautelar defensável. Próximo das recomendações do Cass Report.
Tema 192	OPP	<i>a equiparação entre a disforia/incongruência de género e a perturbação de identidade da integridade corporal, na qual a pessoa sente o desejo de amputação de membros saudáveis, é cientificamente incorrecta e eticamente problemática</i>	O	—	—	Rejeição da equiparação entre disforia de género e BIID como 'cientificamente incorrecta e eticamente problemática'. A distinção clínica é legítima (etiologias diferentes, prevalências distintas). Contudo, a rejeição via argumento de autoridade e ético em vez de via análise empírica comparada é tática falácia lógica. A analogia BIID/disforia tem valor heurístico para questionar a lógica de tratamento afirmativo — rejeitar a analogia requer mais do que declarar a distinção.
Tema 193	OPP	<i>a sugestão que a disforia/incongruência de género e a perturbação de identidade da integridade corporal, devem ser tratados com "abordagens não cirúrgicas" é cientificamente incorrecta e eticamente problemática</i>	O	—	—	Extensão de T192: a sugestão de 'abordagens não cirúrgicas' para BIID não é transferível para disforia de género. O argumento é clinicamente plausível mas a forma de apresentação (afirmação de incorrência científica e ética) em vez de análise comparada é tática falácia lógica.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 194	OPP	<i>a Incongruência de Género e a Perturbação de Identidade da Integridade Corporal (BIID) são condições distintas com etiologias e trajetórias clínicas diferentes</i>	F	—	—	Afirmção de distinção clínica entre incongruência de género e BIID: etiologias e trajetórias clínicas diferentes. Correcta na distinção nosológica. A afirmação de trajetórias diferentes é parcialmente suportada pela literatura, mas a evidência é limitada para ambas as condições.
Tema 195	OPP	<i>a Incongruência de Género é classificada na CID-11 (OMS) como uma condição de Saúde Sexual e a Disforia de Género surge no DSM-5-TR como um diagnóstico focado no sofrimento clínico e não na identidade em si e a BIID é uma perturbação rara do neurodesenvolvimento, apresentando uma prevalência de 0,01%</i>	F	Kasten, 2023	MB	Kasten 2023 (GRADE MB — artigo de revisão). Classificação nosológica correcta: incongruência de género na CID-11 como condição de saúde sexual; disforia de género no DSM-5-TR como diagnóstico focado no sofrimento; BIID como perturbação rara do neurodesenvolvimento (prevalência 0,01%). Factualmente correcto. A tática fake-experts está presente no uso de uma única referência de qualidade muito baixa para estabelecer distinções nosológicas que merecem análise mais extensa.
Tema 196	OPP	<i>confundir disforia de género e BIID ignora a evidência científica e pode patologizar indevidamente a autodeterminação de género</i>	O	—	—	Afirmção de que confundir disforia de género e BIID 'ignora a evidência científica e pode patologizar indevidamente a autodeterminação'. Sem referências. O argumento pressupõe que qualquer comparação analítica equivale a confusão — tática falácia lógica. A comparação heurística tem valor metodológico independentemente da distinção clínica.
Tema 197	OPP	<i>a utilização do termo hermafrodita é obsoleta e potencialmente estigmatizante</i>	F	—	—	Afirmção factual não incorrecta: o termo 'hermafrodita' usa-se pouco e alguns consideram-na estigmatizante. Não é controversa. Mas o termo continua a ser usado na Medicina.
Tema 198	OPP	<i>o termo correcto a utilizar no contexto de descrição de "pessoas com características físicas e biológicas de dois sexos" é intersexo como consta do texto da lei atualmente em vigor</i>	F	—	—	Afirmção factual correcta, conforme a lei que estava em vigor. O termo adequado pode ser 'intersexo' mas utiliza-se cada vez mais é perturbações do desenvolvimento sexual (DSD). Correcta e não controversa.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 199	OPP	<i>a proibição da "inclusão da ideologia de género nos conteúdos programáticos nos estabelecimentos de ensino para menores de 18 anos" pode colocar em causa um direito fundamental</i>	O	—	—	Afirmção de que a proibição de 'ideologia de género nos conteúdos programáticos' pode colocar em causa um direito fundamental. A equiparação entre 'ideologia de género' (formulação do PL) e 'educação para a diversidade' é uma questão de interpretação legal — táctica falácia lógica: assume a interpretação mais ampla sem demonstrar que o PL necessariamente proibiria educação factual sobre diversidade.
Tema 200	OPP	<i>a neutralidade do Estado não deve configurar a privação de informação</i>	O	—	—	Argumento de que a neutralidade do Estado 'não deve configurar a privação de informação'. Válido em abstracto. A questão disputada não é se o Estado deve fornecer informação, mas quais os conteúdos e a partir de que idade — táctica falácia lógica: responde a uma questão mais simples do que a colocada pelo PL.
Tema 201	OPP	<i>neutralidade, em democracia liberal, significa que o Estado não impõe uma doutrina abrangente</i>	O	—	—	Definição de neutralidade em democracia liberal: o Estado não impõe uma doutrina abrangente. Correcta como posição filosófico-política. Relevante para o debate sobre educação sexual inclusiva.
Tema 202	OPP	<i>neutralidade é compatível com ensinar factualidade sobre diversidade humana, direitos fundamentais e prevenção de qualquer tipo de violência, incluindo com base no género</i>	O	—	—	Afirmção de que a neutralidade é 'compatível com ensinar factualidade sobre diversidade humana'. Válido. A questão disputada é se os conteúdos sobre identidade de género são 'factualidade' ou 'doutrina' — uma questão não resolvida pela afirmação de neutralidade. Táctica falácia lógica: assume a resposta à questão disputada.
Tema 203	OPP	<i>uma Educação para a Sexualidade sólida e consistente, que inclui informação sobre diversidade de género, como componente essencial da promoção da Saúde, desempenha um papel crucial na formação das crianças e jovens</i>	F	OMS, 2015	MB	OMS 2015 (GRADE MB — documento de orientação). Afirmção sobre educação sexual inclusiva como componente essencial da promoção da saúde. Referência legítima, mas a OMS 2015 trata de educação sexual abrangente, não especificamente de conteúdos sobre identidade de género. Táctica fake-experts: a autoridade da OMS é extrapolada para além do âmbito original.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 204	OPP	<i>a Educação para a Sexualidade produz benefícios claros: início mais tardio da vida sexual; maior consciência sobre direitos sexuais; redução de comportamentos de risco e maior segurança por uso de contraceptivos; atitudes mais positivas face à Saúde Sexual e Reprodutiva</i>	F	Goldfarb & Lieberman, 2021	MB	Goldfarb & Lieberman 2021 (GRADE MB — revisão narrativa). Benefícios da educação sexual: início mais tardio da vida sexual, consciência de direitos, redução de comportamentos de risco. Evidência de qualidade muito baixa para afirmações específicas. Tática cherry-picking: a evidência sobre educação sexual abrangente não é transferível directamente para conteúdos específicos sobre identidade de género.
Tema 205	OPP	<i>a Educação para a Sexualidade é essencial na preparação para o impacto das mudanças físicas e psicológicas associadas à puberdade e adolescência, no desenvolvimento de consciência cívica, educando para a igualdade de género e respeito pela diversidade, na promoção de relações interpessoais saudáveis e positivas, educando para o respeito mútuo, o consentimento, a resolução não violenta de conflitos, e ainda na redução do risco de doenças, violência sexual e de género, discriminação, estigma e preconceito homofóbico ou transfóbico, exploração ou abuso</i>	F	OMS, 2021	MB	OMS 2021 (GRADE MB — documento de orientação). Listagem extensa de benefícios da educação sexual. O documento cobre um espectro muito amplo que vai além dos conteúdos sobre identidade de género. Tática falácia lógica: generalização da evidência sobre educação sexual para justificar especificamente conteúdos sobre identidade de género.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 206	OPP	<i>a Educação para a Sexualidade pode ainda prevenir o impacto da desinformação a que as crianças e jovens estão expostos na Internet e redes sociais</i>	O	—	—	Argumento de que a educação sexual pode 'prevenir o impacto da desinformação na Internet'. Plausível, mas inferencial. Tática falácia lógica: equiparação implícita entre desinformação online e ausência de conteúdos curriculares específicos sobre identidade de género — sem demonstração causal.
Tema 207	OPP	<i>ambientes escolares inclusivos e informados estão associados a menor prevalência de bullying e vitimização de estudantes LGBTQI+</i>	F	Toomey et al., 2012	B	Toomey 2012 (GRADE B, estudo longitudinal com n=245 adolescentes LGBT). Associação entre ambientes escolares inclusivos e menor bullying e vitimização de estudantes LGBTQI+. Evidência razoável para o argumento sobre ambientes inclusivos. Limitação: generalização de um estudo de 2012 com amostra pequena.
Tema 208	OPP	<i>ambientes escolares inclusivos e informados estão associados a melhores indicadores de Saúde Mental em estudantes transgénero</i>	F	Russell et al., 2018	B	Russell 2018 (GRADE B, cross-sectional, n=129). Associação entre nome escolhido e melhores indicadores de saúde mental em estudantes transgénero. Evidência parcialmente suportada, mas de qualidade baixa (n=129, cross-sectional).
Tema 209	OPP	<i>ambientes escolares inclusivos e informados estão associados a maior probabilidade de os jovens procurarem ajuda, quando necessário</i>	F	Johns et al., 2019	B	Johns 2019 (GRADE B, dados YRBS). Associação entre ambientes inclusivos e maior probabilidade de procura de ajuda. Evidência razoável para o argumento sobre ambientes de suporte.
Tema 210	OPP	<i>a educação para a diversidade e a inclusão não constitui uma "ideologia", mas sim uma ferramenta de promoção do respeito pelos direitos humanos e pela dignidade de todas as pessoas</i>	O	—	—	Afirmção de que a educação para a diversidade 'não constitui uma ideologia, mas sim uma ferramenta de promoção do respeito pelos direitos humanos'. A questão disputada é precisamente o estatuto epistémico dos conteúdos sobre identidade de género — se são facticidade científica ou posição normativa. Tática falácia lógica: assume a resposta à questão em disputa.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 211	OPP	<i>discordância da utilização de terminologia patologizante (transtorno de identidade de género)</i>	O	—	—	Discordância com a terminologia 'transtorno de identidade de género'. Correcto quanto à evolução nosológica. Incorrecto quanto à expressão 'transtorno' (em Portugal usa-se 'perturbação') e quanto à sugestão de entidade diagnóstica obsoleta, porque não é. A rejeição da terminologia patologizante é legítima para a identidade em si, mas a categoria diagnóstica de disforia é mantida no DSM-5-TR — facto que o parecer usa selectivamente noutros pontos.
Tema 212	OPP	<i>concorda com o Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª que o papel dos Psicólogos e Psicólogas nos Cuidados de Saúde, afirmativos ou não, prestados a pessoas que se encontram a explorar a sua identidade de género, que experienciam disforia/incongruência de género e/ou que já iniciaram a transição, as pessoas transgénero, é fundamental</i>	M	—	—	Concordância com o PL 391 sobre o papel dos psicólogos nos cuidados a pessoas com questões de identidade de género ou em transição. Afirmção positiva de convergência entre a OPP e o PL num ponto específico — um dos poucos momentos em que o parecer reconhece convergência com o legislador.
Tema 213	OPP	<i>O papel dos Psicólogos contempla a avaliação psicológica inicial; a exploração da história pessoal; a identificação de fatores psicológicos e sociais; a exploração da identidade e expressão de género; a partilha de informação sobre intervenções afirmativas de género; a avaliação da capacidade para o consentimento informado ou facilitação da transição social</i>	F	OPP, 2023	MB	OPP 2023 (GRADE MB — auto-citação). Descrição do papel dos psicólogos: avaliação inicial, história pessoal, factores psicológicos e sociais, exploração da identidade, informação sobre intervenções, avaliação da capacidade para consentimento, facilitação da transição social. A auto-citação como referência é tática fake-experts. A posição substantiva é clinicamente defensável e próxima das orientações europeias.

Temas	Parecer	Enunciado original	Opinião Facto Misto	Referência(s) citada(s)	GRADE	Comentário analítico
Tema 214	OPP	<i>conclui, com base no compromisso com uma abordagem centrada na pessoa, respeitadora dos direitos humanos e baseada na melhor evidência científica, que somos de parecer que o Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª contraria pressupostos básicos do direito universal e não está tecnicamente alinhado com o actual conhecimento científico sobre identidade de género, utilizando concepções e terminologia desactualizadas e patologizantes</i>	O	—	—	Conclusão do parecer: o PL 391 'contraria pressupostos básicos do direito universal e não está tecnicamente alinhado com o actual conhecimento científico, utilizando concepções e terminologia desactualizadas e patologizantes'. Sem referências. Afirmção conclusiva de natureza normativa e técnica sem demonstração. Tática conspiracionismo: a imputação de 'terminologia desactualizada e patologizante' ao legislador é uma atribuição de intenção não demonstrada.
Tema 215	OPP	<i>considera que comprometer o direito à autodeterminação da identidade de género, por via da revogação da Lei n.º 38/2018, constituiria um retrocesso significativo na proteção dos direitos das pessoas transgénero, potencialmente danoso para a sua Saúde, bem-estar e qualidade de vida</i>	O	—	—	Afirmção de que revogar a Lei 38/2018 seria 'um retrocesso significativo potencialmente danoso para a saúde, bem-estar e qualidade de vida'. Sem referências. Tática falácia lógica (equiparação entre revogação de um artigo específico e retrocesso total) e expectativa impossível de dano certo a partir de evidência incerta; a associação entre reconhecimento legal e saúde mental é 'modesta' segundo o próprio parecer em T121.
Tema 216	OPP	<i>reafirma que os Psicólogos têm um papel central no acompanhamento de pessoas com questões relacionadas com a identidade de género, devendo estar integrados em equipas multidisciplinares ao longo de todo o percurso de cuidados</i>	O	OPP, 2024	MB	OPP 2024 (GRADE MB — auto-citação). Reafirmação do papel central dos psicólogos em equipas multidisciplinares. Posição clinicamente razoável e consensual. A auto-citação como referência é tática fake-experts mas a posição substantiva não é controversa. Termina o parecer com uma afirmação de mandato profissional em vez de uma síntese da evidência.

Bibliografia

1. Abreu, R. L., Sostre, J. P., Gonzalez, K. A., Lockett, G. M., & Matsuno, E. (2022). "I am afraid for those kids who might find death preferable": Parental figures' reactions and coping strategies to bans on gender affirming care for transgender and gender diverse youth. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 9(4), 500–510. <https://doi.org/10.1037/sgd0000495>
2. Ainsworth, C. (2015). Sex redefined. *Nature*, 518(7539), 288–291.
3. Aitken, M., Steensma, T. D., Blanchard, R., VanderLaan, D. P., Wood, H., Fuentes, A., Spegg, C., Wasserman, L., Ames, M., Fitzsimmons, C. L., Leef, J. H., Lishak, V., Reim, E., Takagi, A., Vinik, J., Wreford, J., Cohen-Kettenis, P. T., de Vries, A. L. C., Kreukels, B. P. C., . . . Zucker, K. J. (2015). Evidence for an altered sex ratio in clinic-referred adolescents with gender dysphoria. *J Sex Med*, 12(3), 756–763. <https://doi.org/10.1111/jsm.12817>
4. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)* (5th ed. ed.). American Psychiatric Association.
5. American Psychological Association. (2015). Guidelines for psychological practice with transgender and gender nonconforming people. *Am Psychol*, 70(9), 832–864. <https://doi.org/10.1037/a0039906>
6. American, P. A. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. American Psychiatric Association Publishing. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
7. APPIA. (2026). Associação Portuguesa de Psiquiatria da Infância e Adolescência. <https://appia.com.pt/informacoes/sociedades>
8. Arboleda, V. A., Sandberg, D. E., & Vilain, E. (2014). DSDs: genetics, underlying pathologies and psychosexual differentiation. *Nat Rev Endocrinol*, 10(10), 603–615. <https://doi.org/10.1038/nrendo.2014.130>
9. Arístegui, I., Radusky, P. D., Zalazar, V., Romero, M., Schwartz, J., & Sued, O. (2017). Impact of the Gender Identity Law in Argentinean transgender women. *International Journal of Transgenderism*, 18(4), 446–456. <https://doi.org/10.1080/15532739.2017.1314796>
10. Ashley, F. (2020). A critical commentary on 'rapid-onset gender dysphoria'. *The Sociological Review*, 68(4), 779–799. <https://doi.org/10.1177/0038026120934693>
11. Ashley, F. (2022). Transporting the Burden of Justification: The Unethicity of Transgender Conversion Practices. *J Law Med Ethics*, 50(3), 425–442. <https://doi.org/10.1017/jme.2022.85>
12. Assembleia da República. (2018). Lei n.º 38/2018 — Direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. *Diário da República*, 1.ª Série, N.º 151.
13. Bachmann, C. J., Golub, Y., Holstiege, J., & Hoffmann, F. (2024). Gender Identity Disorders Among Young People in Germany: Prevalence and Trends, 2013-2022. *Dtsch Arztebl Int*, 121(11), 370–371. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2024.0098>
14. Baker, A. E., Galván, A., & Fuligni, A. J. (2025). The connecting brain in context: How adolescent plasticity supports learning and development. *Dev Cogn Neurosci*, 71, 101486. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101486>

15. Bauer, G. R., Lawson, M. L., Metzger, D. L., & Trans Youth CAN! Research Team. (2022). Do Clinical Data from Transgender Adolescents Support the Phenomenon of “Rapid Onset Gender Dysphoria”? *J Pediatr*, 243, 224–227.e2. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2021.11.020>
16. Bauer, G. R., Scheim, A. I., Pyne, J., Travers, R., & Hammond, R. (2015). Intervenable factors associated with suicide risk in transgender persons: a respondent driven sampling study in Ontario, Canada. *BMC Public Health*, 15, 525. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1867-2>
17. Baxendale, S. (2024). The impact of suppressing puberty on neuropsychological function: A review. *Acta Paediatr*, 113(6), 1156–1167. <https://doi.org/10.1111/apa.17150>
18. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press, USA.
19. Betsi, G., Goulia, P., Sandhu, S., & Xekouki, P. (2024). Puberty suppression in adolescents with gender dysphoria: an emerging issue with multiple implications. *Frontiers in Endocrinology*, 15, 1309904. <https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1309904/pdf>
20. Biggs, M. (2023). The Dutch Protocol for Juvenile Transsexuals: Origins and Evidence. *J Sex Marital Ther*, 49(4), 348–368. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2121238>
21. Blakemore, S.-J. (2008). The social brain in adolescence. *Nat Rev Neurosci*, 9(4), 267–277. <https://doi.org/10.1038/nrn2353>
22. Blakemore, S. J., Burnett, S., & Dahl, R. E. (2010). The role of puberty in the developing adolescent brain. *Human brain mapping*. <https://doi.org/10.1002/hbm.21052>
23. Blom, R. M., Hennekam, R. C., & Denys, D. (2012). Body integrity identity disorder. *PLoS one*, 7(4), e34702. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0034702&type=printable>
24. Bockting, W. O. (2014). Transgender identity development. In *APA handbook of sexuality and psychology*, Vol. 1: Person-based approaches (pp. 739-758). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/14193-024>
25. Brugger, P., Christen, M., Jellestad, L., & Hänggi, J. (2016). Limb amputation and other disability desires as a medical condition. *Lancet Psychiatry*, 3(12), 1176–1186. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30265-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30265-6)
26. Buchanan, A. (2026). The Ethics of Combatting Pernicious Ideological Beliefs. *Journal of Applied Philosophy*, 43(1), 297–313. <https://doi.org/10.1111/japp.70060>
27. Buchanan, A. E., & Brock, D. W. (1989). *Deciding for others : the ethics of surrogate decision making*. Cambridge University Press.
28. Bustos, V. P., Bustos, S. S., Mascaró, A., Del Corral, G., Forte, A. J., Ciudad, P., Kim, E. A., Langstein, H. N., & Manrique, O. J. (2021). Regret after Gender-affirmation Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence. *Plast Reconstr Surg Glob Open*, 9(3), e3477. <https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003477>
29. Byrne, J. (2014). License to be yourself: laws and advocacy for legal gender recognition. Open Society Foundation. <https://www.opensocietyfoundations.org/publications/license-be-yourself>
30. Cantor, J. M. (2020). Transgender and Gender Diverse Children and Adolescents: Fact-Checking of AAP Policy. *J Sex Marital Ther*, 46(4), 307–313. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2019.1698481>
31. Cass, H. (2024). Independent review of gender identity services for children and young people: Final report. <https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/>

32. Cave, B. S., Byrne, M. L., & Moore, J. K. (2025). Twenty-five is not a neurobiologically determined age of maturity for gender-affirming medical decision-making. *Psychoneuroendocrinology*, 180, 107555. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2025.107555>
33. Chen, D., Berona, J., Chan, Y.-M., Ehrensaft, D., Garofalo, R., Hidalgo, M. A., Rosenthal, S. M., Tishelman, A. C., & Olson-Kennedy, J. (2023). Psychosocial Functioning in Transgender Youth after 2 Years of Hormones. *N Engl J Med*, 388(3), 240–250. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206297>
34. Chen, D., Strang, J. F., Kolbuck, V. D., Rosenthal, S. M., Wallen, K., Waber, D. P., Steinberg, L., Sisk, C. L., Ross, J., Paus, T., Mueller, S. C., McCarthy, M. M., Micevych, P. E., Martin, C. L., Kreukels, B. P. C., Kenworthy, L., Herting, M. M., Herlitz, A., Haraldsen, I. R. J. H., . . . Garofalo, R. (2020). Consensus Parameter: Research Methodologies to Evaluate Neurodevelopmental Effects of Pubertal Suppression in Transgender Youth. *Transgend Health*, 5(4), 246–257. <https://doi.org/10.1089/trgh.2020.0006>
35. Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2009). The past achievements and future promises of developmental psychopathology: The coming of age of a discipline. *Journal of Child Psychology and ...* https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.01979.x?casa_token=cW_9fipk8WEAAAAA:NpDARV4-ulQVzstBngHvngZW06VqiXqZu6VJjv-IsOZ8RfkP_WqAtDOzpYesa2WGQpSpu2SjTm3i-Rx
36. Cicchetti, D., & Tucker, D. (1994). Development and self-regulatory structures of the mind. *Development and psychopathology*. <https://www.cambridge.org/core/journals/development-and-psychopathology/article/development-and-selfregulatory-structures-of-the-mind/D246CB50EAE71E86EE5DB1B42610F357>
37. Cirucci, C. A. (2025). The Ethics of Gender-Affirming Care: An Evaluation of the Research. *Linacre Q*, 00243639251390454. <https://doi.org/10.1177/00243639251390454>
38. Clark, B. A., Virani, A., Marshall, S. K., & Saewyc, E. M. (2021). Conditions for shared decision making in the care of transgender youth in Canada. *Health Promotion International*, 36, No. 2, 570–580. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/48622789>
39. Clark, K. D., White, R. A., Karamanis, G., Indremo, M., Özel, F., Skalkidou, A., Frisell, T., & Papadopoulos, F. C. (2025). Stability After Legal Gender Change Among Adults With Gender Dysphoria. *JAMA Netw Open*, 8(9), e2527780. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.27780>
40. Coleman, E., Radix, A. E., Bouman, W. P., Brown, G. R., de Vries, A. L. C., Deutsch, M. B., Ettner, R., Fraser, L., Goodman, M., Green, J., Hancock, A. B., Johnson, T. W., Karasic, D. H., Knudson, G. A., Leibowitz, S. F., Meyer-Bahlburg, H. F. L., Monstrey, S. J., Motmans, J., Nahata, L., . . . Arcelus, J. (2022). Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People, Version 8. *Int J Transgend Health*, 23(Suppl 1), S1–S259. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2100644>
41. Columbia University Irving Medical Center. (2022). Gender Identity: 5 Questions with Walter Bockting. <https://www.cuimc.columbia.edu/news/gender-identity-5-questions-walter-bockting>
42. Cook, J. (2020). A history of FLICC: the 5 techniques of science denial. *Skeptical Science*. <https://skepticalscience.com/history-flicc-5-techniques-science-denial.html>
43. Council of Europe, & Steering Committee on Anti-discrimination Diversity and Inclusion (CDADI). (2025). Report on the review of the implementation of Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Council of Europe. <https://rm.coe.int/report-on-the-review-of-the-implementation-of-recommendation-cm-rec-20/48802904af>
44. Cunningham, G. B., Watanabe, N. M., & Buzuvis, E. (2022). Anti-transgender rights legislation and internet searches pertaining to depression and suicide. *PLoS One*, 17(12), e0279420. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279420>

45. D'Angelo, R., Syrulnik, E., Ayad, S., Marchiano, L., Kenny, D. T., & Clarke, P. (2021). One Size Does Not Fit All: In Support of Psychotherapy for Gender Dysphoria. *Arch Sex Behav*, 50(1), 7–16. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01844-2>
46. Dakkak, M., Kriegel li, D. L., & Tauches, K. (2023). Caring for Transgender and Gender-Diverse People: Guidelines From WPATH. *Am Fam Physician*, 108(6), 626–629. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38215433>
47. De Cruz, H. (2022). Believing to Belong: Addressing the Novice-Expert Problem in Polarized Scientific Communication. In *Questioning Experts and Expertise* (1st Edition ed., pp. pp.13). Taylor & Francis.
48. de Freitas, L. D., Léda-Rêgo, G., Bezerra-Filho, S., & Miranda-Scippa, Â. (2020). Psychiatric disorders in individuals diagnosed with gender dysphoria: A systematic review. *Psychiatry Clin Neurosci*, 74(2), 99–104. <https://doi.org/10.1111/pcn.12947>
49. de Vries, A. L. C., McGuire, J. K., Steensma, T. D., Wagenaar, E. C. F., Doreleijers, T. A. H., & Cohen-Kettenis, P. T. (2014). Young adult psychological outcome after puberty suppression and gender reassignment. *Pediatrics*, 134(4), 696–704. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-2958>
50. de Vries, A. L. C., Richards, C., Tishelman, A. C., Motmans, J., Hannema, S. E., Green, J., & Rosenthal, S. M. (2021). Bell v Tavistock and Portman NHS Foundation Trust [2020] EWHC 3274: Weighing current knowledge and uncertainties in decisions about gender-related treatment for transgender adolescents. *Int J Transgend Health*, 22(3), 217–224. <https://doi.org/10.1080/26895269.2021.1904330>
51. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). (2024). Dissenting opinion published with the AWMF guidelines on gender incongruence and gender dysphoria in childhood and adolescence.
52. Diaz, S., & Bailey, J. M. (2023). Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases. *Arch Sex Behav*, 52(3), 1031–1043. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02576-9>
53. Diaz, S., & Michael Bailey, J. (2023). Retraction Note: Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases. *Arch Sex Behav*, 52(8), 3577. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02635-1>
54. Diekema, D. S. (2004). Parental refusals of medical treatment: the harm principle as threshold for state intervention. *Theor Med Bioeth*, 25(4), 243–264. <https://doi.org/10.1007/s11017-004-3146-6>
55. Diethelm, P., & McKee, M. (2009). Denialism: what is it and how should scientists respond? *Eur J Public Health*, 19(1), 2–4. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckn139>
56. Directorate-General for Justice and Consumers. (2025). LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030. European Union. <https://doi.org/10.2760/58321>
57. Drobnič Radobuljac, M., Grošelji, U., Kaltiala, R., ESCAP Policy Division, ESCAP Board, Vermeiren, R., Crommen, S., Kotsis, K., Danese, A., Hoekstra, P. J., & Fegert, J. M. (2024). ESCAP statement on the care for children and adolescents with gender dysphoria: an urgent need for safeguarding clinical, scientific, and ethical standards. *Eur Child Adolesc Psychiatry*, 33(6), 2011–2016. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02440-8>
58. Eagly, A. H., & Wood, W. (2013). The nature–nurture debates: 25 years of challenges in understanding the psychology of gender. *Perspectives on Psychological Science*. https://doi.org/10.1177/1745691613484767?casa_token=nCFPUNAai4kAAAAA:AjuN8ta58NmYmRD2YqNANgZx9OUPY_lhEFiv6Zi5U2xGYPk5o36fPys5RRCRzub95aiWC7JQ2CMLH1w
59. El Kak, F., de Klerk, R., Coleman, E., Corona, E., Janssen, E., Kismödi, E., Nobre, P., Rudolph, E., & Ford, J. V. (2025). The Porto Proclamation: Advancing a Global Agenda for Sexual Health, Rights, and Justice. *Int J Sex Health*, 37(4), 797–809. <https://doi.org/10.1080/19317611.2025.2597854>

60. European Commission. (2025). Union of Equality LGBTIQ+ Equality Strategy 2026-2030. Luxembourg: Publications Office. https://commission.europa.eu/document/download/b4952371-4308-47ad-b995-02c539b75dda_en
61. Expósito-Campos, P., Gómez-Balaguer, M., Hurtado-Murillo, F., & Morillas-Ariño, C. (2023a). Evolution and trends in referrals to a specialist gender identity unit in Spain over 10 years (2012-2021). *J Sex Med*, 20(3), 377–387. <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdac034>
62. Expósito-Campos, P., Salaberria, K., Pérez-Fernández, J. I., & Gómez-Gil, E. (2023b). Gender detransition: A critical review of the literature. *Actas Esp Psiquiatr*, 51(3), 98–118. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37489555>
63. Feigerlova, E. (2025). Prevalence of detransition in persons seeking gender-affirming hormonal treatments: a systematic review. *J Sex Med*, 22(2), 356–368. <https://doi.org/10.1093/jsxmed/qdae186>
64. Garcia-Falgueras, A., & Swaab, D. F. (2010). Sexual hormones and the brain: an essential alliance for sexual identity and sexual orientation. *Endocr Dev*, 17, 22–35. <https://doi.org/10.1159/000262525>
65. German Medical Associations. (2024). 128th German Medical Assembly (2024, May). Resolution IC-48: on gender-affirming care for minors.
66. Gillon, R. (1994). Medical ethics: four principles plus attention to scope. *BMJ*, 309(6948), 184–188. <https://doi.org/10.1136/bmj.309.6948.184>
67. Giummarra, M. J., Bradshaw, J. L., Nicholls, M. E. R., Hilti, L. M., & Brugger, P. (2011). Body integrity identity disorder: deranged body processing, right fronto-parietal dysfunction, and phenomenological experience of body incongruity. *Neuropsychol Rev*, 21(4), 320–333. <https://doi.org/10.1007/s11065-011-9184-8>
68. Glintborg, D., Christensen, L. L., & Andersen, M. S. (2024). Transgender healthcare: metabolic outcomes and cardiovascular risk. *Diabetologia*, 67(11), 2393–2403. <https://doi.org/10.1007/s00125-024-06212-6>
69. Goldfarb, E. S., & Lieberman, L. D. (2021). Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education. *J Adolesc Health*, 68(1), 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.036>
70. Goymann, W., Brumm, H., & Kappeler, P. M. (2023). Biological sex is binary, even though there is a rainbow of sex roles: Denying biological sex is anthropocentric and promotes species chauvinism: Denying biological sex is anthropocentric and promotes species chauvinism. *Bioessays*, 45(2), e2200173. <https://doi.org/10.1002/bies.202200173>
71. Grant, J. M., Mottet, L. A., Tanis, J., Harrison, J., Herman, J. L., & Keisling, M. (2011). *Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey*. Washington: National Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force.
72. Griffin, L., Clyde, K., Byng, R., & Bewley, S. (2021). Sex, gender and gender identity: a re-evaluation of the evidence. *BJPsych Bull*, 45(5), 291–299. <https://doi.org/10.1192/bjb.2020.73>
73. Grootens-Wiegers, P., Hein, I. M., van den Broek, J. M., & de Vries, M. C. (2017). Medical decision-making in children and adolescents: developmental and neuroscientific aspects. *BMC Pediatr*, 17(1), 120. <https://doi.org/10.1186/s12887-017-0869-x>
74. Grupo Parlamentar do BE. (2026). Projeto de Lei n.º 493/XVII/1ª — Altera a Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto e estabelece o quadro jurídico da sua implementação, de 6 de março de 2026. <https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b6c4a5447566e4c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a684c325935596a59355a5464684c575a6a4e6a41744e4751355a6930345a4752694c5445344e44>

64684d6d59794e32557a4f53356b62324e34&fich=f9b69e7a-fc60-4d9f-8ddb-1847a2f27e39.docx&InLine=true

75. Grupo Parlamentar do CDS-PP. (2026). Projeto de Lei N.º 479/XVII/1ª — Protege a integridade das crianças e proíbe a utilização de bloqueadores da puberdade e/ou terapia hormonal no tratamento da incongruência ou disforia de género em menores de 18 anos. 5 de março de 2026.
76. Grupo Parlamentar do CHEGA. (2026). Projeto de Lei n.º 391/XVII/1ª — Actualiza a regulação do procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil, em particular no que diz respeito à protecção das crianças e jovens, à luz da evidência científica mais recente e em consonância com os princípios da bioética e da dignidade da pessoa humana, de 10 de fevereiro de 2026.
77. Grupo Parlamentar do PSD. (2026). Projeto de lei n.º 486/XVII/1ª — Altera o regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil. 6 de março de 2026.
78. Guyatt, G. H., Oxman, A. D., Vist, G. E., Kunz, R., Falck-Ytter, Y., Alonso-Coello, P., Schünemann, H. J., & GRADE Working Group. (2008). GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ*, 336(7650), 924–926. <https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD>
79. Hädicke, M., Föcker, M., Romer, G., & Wiesemann, C. (2023). Healthcare Professionals' Conflicts When Treating Transgender Youth: Is It Necessary to Prioritize Protection Over Respect? *Camb Q Health Ethics*, 32(2), 193–201. <https://doi.org/10.1017/S0963180122000251>
80. Hainey, K. J., Connolly, D. J., Thomson, R., Smalley, N., Campbell, D. D., Wells, V., Connelly, P., Delles, C., Mitchell, K. R., & Katikireddi, S. V. (2025). Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary People: An Umbrella Review. *JAMA Psychiatry*, 82(11), 1142–1151. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2025.1850>
81. Halasz, G., & Amos, A. (2024). Gender dysphoria: Reconsidering ethical and iatrogenic factors in clinical practice. *Australas Psychiatry*, 32(1), 26–31. <https://doi.org/10.1177/10398562231211130>
82. Hall, R., Taylor, J., Hewitt, C. E., Heathcote, C., Jarvis, S. W., Langton, T., & Fraser, L. (2024). Impact of social transition in relation to gender for children and adolescents: a systematic review. *Arch Dis Child*, 109(Suppl 2), s12–s18. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326112>
83. Harbour, R., & Miller, J. (2001). A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. *BMJ*, 323(7308), 334–336. <https://doi.org/10.1136/bmj.323.7308.334>
84. Hardwig, J. (1985). Epistemic Dependence. *The Journal of Philosophy*, 82(7), 335. <https://doi.org/10.2307/2026523>
85. Hembree, W. C., Cohen-Kettenis, P. T., Gooren, L., Hannema, S. E., Meyer, W. J., Murad, M. H., Rosenthal, S. M., Safer, J. D., Tangpricha, V., & T'Sjoen, G. G. (2017). Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab*, 102(11), 3869–3903. <https://doi.org/10.1210/jc.2017-01658>
86. Hill, B. J., Crosby, R., Bouris, A., Brown, R., Bak, T., Rosentel, K., VandeVusse, A., Silverman, M., & Salazar, L. (2018). Exploring transgender legal name change as a potential structural intervention for mitigating social determinants of health among transgender women of color. *Sex Res Social Policy*, 15(1), 25–33. <https://doi.org/10.1007/s13178-017-0289-6>
87. Hines, M. (2020). Human gender development. *Neurosci Biobehav Rev*, 118, 89–96. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.07.018>

88. Holst, C., & Molander, A. (2017). Public deliberation and the fact of expertise: making experts accountable. *Social Epistemology*, 31(3), 235–250. <https://doi.org/10.1080/02691728.2017.1317865>
89. Holst, C., & Molander, A. (2018). Asymmetry, Disagreement and Biases: Epistemic Worries about Expertise. *Social Epistemology*, 32(6), 358–371. <https://doi.org/10.1080/02691728.2018.1546348>
90. Hoofnagle, C. J. (2007). Denialists’ Deck of Cards: An Illustrated Taxonomy of Rhetoric Used to Frustrate Consumer Protection Efforts. *SSRN Electronic Journal*, 3. <https://doi.org/10.2139/ssrn.962462>
91. Hughes, I. A. (2008). Disorders of sex development: a new definition and classification. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*, 22(1), 119–134. <https://doi.org/10.1016/j.beem.2007.11.001>
92. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. (2024). Relatório anual do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce 2023. INSA: Lisboa. <https://www.insa.min-saude.pt>
93. International Commission of Jurists. (2017). The Yogyakarta Principles Plus 10. <https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/yp10/>
94. Johns, M. M., Lowry, R., Andrzejewski, J., Barrios, L. C., Demissie, Z., McManus, T., Rasberry, C. N., Robin, L., & Underwood, J. M. (2019). Transgender Identity and Experiences of Violence Victimization, Substance Use, Suicide Risk, and Sexual Risk Behaviors Among High School Students - 19 States and Large Urban School Districts, 2017. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*, 68(3), 67–71. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6803a3>
95. Johns, M. M., Beltran, O., Armstrong, H. L., Jayne, P. E., & Barrios, L. C. (2018). Protective Factors Among Transgender and Gender Variant Youth: A Systematic Review by Socioecological Level. *J Prim Prev*, 39(3), 263–301. <https://doi.org/10.1007/s10935-018-0508-9>
96. Jorgensen, S. C. J., Athéa, N., & Masson, C. (2024). Puberty Suppression for Pediatric Gender Dysphoria and the Child’s Right to an Open Future. *Arch Sex Behav*, 53(5), 1941–1956. <https://doi.org/10.1007/s10508-024-02850-4>
97. Kalichman, S. C. (2014). The Psychology of AIDS Denialism. Pseudoscience, Conspiracy Thinking, and Medical Mistrust. *European Psychologist*, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000175>
98. Kallitsounaki, A., & Williams, D. M. (2023). Autism spectrum disorder and gender dysphoria/incongruence. A systematic literature review and meta-analysis. *Journal of autism and developmental disorders*, 53(8), 3103–3117. <https://doi.org/10.1007/s10803-022-05517-y>
99. Kaltiala-Heino, R., Bergman, H., Työläljärvi, M., & Frisé, L. (2018). Gender dysphoria in adolescence: current perspectives. *Adolesc Health Med Ther*, 9, 31–41. <https://doi.org/10.2147/AHMT.S135432>
100. Kaltiala-Heino, R., Sumia, M., Työläljärvi, M., & Lindberg, N. (2015). Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*, 9, 9. <https://doi.org/10.1186/s13034-015-0042-y>
101. Kaltiala, R., Bergman, H., Carmichael, P., de Graaf, N. M., Egebjerg Rischel, K., Frisé, L., Schorkopf, M., Suomalainen, L., & Wæhre, A. (2020). Time trends in referrals to child and adolescent gender identity services: a study in four Nordic countries and in the UK. *Nord J Psychiatry*, 74(1), 40–44. <https://doi.org/10.1080/08039488.2019.1667429>
102. Kaltiala, R., Helminen, M., Holttinen, T., & Tuisku, K. (2024). Discontinuing hormonal gender reassignment: a nationwide register study. *BMC Psychiatry*, 24(1), 566. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-06005-6>
103. Kaltiala, R., Takala, L., Byng, R., Hutchinson, A., Spiliadis, A., Sämfiord, A., Román, S., Wæhre, A., Vankrunkelsven, P., Dechêne, S., Koener, B., Masson, C., Eliacheff, C., Berger, M., Halpérin, D., Rodseth,

- R., Giddy, J., Donkin, A., Levine, S. B., . . . Hunter, P. K. (2023). Youth Gender Transition Is Pushed Without Evidence. *The Wall Street Journal*, Comment/debate.
104. Kandel, E. R. (1999). Biology and the future of psychoanalysis: a new intellectual framework for psychiatry revisited. *American journal of Psychiatry*, 156(4), 505–524. <https://doi.org/10.1176/ajp.156.4.505>
 105. Katz-Wise, S. L., Budge, S. L., Fugate, E., Flanagan, K., Touloumtzis, C., Rood, B., Perez-Brumer, A., & Leibowitz, S. (2017). Transactional Pathways of Transgender Identity Development in Transgender and Gender Nonconforming Youth and Caregivers from the Trans Youth Family Study. *Int J Transgend*, 18(3), 243–263. <https://doi.org/10.1080/15532739.2017.1304312>
 106. Kingdon, C., Stingelin-Giles, N., & Cass, H. (2025). The Cass Review; Distinguishing Fact from Fiction. *Am J Bioeth*, 25(6), 5–10. <https://doi.org/10.1080/15265161.2025.2504397>
 107. Knudsen, E. I. (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. *Journal of cognitive neuroscience*. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6788510>
 108. Korte, A., Lehmkuhl, U., Goecker, D., Beier, K. M., Krude, H., & Grüters-Kieslich, A. (2008). Gender identity disorders in childhood and adolescence: currently debated concepts and treatment strategies. *Dtsch Arztebl Int*, 105(48), 834–841. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2008.0834>
 109. Kozłowska, K., Ambler, G. R., Dechêne, S., Almaraz Almaraz, M. C., Eliacheff, C., Entwistle, K., Esteva de Antonio, I., Gómez Gil, E., Hofman, P., Hunter, P., Kaltiala, R., Koener, B., Landén, M., Ledrait, A., Maguire, A. M., Masson, C., O'Malley, S., Raven, M., Ryan, H., . . . Scher, S. (2025a). Evolving national guidelines for the treatment of children and adolescents with gender dysphoria: International perspectives. *Human Systems: Therapy, Culture and Attachments*, 5(2), 89–152. <https://doi.org/10.1177/26344041241269298>
 110. Kozłowska, K., Hunter, P., Clayton, A., Kaliebe, K., & Scher, S. (2025b). Obstacles to progress in paediatric gender medicine. *European Journal of Developmental Psychology*, 1–31. <https://doi.org/10.1080/17405629.2025.2546574>
 111. Kozłowska, K., McClure, G., Chudleigh, C., Maguire, A. M., Gessler, D., Scher, S., & Ambler, G. R. (2021). Australian children and adolescents with gender dysphoria: Clinical presentations and challenges experienced by a multidisciplinary team and gender service. *Human Systems: Therapy, Culture and Attachments*, 1(1), 70–95. <https://doi.org/10.1177/26344041211010777>
 112. Kretzer, S., Lawrence, A. J., Pollard, R., Ma, X., Chen, P. J., Amasi-Hartoonian, N., Pariante, C., Vallée, C., Meaney, M., & Dazzan, P. (2024). The Dynamic Interplay Between Puberty and Structural Brain Development as a Predictor of Mental Health Difficulties in Adolescence: A Systematic Review. *Biol Psychiatry*, 96(7), 585–603. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2024.06.012>
 113. Laidlaw, M. K., Lahl, J., & Thompson, A. (2025). Fertility preservation: is there a model for gender-dysphoric youth? *Front Endocrinol (Lausanne)*, 16, 1386716. <https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1386716>
 114. Last, B. S., Tran, N. K., Lubensky, M. E., Obedin-Maliver, J., Lunn, M. R., & Flentje, A. (2025). US State Policies and Mental Health Symptoms Among Sexual and Gender Minority Adults. *JAMA Netw Open*, 8(5), e2512189. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.12189>
 115. Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual review of Sociology*, 27(1), 363–385. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
 116. Lipstein, E. A., Pallotto, I. K., Anderson, C. B., Ammon, M. A., & Carle, A. C. (2025). Health Care Provider Perspectives on Shared Decision Making With Parents and Adolescents. *Clin Pediatr (Phila)*, 64(6), 809–815. <https://doi.org/10.1177/00099228241299897>

117. Littman, L. (2018). Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. *PLoS One*, 13(8), e0202330. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330>
118. Littman, L. (2019). Correction: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. *PLoS One*, 14(3), e0214157. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214157>
119. Littman, L. (2020). The Use of Methodologies in Littman (2018) Is Consistent with the Use of Methodologies in Other Studies Contributing to the Field of Gender Dysphoria Research: Response to Restar (2019). *Arch Sex Behav*, 49(1), 67–77. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01631-z>
120. Littman, L. (2021). Individuals Treated for Gender Dysphoria with Medical and/or Surgical Transition Who Subsequently Detransitioned: A Survey of 100 Detransitioners. *Arch Sex Behav*, 50(8), 3353–3369. <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02163-w>
121. Littman, L., O'Malley, S., Kerschner, H., & Bailey, J. M. (2024). Detransition and Desistance Among Previously Trans-Identified Young Adults. *Arch Sex Behav*, 53(1), 57–76. <https://doi.org/10.1007/s10508-023-02716-1>
122. Locke, E. R., Highland, K. B., Thornton, J. A., Sunderland, K. W., Funk, W., Pav, V., Brydum, R., Larson, N. S., Schvey, N. A., Roberts, C. M., & Klein, D. A. (2024). Time to Gender-Affirming Hormone Therapy Among US Military-Affiliated Adolescents and Young Adults. *JAMA Pediatr*, 178(10), 1049–1056. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.2835>
123. MacKinnon, K. R., Gould, W. A., Enxuga, G., Kia, H., Abramovich, A., Lam, J. S. H., & Ross, L. E. (2023a). Exploring the gender care experiences and perspectives of individuals who discontinued their transition or detransitioned in Canada. *PLoS One*, 18(11), e0293868. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293868>
124. MacKinnon, K. R., Jeyabalan, T., Strang, J. F., Delgado-Ron, J. A., Lam, J. S. H., Gould, W. A., Cooper, A., & Salway, T. (2024). Discontinuation of Gender-Affirming Medical Treatments: Prevalence and Associated Features in a Nonprobabilistic Sample of Transgender and Gender-Diverse Adolescents and Young Adults in Canada and the United States. *J Adolesc Health*, 75(4), 569–577. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.05.015>
125. MacKinnon, K. R., Khan, N., Newman, K., Expósito-Campos, P., Gould, W. A., Pullen Sansfaçon, A., Rudd, S., & Lam, J. S. H. (2025a). A Latent Class Analysis of Interrupted Gender Transitions and Detransitions in the USA and Canada. *Arch Sex Behav*, 54(10), 4077–4100. <https://doi.org/10.1007/s10508-025-03264-6>
126. MacKinnon, K. R., Kia, H., Salway, T., Ashley, F., Lacombe-Duncan, A., Abramovich, A., Enxuga, G., & Ross, L. E. (2022). Health Care Experiences of Patients Discontinuing or Reversing Prior Gender-Affirming Treatments. *JAMA Netw Open*, 5(7), e2224717. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.24717>
127. MacKinnon, K. R., Kia, H., Gould, W. A., Ross, L. E., Abramovich, A., Enxuga, G., & Lam, J. S. H. (2025b). A typology of pathways to detransition: Considerations for care practice with transgender and gender diverse people who stop or reverse their gender transition. *Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity*, 12(1), 142–153. <https://doi.org/10.1037/sgd0000678>
128. MacKinnon, K. R., Expósito-Campos, P., & Gould, W. A. (2023b). Detransition needs further understanding, not controversy. *BMJ*, 381, e073584. <https://doi.org/10.1136/bmj-2022-073584>
129. MacKinnon, K. R., Khan, N., Newman, K. M., Gould, W. A., Marshall, G., Salway, T., Pullen Sansfaçon, A., Kia, H., & Lam, J. S. (2025c). Introducing Novel Methods to Identify Fraudulent Responses (Sampling With Sisyphus): Web-Based LGBTQ2S+ Mixed-Methods Study. *J Med Internet Res*, 27, e63252. <https://doi.org/10.2196/63252>

130. Mahfouda, S., Moore, J. K., Siafarikas, A., Zepf, F. D., & Lin, A. (2017). Puberty suppression in transgender children and adolescents. *Lancet Diabetes Endocrinol*, 5(10), 816–826. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(17\)30099-2](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30099-2)
131. McDeavitt, K., Cohn, J., & Levine, S. B. (2025a). Critiques of the Cass Review: Fact-Checking the Peer-Reviewed and Grey Literature. *J Sex Marital Ther*, 51(2), 175–199. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2025.2455133>
132. McDeavitt, K., Cohn, J., & Kulatunga-Moruzi, C. (2025b). Pediatric Gender Affirming Care is Not Evidence-based. *Current Sexual Health Reports*, 17(1), 3. <https://doi.org/10.1007/s11930-025-00404-w>
133. McMillan, J., & Pickering, N. (2024). Appreciating Your Interests. *Am J Bioeth*, 24(8), 106–108. <https://doi.org/10.1080/15265161.2024.2361906>
134. Miller, V. A., Drotar, D., & Kodish, E. (2004). Children’s competence for assent and consent: a review of empirical findings. *Ethics Behav*, 14(3), 255–295. https://doi.org/10.1207/s15327019eb1403_3
135. Miroshnychenko, A., Ibrahim, S., Roldan, Y., Kulatunga-Moruzi, C., Montante, S., Couban, R., Guyatt, G., & Brignardello-Petersen, R. (2025a). Gender affirming hormone therapy for individuals with gender dysphoria aged <26 years: a systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child*, 110(6), 437–445. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2024-327921>
136. Miroshnychenko, A., Roldan, Y., Ibrahim, S., Kulatunga-Moruzi, C., Montante, S., Couban, R., Guyatt, G., & Brignardello-Petersen, R. (2025b). Puberty blockers for gender dysphoria in youth: A systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child*, 110(6), 429–436. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2024-327909>
137. Miroshnychenko, A., Roldan, Y. M., Ibrahim, S., Kulatunga-Moruzi, C., Dahlin, K., Montante, S., Couban, R., Guyatt, G., & Brignardello-Petersen, R. (2025c). Mastectomy for Individuals with Gender Dysphoria Younger Than 26 Years: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Plast Reconstr Surg*, 155(6), 915–923. <https://doi.org/10.1097/PRS.00000000000011734>
138. Moleiro, C., Pinto, N., Ratinho, I., Dinis, J., & Ramos, M. (2016). Lei de Identidade de Género: Impacto e desafios da inovação legal na área do (trans) género. *CIG/ILGA Portugal*.
139. Moleiro, C., & Pinto, N. (2020). Legal Gender Recognition in Portugal: A Path to Self-Determination. *International Journal of Gender, Sexuality and Law*, 1(1), 8. <https://doi.org/10.19164/ijgsl.v1i1.991>
140. Money, J. (1955). Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: psychologic findings. *Bull Johns Hopkins Hosp*, 96(6), 253–264. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14378807>
141. Moser, C. (2025). A Critique of the Cass Review and the Implications of “Gender Restrictive Care”. *Arch Sex Behav*, 54(10), 3765–3780. <https://doi.org/10.1007/s10508-025-03345-6>
142. Mueller, S. C., De Cuypere, G., & T’Sjoen, G. (2017). Transgender Research in the 21st Century: A Selective Critical Review From a Neurocognitive Perspective. *Am J Psychiatry*, 174(12), 1155–1162. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17060626>
143. England, N. H. S. (2026). Clinical audits and registries: A best practice guide (Vol. PRN01723). <https://www.england.nhs.uk/long-read/clinical-audits-registries-best-practice-guide/>
144. Noone, C., Southgate, A., Ashman, A., Quinn, É., Comer, D., Shrewsbury, D., Ashley, F., Hartland, J., Paschedag, J., Gilmore, J., Kennedy, N., Woolley, T. E., Heath, R., Biskupovic Goulding, R., Simpson, V., Kiely, E., Coll, S., White, M., Grijseels, D. M., . . . McLamore, Q. (2025). Critically appraising the cass report: methodological flaws and unsupported claims. *BMC Med Res Methodol*, 25(1), 128. <https://doi.org/10.1186/s12874-025-02581-7>

145. Nos, A. L., Klein, D. A., Adirim, T. A., Schvey, N. A., Hisle-Gorman, E., Susi, A., & Roberts, C. M. (2022). Association of Gonadotropin-Releasing Hormone Analogue Use With Subsequent Use of Gender-Affirming Hormones Among Transgender Adolescents. *JAMA Netw Open*, 5(11), e2239758. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.39758>
146. Olson, J., Schrager, S. M., Belzer, M., Simons, L. K., & Clark, L. F. (2015). Baseline Physiologic and Psychosocial Characteristics of Transgender Youth Seeking Care for Gender Dysphoria. *J Adolesc Health*, 57(4), 374–380. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.04.027>
147. Olson, K. R., Durwood, L., DeMeules, M., & McLaughlin, K. A. (2016). Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities. *Pediatrics*, 137(3), e20153223. <https://doi.org/10.1542/peds.2015-3223>
148. Olson, K. R., Raber, G. F., & Gallagher, N. M. (2024). Levels of Satisfaction and Regret With Gender-Affirming Medical Care in Adolescence. *JAMA Pediatr*, 178(12), 1354–1361. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.4527>
149. Olson, K. R., Raber, G. F., & Gallagher, N. M. (2025). Levels of Satisfaction and Regret Are Far From Settled-Reply. *JAMA Pediatr*, 179(5), 580–581. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2025.0001>
150. Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). (2024). Regulamento n.º 898/2024 — Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). *Diário da República*, 2.ª série, N.º 157, 22pp. https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/caodigo_deontolaogico_regulamento_nao_898_2024.pdf
151. Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2024). Parecer OPP — Norma DGS: Percurso de Cuidados de Saúde Integrados para as Pessoas Transgénero e Género Diverso (2ª versão). OPP:Lisboa. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/parecer_opp_norma_dgs_percurso_de_cuidados_de_saude_integrados_para_as_pessoas_transg_nero_e_g_nero_diverso-2.pdf
152. Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2023). Intervenção e Acompanhamento nos Cuidados de Saúde das Pessoas Transgénero – O Papel dos Psicólogos e Psicólogas. Lisboa:OPP. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/contributo_cientifico_opp_intervencao_nos_cuidados_de_saude_de_pessoas_trans.pdf
153. Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2026). Parecer OPP — Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª (CH) — Regulação do Procedimento de Mudança de Sexo e de Nome Próprio no Registo Civil. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/parecer_opp_pl_n391_xvii_1a_ch_mudanca_civil_nome_sexo.pdf
154. Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2021). Manual de Linguagem Inclusiva — Conselho Económico e Social. OPP: Lisboa. https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/manual_de_linguagem_inclusiva_conselho_economico_e_social.pdf
155. Ordem dos Psicólogos Portugueses. (2020). Linhas de Orientação para a Prática Profissional no âmbito da Intervenção Psicológica com Pessoas LGBTQ. Lisboa: OPP. https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/linhasorientacao_lgbtq.pdf
156. Page, D. C., Mosher, R., Simpson, E. M., Fisher, E. M. C., Mardon, G., Pollack, J., McGillivray, B., de la Chapelle, A., & Brown, L. G. (1987). The sex-determining region of the human Y chromosome encodes a finger protein. *cell*, 51(6), 1091–1104. [https://www.cell.com/cell/fulltext/0092-8674\(87\)90595-2](https://www.cell.com/cell/fulltext/0092-8674(87)90595-2)
157. PALKO/COHERE Finland. (2020). Recommendation of the Council for Choices in Health Care in Finland (PALKO/COHERE Finland): Medical treatment methods for dysphoria related to gender variance in minors (D. M. Tradução inglesa certificada disponível: Língua Franca Translations (2022, Coconut Grove, Florida,

Trans.). Finnish Ministry of Social Affairs and Health.
https://segm.org/sites/default/files/Finnish_Guidelines_2020_Minors_Unofficial%20Translation.pdf

158. Parliamentary Assembly Council of Europe. (2015). Resolution 2048 (2015). Provisional version. Discrimination against transgender people in Europe.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C21&q=Parliamentary+Assembly+Council+of+Europe.+%282015%29.+Resolution+2048+%282015%29.+Discrimination+against+transgender+people+in+Europe.&btnG=
159. Partridge, B. (2014). Adolescent pediatric decision-making: a critical reconsideration in the light of the data. *HEC Forum*, 26(4), 299–308. <https://doi.org/10.1007/s10730-014-9250-8>
160. Partridge, B. C. (2010). Adolescent psychological development, parenting styles, and pediatric decision making. *J Med Philos*, 35(5), 518–525. <https://doi.org/10.1093/jmp/jhq044>
161. Partridge, B. C. (2013). The mature minor: some critical psychological reflections on the empirical bases. *J Med Philos*, 38(3), 283–299. <https://doi.org/10.1093/jmp/jht013>
162. Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., & Bonell, C. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0140673616005791>
163. Pfeifer, J. H., & Allen, N. B. (2012). Arrested development? Reconsidering dual-systems models of brain function in adolescence and disorders. *Trends Cogn Sci*, 16(6), 322–329.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.04.011>
164. Pfeifer, J. H., & Allen, N. B. (2021). Puberty Initiates Cascading Relationships Between Neurodevelopmental, Social, and Internalizing Processes Across Adolescence. *Biol Psychiatry*, 89(2), 99–108. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.09.002>
165. Pfeifer, J. H., & Allen, N. B. (2016). The audacity of specificity: Moving adolescent developmental neuroscience towards more powerful scientific paradigms and translatable models. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 17, 131–137. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.012>
166. Phoenix, C. H., Goy, R. W., Gerall, A. A., & Young, W. C. (1959). Organizing action of prenatally administered testosterone propionate on the tissues mediating mating behavior in the female guinea pig. *Endocrinology*. <https://academic.oup.com/endo/article-abstract/65/3/369/2775439>
167. Pinna, F., Paribello, P., Somaini, G., Corona, A., Ventriglio, A., Corrias, C., Frau, I., Murgia, R., El Kacemi, S., Galeazzi, G. M., Mirandola, M., Amaddeo, F., Crapanzano, A., Converti, M., Piras, P., Suprani, F., Manchia, M., Fiorillo, A., Carpiniello, B., . . . Italian Working Group on LGBTQI Mental Health. (2022). Mental health in transgender individuals: a systematic review. *Int Rev Psychiatry*, 34(3-4), 292–359.
<https://doi.org/10.1080/09540261.2022.2093629>
168. Practice for Psychotherapy and Neuropsychology, A. K., D-23570 Travemünde, Germany., & Kasten, E. (2023). Estimation of the Prevalence of Body Integrity Dysphoria (BID) in German-Speaking Countries Based on the Use of an Internet-Forum by Those Affected. *SciBase Neurology*, 1(2), 1.
<https://doi.org/10.52768/neurology/1009>
169. Prasad, M. (2024). Introduction to the GRADE tool for rating certainty in evidence and recommendations. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 25, 101484. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2023.101484>
170. Pullen Sansfaçon, A., Medico, D., Suerich-Gulick, F., & Temple Newhook, J. (2020). “I knew that I wasn’t cis, I knew that, but I didn’t know exactly”: Gender identity development, expression and affirmation in

youth who access gender affirming medical care. *Int J Transgend Health*, 21(3), 307–320.
<https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1756551>

171. Reed, G. M., Drescher, J., Krueger, R. B., Atalla, E., Cochran, S. D., First, M. B., Cohen-Kettenis, P. T., Arango-de Montis, I., Parish, S. J., Cottler, S., Briken, P., & Saxena, S. (2016). Disorders related to sexuality and gender identity in the ICD-11: revising the ICD-10 classification based on current scientific evidence, best clinical practices, and human rights considerations. *World Psychiatry*, 15(3), 205–221.
<https://doi.org/10.1002/wps.20354>
172. Reil, J. C. (1818). *Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen*.
173. Restar, A. J. (2020). Methodological Critique of Littman’s (2018) Parental-Respondents Accounts of “Rapid-Onset Gender Dysphoria”. *Arch Sex Behav*, 49(1), 61–66. <https://doi.org/10.1007/s10508-019-1453-2>
174. Restar, A., Jin, H., Breslow, A., Reisner, S. L., Mimiaga, M., Cahill, S., & Hughto, J. M. W. (2020). Legal gender marker and name change is associated with lower negative emotional response to gender-based mistreatment and improve mental health outcomes among trans populations. *SSM Popul Health*, 11, 100595. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100595>
175. Restar, A., Layland, E. K., Hughes, L., Dusic, E., Lucas, R., Bambilla, A. J. K., Martin, A., Shook, A., Karrington, B., Schwarz, D., Shimkin, G., Grandberry, V., Xanadu, X., Streed, C. G., Operario, D., Gamarel, K. E., & Kershaw, T. (2024). Antitrans Policy Environment and Depression and Anxiety Symptoms in Transgender and Nonbinary Adults. *JAMA Netw Open*, 7(8), e2431306.
<https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.31306>
176. Ribeirinho Marques, A., Moleiro, C., Rema, J., Gonçalves, M., Saraiva, M., Costa, P. A., Saleiro, S. P., & Figueiredo, Z. (2026). Parecer de um conjunto de profissionais de saúde e da academia especialistas nas questões de identidade de género sobre o Projeto de Lei nº391/XVII/1ª.
177. Robles, R., Fresán, A., Vega-Ramírez, H., Cruz-Islas, J., Rodríguez-Pérez, V., Domínguez-Martínez, T., & Reed, G. M. (2016). Removing transgender identity from the classification of mental disorders: a Mexican field study for ICD-11. *Lancet Psychiatry*, 3(9), 850–859. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30165-1](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30165-1)
178. Robles, R., Keeley, J. W., Vega-Ramírez, H., Cruz-Islas, J., Rodríguez-Pérez, V., Sharan, P., Purnima, S., Rao, R., Rodrigues-Lobato, M. I., Soll, B., Askevis-Leherpeux, F., Roelandt, J.-L., Campbell, M., Grobler, G., Stein, D. J., Khoury, B., Khoury, J. E., Fresán, A., Medina-Mora, M.-E., . . . Reed, G. M. (2022). Validity of Categories Related to Gender Identity in ICD-11 and DSM-5 Among Transgender Individuals who Seek Gender-Affirming Medical Procedures. *Int J Clin Health Psychol*, 22(1), 100281.
<https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100281>
179. Ross, M. W., & Rosser, B. R. (1996). Measurement and correlates of internalized homophobia: a factor analytic study. *J Clin Psychol*, 52(1), 15–21. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4679\(199601\)52:1<15::AID-JCLP2>3.0.CO;2-V](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199601)52:1<15::AID-JCLP2>3.0.CO;2-V)
180. Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G., & Grossman, A. H. (2018). Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth. *J Adolesc Health*, 63(4), 503–505. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.02.003>
181. Ruuska, S.-M., Tuisku, K., Holttinen, T., & Kaltiala, R. (2024). All-cause and suicide mortalities among adolescents and young adults who contacted specialised gender identity services in Finland in 1996–2019: a register study. *BMJ Ment Health*, 27(1), e300940. <https://doi.org/10.1136/bmjment-2023-300940>

182. Ryan, C., Russell, S. T., Huebner, D., Diaz, R., & Sanchez, J. (2010). Family acceptance in adolescence and the health of LGBT young adults. *J Child Adolesc Psychiatr Nurs*, 23(4), 205–213. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00246.x>
183. Safer, J. D., & Tangpricha, V. (2019). Care of Transgender Persons. *N Engl J Med*, 381(25), 2451–2460. <https://doi.org/10.1056/NEJMcp1903650>
184. Saleiro, S. P., Ramalho, N., Meneses, M. S., & Gato, J. (2022). Estudo nacional sobre necessidades das pessoas LGBTI e sobre a discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. Lisboa: Comissão para a Igualdade de Género.
185. Sandberg, D. E., & Gardner, M. (2022). Differences/Disorders of Sex Development: Medical Conditions at the Intersection of Sex and Gender. *Annu Rev Clin Psychol*, 18, 201–231. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-081219-101412>
186. Sartorius, N. (2007). Stigma and mental health. *Lancet*, 370(9590), 810–811. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61245-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61245-8)
187. Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. *Lancet Child Adolesc Health*, 2(3), 223–228. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(18\)30022-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1)
188. Schaefer, L. A. (2011). MacArthur Competence Assessment Tools. In J. S. Kreutzer, DeLuca, J., Caplan, B. (Ed.), *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology* (pp. 1502-1505). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-79948-3_1613
189. Scheim, A. I., Baker, K. E., Restar, A. J., & Sell, R. L. (2022). Health and Health Care Among Transgender Adults in the United States. *Annu Rev Public Health*, 43, 503–523. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-052620-100313>
190. Scheim, A. I., Perez-Brumer, A. G., & Bauer, G. R. (2020). Gender-concordant identity documents and mental health among transgender adults in the USA: a cross-sectional study. *Lancet Public Health*, 5(4), e196–e203. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30032-3](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30032-3)
191. Scheim, A. I., Restar, A. J., Zubizarreta, D., Lucas, R., Cole, S. W., Everhart, A., Baker, K. E., & Rodriguez, M. I. (2025). Legal gender recognition and the health of transgender and gender diverse people: A systematic review and meta-analysis. *Soc Sci Med*, 378, 118147. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2025.118147>
192. Simonoff, E. (2025). ISCTRN Protocol — PATHWAYS TRIAL, PATHWAYS HORIZON INTENSIVE, PATHWAYS CONNECT. 0. <https://doi.org/10.1186/isrctn12491684>
193. Singh, D., Bradley, S. J., & Zucker, K. J. (2021). A Follow-Up Study of Boys With Gender Identity Disorder. *Front Psychiatry*, 12, 632784. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.632784>
194. Socialstyrelsen [Swedish National Board of Health and Welfare]. (2022). *Vård av barn och ungdomar med könsdysfori [Care of children and adolescents with gender dysphoria: National guidelines]*. Socialstyrelsen. <https://www.socialstyrelsen.se/en/>
195. Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. (2026). Parecer Técnico-Científico da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, sobre o Projeto de Lei n.º 391/XVII/1.ª, proposto pelo partido Chega. <https://spsc.pt/index.php/parecer-tecnico-cientifico-da-sociedade-portuguesa-de-sexologia-clinica/>
196. Solar, O., & Irwin, A. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland. <https://doi.org/10.13016/17cr-aqb9>
197. Sorbara, J. C., Ngo, H. L., & Palmert, M. R. (2021). Factors Associated With Age of Presentation to Gender-Affirming Medical Care. *Pediatrics*, 147(4), e2020026674. <https://doi.org/10.1542/peds.2020-026674>

198. Speiser, P. W., Arlt, W., Auchus, R. J., Baskin, L. S., Conway, G. S., Merke, D. P., Meyer-Bahlburg, H. F. L., Miller, W. L., Murad, M. H., Oberfield, S. E., & White, P. C. (2018). Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab*, 103(11), 4043–4088. <https://doi.org/10.1210/jc.2018-01865>
199. Steensma, T. D., Biemond, R., de Boer, F., & Cohen-Kettenis, P. T. (2011). Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: a qualitative follow-up study. *Clin Child Psychol Psychiatry*, 16(4), 499–516. <https://doi.org/10.1177/1359104510378303>
200. Steensma, T. D., Kreukels, B. P. C., de Vries, A. L. C., & Cohen-Kettenis, P. T. (2013a). Gender identity development in adolescence. *Horm Behav*, 64(2), 288–297. <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2013.02.020>
201. Steensma, T. D., McGuire, J. K., Kreukels, B. P. C., Beekman, A. J., & Cohen-Kettenis, P. T. (2013b). Factors associated with desistence and persistence of childhood gender dysphoria: a quantitative follow-up study. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 52(6), 582–590. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.03.016>
202. Steensma, T. D., van der Ende, J., Verhulst, F. C., & Cohen-Kettenis, P. T. (2013c). Gender variance in childhood and sexual orientation in adulthood: a prospective study. *J Sex Med*, 10(11), 2723–2733. <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02701.x>
203. Suri, R. K., Heslin, K. P., Sperry, S., & Leontieva, L. (2026). Nuances of Gender Identity for a Transgender Patient Receiving Inpatient Treatment for Paranoid Schizophrenia: A Case Study. *Case Rep Psychiatry*, 2026, 5529934. <https://doi.org/10.1155/crps/5529934>
204. Svantesson, E., & Linander, I. (2025). Healthcare providers' perceptions of changes in guidelines for care of minors with gender dysphoria in Sweden: An interview study. *PLoS One*, 20(11), e0336950. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0336950>
205. Swaab, D. F. (2007). Sexual differentiation of the brain and behavior. *Best practice & research clinical endocrinology & ...* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521690X07000334?casa_token=3sBBfAKVa1wAAA:AA:33U-Zqheq_kP52wLQ_LduxEk-xTR7JILFsAabkloFsFxA8rRyuRn0Pie7zEsFiKy1Vb-u1kVED0
206. Sydnor, V. J., Larsen, B., Seidlitz, J., Adebimpe, A., Alexander-Bloch, A. F., Bassett, D. S., Bertolero, M. A., Cieslak, M., Covitz, S., Fan, Y., Gur, R. E., Gur, R. C., Mackey, A. P., Moore, T. M., Roalf, D. R., Shinohara, R. T., & Satterthwaite, T. D. (2023). Intrinsic activity development unfolds along a sensorimotor-association cortical axis in youth. *Nat Neurosci*, 26(4), 638–649. <https://doi.org/10.1038/s41593-023-01282-y>
207. Taddicken, M. (2026). Science communication and public trust in science through an audience-centered quality perspective. *Current Opinion in Psychology*, 68, 102235. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2025.102235>
208. Takahashi, S., & Menikoff, J. (2026). Standardizing Reporting of Pediatric Assent in Clinical Trials. *Pediatrics*, 157(2), e2025073229. <https://doi.org/10.1542/peds.2025-073229>
209. Tankersley, A. P., Grafsky, E. L., Dike, J., & Jones, R. T. (2021). Risk and Resilience Factors for Mental Health among Transgender and Gender Nonconforming (TGNC) Youth: A Systematic Review. *Clin Child Fam Psychol Rev*, 24(2), 183–206. <https://doi.org/10.1007/s10567-021-00344-6>
210. Taylor, J., Mitchell, A., Hall, R., Heathcote, C., Langton, T., Fraser, L., & Hewitt, C. E. (2024a). Interventions to suppress puberty in adolescents experiencing gender dysphoria or incongruence: a systematic review. *Arch Dis Child*, 109(Suppl 2), s33–s47. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326669>

211. Taylor, J., Mitchell, A., Hall, R., Langton, T., Fraser, L., & Hewitt, C. E. (2024b). Masculinising and feminising hormone interventions for adolescents experiencing gender dysphoria or incongruence: a systematic review. *Arch Dis Child*, 109(Suppl 2), s48–s56. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2023-326670>
212. The High Court of Justice. (2020). *Tavistock Bv (2020) High Court, Administrative Division, case CO/60/2020, Courts and Tribunal Judiciary.* (accessed 15 March 2026)., United Kingdom. <https://www.judiciary.uk/judgments/r-on-the-application-of-quincy-bell-and-a-v-tavistock-and-portman-nhs-trust-and-others/>
213. Thornton, S. M., Edalatpour, A., & Gast, K. M. (2024). A systematic review of patient regret after surgery- A common phenomenon in many specialties but rare within gender-affirmation surgery. *Am J Surg*, 234, 68–73. <https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2024.04.021>
214. Toomey, R. B., Ryan, C., Diaz, R. M., & Russell, S. T. (2011). High School Gay-Straight Alliances (GSAs) and Young Adult Well-Being: An Examination of GSA Presence, Participation, and Perceived Effectiveness. *Appl Dev Sci*, 15(4), 175–185. <https://doi.org/10.1080/10888691.2011.607378>
215. Tordoff, D. M., Wanta, J. W., Collin, A., Stepney, C., Inwards-Breland, D. J., & Ahrens, K. (2022). Mental Health Outcomes in Transgender and Nonbinary Youths Receiving Gender-Affirming Care. *JAMA Netw Open*, 5(2), e220978. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.0978>
216. Tornese, G., Di Mase, R., Munarin, J., Ciancia, S., Santamaria, F., Fava, D., Candela, E., Capalbo, D., Ungaro, C., Improda, N., Diana, P., Matarazzo, P., Guazzarotti, L., Toschetti, T., Sambati, V., Tamaro, G., Bresciani, G., Licenziati, M. R., Street, M. E., . . . Franceschi, R. (2025). Use of gonadotropin-releasing hormone agonists in transgender and gender diverse youth: a systematic review. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 16, 1555186. <https://doi.org/10.3389/fendo.2025.1555186>
217. Turban, J. L., Dolotina, B., King, D., & Keuroghlian, A. S. (2022a). Sex Assigned at Birth Ratio Among Transgender and Gender Diverse Adolescents in the United States. *Pediatrics*, 150(3), e2022056567. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-056567>
218. Turban, J. L., King, D., Carswell, J. M., & Keuroghlian, A. S. (2020). Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation. *Pediatrics*, 145(2), e20191725. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1725>
219. Turban, J. L., King, D., Kobe, J., Reisner, S. L., & Keuroghlian, A. S. (2022b). Access to gender-affirming hormones during adolescence and mental health outcomes among transgender adults. *PLoS one*, 17(1), e0261039. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261039&utm_source=anysubj.com
220. Turban, J. L., Loo, S. S., Almazan, A. N., & Keuroghlian, A. S. (2021). Factors Leading to “Detransition” Among Transgender and Gender Diverse People in the United States: A Mixed-Methods Analysis. *LGBT Health*, 8(4), 273–280. <https://doi.org/10.1089/lgbt.2020.0437>
221. Turban, J. L., Thornton, J., & Ehrensaft, D. (2025). Biopsychosocial Assessments for Pubertal Suppression to Treat Adolescent Gender Dysphoria. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 64(1), 12–16. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2024.03.016>
222. US Department of Health and Human Services. (2025). *Treatment for Pediatric Gender Dysphoria. Review of Evidence and Best Practices (Vol. 1st version).*
223. US District Court. (2024). *Deposition of Eli Coleman, Ph.D. [Court Testimony]. Boe v. Marshall, Case No. 2:22-cv-00184, U.S. District Court for the Middle District of Alabama (2024, May 3).*
224. van der Loos, M. A. T. C., Hannema, S. E., Klink, D. T., den Heijer, M., & Wiepjes, C. M. (2022). Continuation of gender-affirming hormones in transgender people starting puberty suppression in

adolescence: a cohort study in the Netherlands. *Lancet Child Adolesc Health*, 6(12), 869–875.
[https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(22\)00254-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00254-1)

225. Vandebussche, E. (2022). Detransition-Related Needs and Support: A Cross-Sectional Online Survey. *J Homosex*, 69(9), 1602–1620. <https://doi.org/10.1080/00918369.2021.1919479>
226. Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Med Princ Pract*, 30(1), 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>
227. Vijayakumar, N., Op de Macks, Z., Shirtcliff, E. A., & Pfeifer, J. H. (2018). Puberty and the human brain: Insights into adolescent development. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 92, 417–436.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2018.06.004>
228. Wagner, S., Panagiotakopoulos, L., Nash, R., Bradlyn, A., Getahun, D., Lash, T. L., Roblin, D., Silverberg, M. J., Tangpricha, V., Vupputuri, S., & Goodman, M. (2021). Progression of Gender Dysphoria in Children and Adolescents: A Longitudinal Study. *Pediatrics*, 148(1), e2020027722.
<https://doi.org/10.1542/peds.2020-027722>
229. Wallien, M. S. C., & Cohen-Kettenis, P. T. (2008). Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry*, 47(12), 1413–1423. <https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e31818956b9>
230. Warriar, V., Greenberg, D. M., Weir, E., Buckingham, C., Smith, P., Lai, M.-C., Allison, C., & Baron-Cohen, S. (2020). Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals. *Nat Commun*, 11(1), 3959.
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-17794-1>
231. Weithorn, L. A., & Campbell, S. B. (1982). The Competency of Children and Adolescents to Make Informed Treatment Decisions. *Child Development*, 53(6), 1589. <https://doi.org/10.2307/1130087>
232. Weixel, T., Whitehead, J., & Chen, D. (2026). Recent Findings on Psychosocial Outcomes of Gender-Affirming Medical Care for Transgender Youth. *J Clin Endocrinol Metab*, 111(2), e640–e645.
<https://doi.org/10.1210/clinem/dgaf605>
233. Winter, S., Diamond, M., Green, J., Karasic, D., Reed, T., Whittle, S., & Wylie, K. (2016). Transgender people: health at the margins of society. *Lancet*, 388(10042), 390–400. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00683-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00683-8)
234. World Health Organization. (2015). Sexual health, human rights and the law. World Health Organization. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/175556/9789241564984_eng.pdf
235. World Health Organization. (2018). International Classification of Diseases for Mortality and Morbidity Statistics (11th Revision). Geneva: WHO.
236. World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women : executive summary. Geneva:WHO.
237. World Medical Association. (2024). World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. *JAMA*, 333(1), 20–26.
<https://doi.org/10.1001/jama.2024.21972>
238. World Medical Association. (2025). WMA Statement on Trans People. Adopted by the 66th WMA General Assembly, Moscow, Russia, October 2015 and revised by the 76th WMA General Assembly, Porto, Portugal, October 2025. <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-transgender-people/>
239. World Psychiatric Association. (1996). Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice WPA:Madrid: WPA:Madrid. Retrieved 2026-03-30 from <https://www.wpanet.org/wpa-documents/>

240. Zähringer, J., Schwingshackl, L., Movsisyan, A., Stratil, J. M., Capacci, S., Steinacker, J. M., Forberger, S., Ahrens, W., Küllenberg de Gaudry, D., Schünemann, H. J., Meerpohl, J. J., & PEN consortium. (2020). Use of the GRADE approach in health policymaking and evaluation: a scoping review of nutrition and physical activity policies. *Implement Sci*, 15(1), 37. <https://doi.org/10.1186/s13012-020-00984-2>
241. Zucker, K. J. (2019). Adolescents with Gender Dysphoria: Reflections on Some Contemporary Clinical and Research Issues. *Arch Sex Behav*, 48(7), 1983–1992. <https://doi.org/10.1007/s10508-019-01518-8>